

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung 2016/19
Masterarbeit

Kleine Kinder, grosse Gefühle

Elternbroschüre zur Unterstützung der
sozial-emotionalen Entwicklung gehörloser und
schwerhöriger Kinder

Illustration: Domenica Egli

Eingereicht von: Nadja Cicala
Begleitung: Daniela Nussbaumer
Datum der Abgabe: 3. Dezember 2018

Abstract

Diese Entwicklungsarbeit beschreibt die Entstehung einer Elternbroschüre zur Unterstützung der sozial-emotionalen Entwicklung von gehörlosen und schwerhörigen Kindern. Für die vorliegende Arbeit ist die Frage begleitend, welche Informationen die Broschüre beinhalten muss, so dass Eltern in der Unterstützung ihres Kindes sensibilisiert werden. Weiter wird theoriegeleitet begründet, wie die Unterstützung aussehen soll, um den Bedürfnissen der betroffenen Kinder gerecht zu werden. Zur Auswertung des Produktes werden Expertinnen und Mütter befragt. Die gewonnenen Daten werden mit einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Ergebnisse legen nahe, dass die Elternbroschüre mit kleineren Anpassungen für den Einsatz im Audiopädagogischen Dienst Frühförderung geeignet ist und die projektbezogenen Ziele grösstenteils erreicht wurden.

Dank

Ich möchte mich an dieser Stelle bei meiner Betreuungsperson Daniela Nussbaumer, Leiterin und Dozentin des Studienschwerpunktes Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose im Studiengang Sonderpädagogik, für ihre Begleitung und wegweisenden Ratschläge bedanken.

Für ihre fachspezifische Beratung, ihre Ideen und die Zeit, die sie sich genommen hat, danke ich Irene Eckerli, Kinderpsychologin im Zentrum für Gehör und Sprache.

Ein weiterer Dank gilt Brigitte Suter, Leitung des Audiopädagogischen Dienstes Frühförderung Zürich. Sie hat mich stets in meinem Vorhaben ermutigt und es ermöglicht, dass die erste Illustration in der Broschüre finanziell unterstützt werden konnte. Ihr und meinem Team bin ich zudem dankbar für die fachlichen Inputs zu diesem Themenbereich.

Bei zweien Müttern, mit je einem gehörlosen oder schwerhörigen Kind, und bei Brigitte Suter und Doris Hermann, Expertinnen in der Arbeit mit gehörlosen und schwerhörigen Kindern im Frühbereich, möchte ich mich für die wertvollen, interessanten und konstruktiven Rückmeldungen zur Broschüre bedanken.

Tiziana Jäggi, Jasmin Wachter und Franziska Huber bin ich sehr dankbar für das Gegenlesen meiner Arbeit.

Zu guter Letzt, richte ich ein herzliches Dankeschön an meinen Freund und an meine Familie und Freunde, die mich mit ihren verständnisvollen, positiven und motivierenden Worten immer wieder unterstützt haben.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
Dank	2
1. Einleitung	5
1.1 Heilpädagogische Relevanz	5
1.2 Ausgangslage	5
1.3 Themenwahl	7
1.4 Aufbau der Arbeit	8
2. Fragestellung und Zielsetzung	9
3. Theoretische Grundlagen	11
3.1 Sozial-emotionale Entwicklung	11
3.2 Emotionale Entwicklung	12
3.2.1 <i>Emotionsausdruck</i>	13
3.2.2 <i>Emotionsverständnis</i>	14
3.2.3 <i>Emotionsregulation</i>	15
3.2.4 <i>Perspektivenübernahme und Empathie</i>	16
3.3 Soziale Entwicklung	17
3.3.1 <i>Kooperations- und Konfliktverhalten</i>	18
3.3.2 <i>Prosoziales Verhalten</i>	19
3.3.3 <i>Moralisches Verständnis</i>	20
3.3.4 <i>Theory of Mind</i>	21
3.3.5 <i>Exekutive Funktion</i>	21
3.4 Emotionen in der Familie	22
3.4.1 <i>Emotionales Familienklima</i>	23
3.4.2 <i>Bindung</i>	23
3.4.3 <i>Gespräche über Emotionen</i>	24
3.4.4 <i>Sensitiver Umgang mit Emotionen</i>	24
3.4.5 <i>Ko-Regulation</i>	25
3.5 Sozial-emotionale Entwicklung bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern	26
3.5.1 <i>Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit</i>	26
3.5.2 <i>Verzögerung in verschiedenen Bereichen der sozial-emotionalen Entwicklung</i>	26
3.5.3 <i>Zusammenhang der sozial-emotionalen, sprachlichen und kognitiven Entwicklung</i>	31
3.5.4 <i>Eltern-Kind-Interaktion</i>	33
3.6 Präventive Unterstützung der sozial-emotionalen Entwicklung	35
4. Planung des Produktes	38
4.1 Schlussfolgerungen aus der Theorie	38
4.2 Auswahl der Bereiche	39
4.3 Auswahl der Unterstützungsmöglichkeiten	41
4.3.1 <i>Grundideen aus bestehenden Medien</i>	41
4.3.2 <i>Best-Practice-Ideen von Fachpersonen</i>	45
4.4 Broschüre	48

5.	Entwicklung des Produktes	49
5.1	Schritte zur Entwicklung der Elternbroschüre	49
5.1.1	<i>Terminplanung</i>	49
5.1.2	<i>Beschreibung des Arbeitsprozesses</i>	50
5.2	Inhalte der Elternbroschüre	52
5.2.1	<i>Darstellung der Inhalte</i>	52
5.2.2	<i>Grafik</i>	56
5.2.3	<i>Illustrationen</i>	56
5.3	Finanzierung der Elternbroschüre	57
5.4	Einsatz der Elternbroschüre im Audiopädagogischen Dienst Frühförderung	57
6.	Evaluation des Produktes	58
6.1	Datenerhebung	58
6.1.1	<i>Expertinnen-Interviews</i>	59
6.1.2	<i>Interviews Mütter</i>	59
6.2	Datenauswertung	60
6.2.1	<i>Transkription</i>	60
6.2.2	<i>Qualitative Inhaltsanalyse</i>	60
6.3	Darstellung der Ergebnisse	62
6.3.1	<i>Auswertung Expertinnen-Interviews</i>	62
6.3.2	<i>Auswertung Interviews Mütter</i>	63
7.	Diskussion	65
7.1	Interpretation zur Übersichtlichkeit und Verständlichkeit der Sprache	65
7.2	Interpretation zu den Bereichen und Unterstützungsmöglichkeiten	66
7.3	Interpretation zum Verzicht der Altersangabe	68
7.4	Interpretation zu den weiterführenden Informationen	69
7.5	Interpretation zum Fokus gehörloser und schwerhöriger Kinder	70
7.6	Interpretation zur Illustration	71
7.7	Interpretation zum Nutzen der Broschüre	71
7.8	Beantwortung der Fragestellung	72
7.9	Reflexion des Arbeitsprozesses	75
7.9.1	<i>Reflexion der Entwicklung des Produktes</i>	75
7.9.2	<i>Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens</i>	75
8.	Fazit und Ausblick	76
9.	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	78
10.	Literaturverzeichnis	79
11.	Anhang	84

1. Einleitung

1.1 Heilpädagogische Relevanz

Der Erwerb der sozial-emotionalen Kompetenzen gehört nebst anderen Kompetenzen zu den zentralsten Entwicklungsaufgaben eines Kindes und hat Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche. Gefühle begleiten uns jeden Tag. Mit eigenen Gefühlen und den Gefühlen anderer Menschen umzugehen, ist eine alltägliche Herausforderung. Besonders wichtig für die sozial-emotionale Entwicklung eines Kindes sind die Bezugspersonen, seien dies Eltern, Fachpersonen, oder Ähnliche (vgl. Pfeffer, 2012, S. 7). Sie beeinflussen als Vorbild die Entwicklung der Kinder. In vorliegender Arbeit wird der Fokus auf die primären und wichtigsten Bezugspersonen eines Kindes gelegt, die Eltern. Diese können in der sozial-emotionalen Entwicklung schon früh vielfältige Möglichkeiten bieten, ihr Kind während Alltagssituationen bei der Erlangung dieser Kompetenzen zu unterstützen. Hierbei sind die ersten Lebensjahre ganz besonders prägend und grundlegend (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 13).

Sich mit schwierigen Familien- und Erziehungssituationen und herausforderndem Verhalten eines Kindes auseinanderzusetzen, gehört zum Alltag einer Heilpädagogischen Früherzieherin (HFE). Wie in einer Broschüre der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung beschrieben wird, beinhalten die Aufgaben und Kompetenzen einer HFE im Umgang mit herausforderndem Verhalten, Konzepte der Prävention, Intervention und Elternbegleitung anzuwenden (vgl. HfH, 2016, S. 18). Dies mit dem Ziel, das Kind und die Familie ressourcen- und handlungsorientiert zu fördern und zu unterstützen, um eine bestmögliche Partizipation und soziale Integration des Kindes erreichen zu können und die Familie im Umgang mit herausforderndem Verhalten zu stärken. Dies bedingt, dass die HFE Meilensteine der sozial-emotionalen Entwicklung kennt und angepasste Handlungskonzepte anzuwenden weiss (vgl. ebd., S. 18f.).

1.2 Ausgangslage

Da die Verfasserin selbst in einer gehörlosen Familie aufgewachsen ist, liegt ihr die Förderung von gehörlosen und schwerhörigen Kindern persönlich sehr am Herzen. Es ist daher nicht erstaunlich, dass sie seit zwei Jahren im Audiopädagogischen Dienst Frühförderung (APD FF) am Zentrum für Gehör und Sprache in Zürich (ZGSZ) arbeitet. Das ZGSZ gibt es seit 150 Jahren und hat einen langjährigen und wertvollen Erfahrungsschatz im Umgang mit gehörlosen und schwerhörigen Kindern. Audiopädagogische Früherzieherinnen unterstützen unter Einbezug der familiären Situation die optimale Entwicklung gehörloser und schwerhöriger Kinder ab Geburt bis zum Schuleintritt im sprachlichen, kognitiven und sozial-emotionalen Bereich. Des Weiteren wird die Kommunikation und Interaktion des Kindes mit seinem näheren Umfeld sowie die Hör- und Sprechfähigkeit angeregt (vgl. ZGSZ, 2015).

Im Austausch mit dem APD FF Team ist in der täglichen Arbeit mit gehörlosen und schwerhörigen Kindern in Familien oder Kindergärten hervorgetreten, dass sich nebst Auffälligkeiten in der Hör- und Sprachentwicklung öfters auch Verzögerungen im Bereich der sozial-emotionalen Entwicklung zeigen. Verschiedene Entwicklungsbereiche beeinflussen sich hierbei gegenseitig. Vor allem die bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern verzögerte Sprachentwicklung hat im Alltag einen grossen Einfluss auf die sozial-emotionale Entwicklung. Anhand zweier Beispiele aus dem Berufsalltag der Verfasserin soll die Bedeutsamkeit der Förderung und Unterstützung der sozial-emotionalen Entwicklung im Frühbereich aufgezeigt werden.

- *Frühförderkind zu Hause:*

Ein dreijähriger an Taubheit grenzend schwerhöriger Junge, mit Hörgeräten versorgt, kommuniziert in Gebärdensprache. Er kann seine Bedürfnisse wenig mitteilen. Er hat Mühe, Gefühle seines Umfeldes zu erkennen. Zudem hat er begrenzte sprachliche Ausdrucksmittel, um eigene Gefühle oder die seines Umfeldes zu benennen. Der Junge hat eine geringe Frustrationstoleranz und wird bei Wutausbrüchen unzureichend durch seine Eltern beruhigt oder unterstützt. Er hat wenig Strategien, seine eigenen Emotionen zu regulieren. Er zeigt aggressives Verhalten, was sich im Schlagen von anderen Personen manifestiert. Der Junge besucht eine Kinderkrippe mit hörenden Gleichaltrigen. Dort sind seine Möglichkeiten zu verhandeln oder seine Wünsche und Ideen auszudrücken, begrenzt. Einerseits weil die anderen Kinder die Gebärdensprache nicht verstehen und andererseits, weil er Gesprochenes der anderen Kinder nicht hört und somit nicht versteht. Oftmals zieht sich der Junge in der Krippe zurück.

- *Kindergartenkind im Unterricht:*

Ein sechsjähriges, hochgradig schwerhöriges Mädchen, mit Cochlea Implantaten versorgt, besucht den 2. Kindergarten. Es verständigt sich über Lautsprache. Das Mädchen kann eigene Gefühle benennen, jedoch bereitet es ihr Mühe, Gefühle bei anderen zu erkennen. Das Mädchen nimmt wenig Kontakt zu anderen Kindern in der Klasse auf und wird wiederum selten von ihnen angesprochen. Dem Mädchen fällt es schwer, sich an Regeln zu halten. In Spielsituationen hat das Mädchen eine geringe Kommunikationsfähigkeit, obwohl es sich sonst sprachlich sehr gut ausdrücken kann und einen grossen Wortschatz besitzt. Es hat aufgrund der Hörbeeinträchtigung Mühe, andere Kinder im Störlärm zu verstehen. Dies führt oft zu Missverständnissen. Das Mädchen wird in solchen Situationen schnell wütend, kann ihre eigenen Gefühle wenig kontrollieren und hat kaum Strategien zur Konfliktlösung. Manchmal findet das Mädchen keine andere Lösung, als andere Kinder zu schlagen oder zu beißen. In solchen Situationen ist das Mädchen kaum ansprechbar. Trotz häufigem Kontakt mit anderen gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Erwachsenen, was zur positiven Identitätsentwicklung beiträgt, zeigt das Kind ein geringes Selbstwertgefühl.

1.3 Themenwahl

Bei der Förderung eines gehörlosen oder schwerhörigen Kindes denkt man zuerst an die Hör- und Sprachentwicklung, welche intensiv gefördert werden soll. Dabei wird schnell vergessen, dass auch andere Entwicklungsbereiche wichtig sind, wie eben jener für vorliegende Arbeit: die sozial-emotionale Entwicklung. In Literatur und Studien wird darauf hingewiesen, dass viele gehörlose und schwerhörige Kinder Verzögerungen in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung aufzeigen (siehe Kapitel 3.5.2). Wie Hintermair, Sarimski und Lang (2017) aufzeigen, fehlt es in diesem Bereich an diagnostischen Verfahren, an systematischer Evaluation des Förderbedarfs gehörloser und schwerhöriger Kinder und an Beratung der Eltern (vgl. S. 129).

Eine interne Weiterbildung am ZGSZ, bei welcher Manfred Hintermair, ein deutscher Professor für Psychologie in der Fachrichtung Hörgeschädigtenpädagogik, über die Problematik der sozial-emotionalen Entwicklung bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern referierte, weckte das Interesse der Verfasserin am Thema. Es wurde der Verfasserin bewusst, wie wichtig eine frühe Förderung der sozial-emotionalen Entwicklung ist und wie dringend es ist, diese Thematik in die Arbeit mit gehörlosen und schwerhörigen Kindern einzubauen.

Auch im Austausch mit Irene Eckerli, Kinderpsychologin von der Erstberatungsstelle des ZGSZ, wurde der Verfasserin klar, wie gross der Bedarf ist, die Entwicklung der sozial-emotionalen Entwicklung schon früh zu unterstützen. Der direkte Einfluss der Eltern-Kind-Interaktion auf die sozial-emotionale Entwicklung macht deutlich, wie gewinnbringend es sein muss, wenn Eltern in der Ausbildung ihrer emotionalen Erziehungskompetenz Unterstützung erhalten (vgl. Pfeffer, 2012, S. 17). Doch wie können Eltern als die primären und wichtigsten Bezugspersonen darin unterstützt werden? Welche Informationen brauchen Eltern, um eine Unterstützung, spezifisch auf ihr gehörloses oder schwerhöriges Kind ausgerichtet, leisten zu können? Wo können sich Eltern diese Informationen holen? Welche Unterstützung können Eltern ihrem gehörlosen oder schwerhörigen Kind bieten? Die vielen Fragen zeigen, dass Eltern auf Informationsmaterial zum Thema angewiesen sind. Die Verfasserin recherchierte lange nach bereits vorhandenem Material, ohne Erfolg. Irene Eckerli bestätigte, dass für Eltern zurzeit kein themenbezogenes Informationsmaterial existiert. Da es in der Schweiz aktuell kein vergleichbares Material gibt, wird der ausgewiesene Entwicklungs- und Handlungsbedarf deutlich. Daher fokussiert diese Arbeit die Lücke im Informationsvermittlungsmarkt zu schliessen und möchte im Rahmen einer Entwicklungsarbeit eine solche Elternbroschüre, zur alltagsnahen Unterstützung der sozial-emotionalen Entwicklung gehörloser und schwerhöriger Kinder im Alter von null bis sechs Jahren, hervorbringen. Diese soll im APD FF während der Arbeit mit den Eltern eingesetzt werden. Die Idee fand bei der APD FF Leitung und beim Team grossen Anklang, was die Verfasserin gestärkt hat, diese zu realisieren.

Um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen, ist lediglich die Unterstützung der sozial-emotionalen Entwicklung durch die Eltern Gegenstand der Betrachtung. Der Fokus soll hierbei auf

Kinder im Alter von null bis sechs Jahren liegen. Eine differenzierte Auseinandersetzung mit weiteren Aspekten, beispielsweise der Einfluss von familiären, psychosozialen Risikofaktoren, das Belastungserleben und Bewältigungsverhalten der Eltern im Umgang mit der Diagnose oder wie Fachpersonen das Kind gezielt in diesem Bereich fördern können, lässt der zur Verfügung stehende Umfang dieser Arbeit nicht zu.

1.4 Aufbau der Arbeit

In einem ersten Teil werden in vorliegender theoriegeleiteter und produktorientierter Entwicklungsarbeit zunächst anhand der Erläuterungen der Einleitung die Fragestellung formuliert und Ziele festgelegt.

Anschliessend wird in einem nächsten Kapitel die zur Beantwortung der Fragestellung sowie für die Entwicklung des Produktes relevante Theorie erläutert.

Abgeleitet aus den theoretischen Grundlagen, sollen für die Planung des Produktes wichtige Inhalte und Aspekte herausgeschält werden, um die Elternbroschüre adressatenspezifisch entwickeln zu können. Best-Practice-Ideen von Fachpersonen sollen hierbei unterstützend wirken. Allgemeine Überlegungen zur Produktrealisierung werden beleuchtet. Danach werden im fünften Kapitel die konkreten Schritte zur Entwicklung der Elternbroschüre erklärt und der gesamte Arbeitsprozess beschrieben.

Folglich wird im nächsten Kapitel aufgezeigt, wie die Evaluation durchgeführt wird und welche Ergebnisse aus durchgeführten Interviews entstanden sind. Es wird dann die Evaluation diskutiert, die Zielerreichung überprüft sowie der gesamte Arbeitsprozess reflektiert. Zum Schluss wird ein Augenmerk darauf gerichtet, wie die Fragestellung beantwortet werden kann. Die Arbeit wird mit einem Fazit und Ausblick abgerundet.

2. Fragestellung und Zielsetzung

In diesem Kapitel werden für die vorliegende Arbeit und die Entwicklung des Produktes die relevante Hauptfrage sowie deren Unterfragen formuliert. Die daraus resultierenden Ziele werden aufgezeigt.

Wie in der Einleitung bereits erläutert, soll in der vorliegenden Arbeit der Fokus daraufgelegt werden, herauszufinden, wie Eltern, das gewählte Zielpublikum, ihr gehörloses oder schwerhöriges Kind in seiner sozial-emotionalen Entwicklung unterstützen können und welche Informationen sie hierfür benötigen. Es soll auf der Basis von theoretischen Grundlagen Informationsmaterial in Form einer Broschüre entwickelt werden. Eltern mit einem gehörlosen oder schwerhörigen Kind sollen darauf sensibilisiert werden, welche Schritte in der sozial-emotionalen Entwicklung in den ersten sechs Lebensjahren gemacht werden und wie wichtig es ist, diese Entwicklung zu unterstützen. Es stellt sich die Frage, wie das Produkt inhaltlich aufgebaut werden soll, sodass Eltern einen Nutzen solch einer Broschüre tragen können. Für die Herstellung des Endprodukts müssen Überlegungen dazu gemacht werden, welche Bereiche, Themen, Informationen und Unterstützungsmöglichkeiten für das Zielpublikum relevant sind und wie diese dargestellt werden sollen. Bei der Abgabe der Masterarbeit wird die Broschüre auf dem Stand eines prototypischen Entwurfs sein. Der entwickelte Entwurf soll inhaltlich so ausgearbeitet sein, dass er nach Abgabe vorliegender Arbeit mit einzelnen Anpassungen publiziert werden könnte. Es besteht jedoch kein Anspruch auf eine fertig ausgearbeitete grafische Umsetzung.

Diese Überlegungen führen zu folgender *Hauptfrage*:

Welche Informationen muss eine Elternbroschüre des Audiopädagogischen Dienstes Frühförderung beinhalten, um Eltern auf alltagsnahe Unterstützungsmöglichkeiten für relevante Bereiche der sozial-emotionalen Entwicklung eines gehörlosen oder schwerhörigen Kindes sensibilisieren zu können?

Aus der Hauptfrage lassen sich drei *Unterfragen* ableiten:

- Welche Bereiche der sozial-emotionalen Entwicklung sind für ein gehörloses oder schwerhöriges Kind besonders relevant?
- Inwieweit müssen Ideen zu den Unterstützungsmöglichkeiten angepasst werden, so dass diese den Bedürfnissen eines gehörlosen oder schwerhörigen Kindes im Alter von 0-6 Jahren gerecht werden können?
- Inwiefern ist das entwickelte Produkt für den Einsatz im Audiopädagogischen Dienst Frühförderung geeignet?

Abgeleitet von den formulierten Fragestellungen lassen sich für die Entwicklung des Produktes *Ziele* und inhaltliche und formale Anforderungen definieren, so dass die Entwicklungsabsichten sowie der erwartete Nutzen verständlich werden.

- Mit der Broschüre soll Eltern ein Werkzeug gegeben werden, welches auf mögliche Verzögerungen in der sozial-emotionalen Entwicklung ihres gehörlosen oder schwerhörigen Kindes hinweist und zusätzlich Ideen bietet, wie sie die sozial-emotionale Entwicklung ihres Kindes präventiv im Alltag unterstützen können.
- Inhaltlich sollen die für gehörlose und schwerhörige Kinder relevantesten Bereiche, das heisst Bereiche, in welchen sie Verzögerungen aufweisen, ausgewählt werden.
- In der Broschüre soll Grundwissen zum Thema dargelegt werden, einerseits mit Informationen zu den jeweiligen Entwicklungsaufgaben in den ausgewählten Bereichen und andererseits mit konkreten Ideen und Anregungen für Unterstützungsmöglichkeiten.
- In der Broschüre sollen ergänzend Hinweise zu Bilderbücher, Spiele und Links zu finden sein.
- In der Broschüre sollen keine Altersangaben zu jeweiligen Entwicklungsschritten gemacht werden.
- Die Unterstützungsmöglichkeiten müssen an die Bedürfnisse gehörloser und schwerhöriger Kinder angepasst werden, so dass ein Fokus auf die entwicklungspezifischen Besonderheiten eines Kindes mit einer Gehörlosigkeit oder Schwerhörigkeit gelegt werden kann. Es soll für die Ideen keine Rolle spielen, ob Eltern mit ihrem Kind in Laut- und/oder Gebärdensprache kommunizieren.
- Die Broschüre soll im Allgemeinen übersichtlich dargestellt und sprachlich einfach, klar und verständlich geschrieben sein, so dass alle Eltern des APD FF erreicht werden können.
- Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll eine Beispielsillustration aufzeigen, wie das Produkt anschaulich bebildert werden könnte. Die Illustration soll ein Kind mit Hörhilfen aufzeigen.

3. Theoretische Grundlagen

Im vorliegenden Kapitel werden die wichtigsten Begriffe, Konzepte und Modelle, welche für die Beantwortung der Fragestellung bzw. für die Erarbeitung der Inhalte der Broschüre relevant sind, vorgestellt und erläutert. Das Kapitel beginnt damit, die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern im Allgemeinen bis zum sechsten Lebensjahr aufzuzeigen. Danach werden familiäre Einflussfaktoren näher beschrieben. Erst vor diesem Hintergrund wird es anschließend möglich sein, anhand von verschiedenen Studien sozial-emotionale Entwicklung und Bereiche der Verzögerungen bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern darzustellen. Zusätzlich werden Zusammenhänge zu anderen Bereichen der kindlichen Entwicklung erläutert. Nachkommend wird die erschwerte Interaktion zwischen Eltern und den betroffenen Kindern näher erklärt. Um den theoretischen Teil abzuschliessen, werden präventive Unterstützungsmöglichkeiten beschrieben.

3.1 Sozial-emotionale Entwicklung

Die soziale und emotionale Entwicklung bzw. die sozialen und emotionalen Kompetenzen stehen in enger Beziehung zueinander. Häufig werden daher die Begrifflichkeiten *sozial-emotionale Entwicklung* oder *sozial-emotionale Kompetenzen* verwendet und auch für diese Arbeit gebraucht.

Die Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenzen findet besonders im Kleinkind- und Vorschulalter statt, bleibt jedoch ein lebenslanger Prozess, welcher durch das soziale Umfeld ständig beeinflusst wird. Nach Pfeffer (2012) hat ein Kind, das mit den eigenen Gefühlen sowie mit den Gefühlen seiner Mitmenschen umgehen kann, eine gute Grundlage, um zwischenmenschliche, soziale Beziehungen aufbauen und gestalten zu können (vgl. S. 12). Emotionale Kompetenzen sind dementsprechend eine Voraussetzung für die Entwicklung sozialer Kompetenzen. Emotionale Fertigkeiten korrelieren mit einer höheren sozialen Kompetenz, einem höheren sozialen Status, besserer Akzeptanz in der Peergruppe sowie einer positiveren schulischen Entwicklung (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 22). Zudem geht eine hohe sozial-emotionale Kompetenz mit Wohlbefinden und psychischer Gesundheit einher. Schwierigkeiten im Erwerb dieser Kompetenzen stellt ein Risikofaktor dar und hat Auswirkungen auf das Verhalten eines Kindes (vgl. ebd., S. 14). Für soziale und emotionale Kompetenzen müssen Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben und gelernt werden, um Probleme bei sich und mit anderen lösen zu können. Sie müssen also im sozialen Miteinander geübt und gelernt werden (vgl. Friedrich, Friedrich & de Galgóczy, 2008, S. 19).

Frank (2008) macht Zusammenhänge der sozialen und emotionalen Entwicklung deutlich:

- Andere Menschen sind Vorbilder und Modelle
- Sozial-emotionale Entwicklung geschieht in Interaktion mit anderen

- Emotionen werden bei sich selbst und bei anderen wahrgenommen und verstanden
- Über Emotionen kann mit anderen sprachlich kommuniziert werden
- Sozialkontakte sind für die Regulierung von Emotionen wichtig
- Soziale Situationen werden von Emotionen begleitet und Emotionen können wiederum soziale Situationen beeinflussen (vgl. S. 8)

Wie Jungmann, Koch und Schulz (2015) zeigen, können die sozial-emotionalen Kompetenzen nicht losgelöst von anderen Entwicklungsbereichen betrachtet werden. Der Umgang mit den eigenen Gefühlen beeinflusst verschiedene Bereiche in der kindlichen Entwicklung (vgl. S. 36). Auch Petermann und Wiedebusch (2016) bestätigen, dass gut entwickelte emotionale Kompetenzen eine wichtige Entwicklungsressource für andere Entwicklungsbereiche, wie Kognition, Sprache und Selbstregulation darstellen (vgl. S. 21).

Auch wenn sich die soziale und emotionale Entwicklung gegenseitig beeinflussen, werden die Bereiche für das differenziertere Verständnis im Folgenden einzeln betrachtet. Da es viele Schnittstellen zwischen der sozialen und emotionalen Entwicklung gibt, ist es schwierig eine trennscharfe Linie zwischen den Bereichen zu ziehen. Insbesondere da vielfältige Definitionen existieren. Für die vorliegende Arbeit wurden jene ausgewählt, welche für Klein- und Vorschulkinder sinnvoll erscheinen.

3.2 Emotionale Entwicklung

Bevor auf die emotionale Entwicklung eingegangen werden kann, müssen die Begriffe Emotion und Gefühl näher erläutert werden.

Für den Begriff *Emotion* gibt es verschiedene Definitionen oder Erklärungsansätze. Gemeinsam haben diese, dass „Emotionen aus mehreren Komponenten bestehen: subjektivem Erleben, (kognitiven) Bewertungen, physiologischen Reaktionen und Ausdrucksverhalten“ (Frank, 2008, S. 24). Menschen erleben eine Situation subjektiv und bewerten sie kognitiv. Mit physiologischen Reaktionen ist beispielsweise der Anstieg des Hormons Cortisol oder das Zittern gemeint. Der Mensch drückt anhand seiner Mimik oder Körperhaltung aus, wie eine Emotion wahrgenommen wird. Der Emotionsausdruck kann jedoch bewusst beeinflusst werden, um beispielsweise eine Enttäuschung zu verbergen (vgl. ebd.). Das *Gefühl* ist eine Teilkomponente einer Emotion. Es ist ein subjektives, nicht beobachtbares, Erleben (vgl. ebd.).

Mit emotionaler Kompetenz wird „die Fähigkeit, mit Gefühlen und Bedürfnissen umgehen zu können – für sich allein und im Zusammensein mit anderen“ (Pfeffer, 2012, S. 10) bezeichnet. Näher betrachtet bedeutet dies, dass ein emotional kompetentes Kind fähig ist, Gefühle zu unterscheiden, seine eigenen Gefühle auszudrücken und zu regulieren sowie die Gefühle seiner Mitmenschen zu erkennen und einzuordnen. Entwicklungspsychologisch erklärt, nennen

Petermann und Wiedebusch (2016) fünf Bereiche, zu denen Kinder emotionale Fertigkeiten entwickeln können: der eigene mimische Emotionsausdruck, das Erkennen des mimischen Emotionsausdrucks anderer Personen, der sprachliche Emotionsausdruck, das Emotionswissen und -verständnis und die selbstgesteuerte Emotionsregulation (vgl. S. 14). Die Entwicklung der emotionalen Kompetenz spielt während sozialen Interaktionen und Beziehungen eine grosse Rolle und wird von familiären und kulturellen Einflüssen geprägt. In einem Modell der emotionalen Kompetenz werden acht Schlüsselfähigkeiten genannt, welche im Entwicklungsverlauf eines Kindes erworben werden. Die Schlüsselfähigkeiten fokussieren sich auf Gefühle, welche jedoch im sozialen Miteinander ausgeübt werden. Die acht Schlüsselfähigkeiten nach Saarni sind:

1. Eigene Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen und einordnen
 2. Den mimischen und gestischen Gefühlsausdruck von anderen Menschen erkennen
 3. Gefühle nonverbal und verbal ausdrücken
 4. Die Fähigkeit zur Empathie
 5. Zwischen innerem Erleben und äusserem Ausdruck eines Gefühls unterscheiden
 6. Mit negativen Emotionen und Stress umgehen, Emotionen selbstgesteuert regulieren
 7. Bewusstsein darüber, dass zwischenmenschliche Beziehungen von der emotionalen Kommunikation bestimmt werden
 8. Die Fähigkeit zur emotionalen Selbstwirksamkeit
- (Saarni; zitiert nach Pfeffer, 2012, S. 10f.)

In den nächsten Kapiteln werden verschiedene Bereiche näher betrachtet, welche in diesem Kapitel bereits angesprochen worden sind.

3.2.1 Emotionsausdruck

Bereits Neugeborene können verschiedene Gesichtsausdrücke produzieren. Sie zeigen ein bipolares emotionales Erleben (Distress vs. Zufriedenheit), welches sich weiter differenziert und entwickelt (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 37). In der Säuglingszeit werden Emotionsausdrücke durch sogenannte face-to-face Interaktionen angeregt, bei welchen Eltern und Kind engen Blickkontakt haben und Gefühle ausgedrückt werden (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 37f.). Mayer, Heim und Scheithauer (2012) erklären, dass Kinder lernen müssen, Emotionen durch Mimik und Gestik ihrem Gegenüber angemessen auszudrücken, so dass sie verstanden werden (vgl. S. 62). Der eigene mimische Emotionsausdruck muss gelernt werden, sowie das Erkennen des mimischen Emotionsausdrucks anderer Personen. Petermann und Wiedebusch (2016) verweisen im Entwicklungsverlauf des Emotionsausdrucks auf die Unterscheidung von primären und sekundären Emotionen (vgl. S. 37). Die primären Emotionen, auch Basisemotionen genannt, entwickeln sich im ersten Lebensjahr ab dem dritten Lebensmonat eines Kindes, daraufhin bilden sich die sekundären, komplexeren Emotionen ab

dem Ende des zweiten Lebensjahres aus. Der untenstehenden Grafik sind die primären und sekundären Emotionen zu entnehmen. Die Entwicklung der primären und sekundären Emotionen hängt von der Entwicklung in anderen Bereichen. Ein Kleinkind zeigt erstmals Ärger, wenn es kognitive Fortschritte erlangt hat, beispielsweise wird es wütend, weil es ein Handlungsziel nicht erreicht hat. Die Entwicklung der primären Emotionen ist kulturübergreifend und somit angeboren. Die Entstehung der sekundären, selbstbezogenen Emotionen (auch soziale Emotionen genannt) wird durch die Reaktionen von Eltern und das nähere Umfeld, welche Verhaltensstandards und -regeln vorgeben, beeinflusst. Dies setzt voraus, dass das Kind sich seiner selbst bewusst ist. Im weiteren Verlauf können Kinder Emotionen differenzierter ausdrücken, unterscheiden und erkennen (vgl. ebd., S. 37ff.).

Abbildung 1: Entwicklung Emotionsausdruck (adaptiert nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 37)

Durch die Sprachentwicklung und dem damit erworbenen Emotionsvokabular können Kinder ab 18 Monaten zunehmend primäre Emotionen benennen und ihre Bedürfnisse sprachlich mitteilen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 46). Im Alter von zwei bis drei Jahren können Kinder Gesichtsausdrücke richtig benennen und anderen ihre emotionalen Bedürfnisse mitteilen. Dabei ist das passive Verständnis von Emotionswörtern noch grösser als der aktive Gebrauch von Gefühlswörtern. Ab dem vierten Lebensjahr werden Emotionen von anderen Personen häufiger genannt und Gespräche über Emotionen und deren Ursache und Wirkung finden statt. Bis zum sechsten Lebensjahr verwenden Kinder Emotionswörter für komplexere Emotionen, wie Eifersucht oder Empörung (vgl. ebd., S. 47ff.).

3.2.2 Emotionsverständnis

Das Emotionsverständnis beinhaltet das Erkennen von positiven und negativen Emotionen bei sich selbst, bei den engsten Bezugspersonen und dem näheren Umfeld sowie das Wissen über Emotionen. Emotionsverständnis wird von einem anfänglich grundlegenden Verständnis zu einem kognitiven Verständnis erweitert. Wissen über Emotionen, beispielsweise über die

Hinweisreize, Ursachen und Konsequenzen von Emotionen, das Erleben multipler, gleichzeitig auftretender Emotionen, die Emotionsregulationsstrategien, die sozialen und selbstbezogenen Emotionen, die sozialen Darbietungsregeln für den Ausdruck von Emotionen, entwickelt sich in den ersten Lebensjahren (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 51ff.). Konkret befinden sich Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren in einer sensiblen Phase, in welcher Verknüpfungen zwischen Emotionen und Kognition gemacht werden (vgl. Mayer et al., 2012, S. 64). Hintermair und Sarimski (2016) legen dar, dass Kinder bereits im ersten Lebensjahr beginnen, sich für die emotionale Bedeutung von Gesichtsausdrücken zu interessieren. Im zweiten Lebensjahr können Kinder bereits Emotionen erkennen und benennen. Ein wichtiger Meilenstein im Emotionsverständnis stellt das Identifizieren und Benennen einer Emotion anhand eines Gesichtsausdruckes dar. Bereits mit drei Jahren ist ein Kind in der Lage, über seine eigenen Gefühle und die anderer zu sprechen und zu unterscheiden, dass ein Gegenüber in der gleichen Situation anders fühlen kann (vgl. ebd.). Zu diesem Zeitpunkt können Kinder auch einen Zusammenhang zwischen Wünschen, Bedürfnissen und Gefühlen eines Menschen herstellen (siehe Kapitel 3.3.4). Mit vier Jahren beginnen Kinder zu verstehen, dass tatsächlich erlebte Gefühle mit einem anderen Gesichtsausdruck vorgetäuscht werden können (vgl. Jungmann et al., 2015, S. 15). Der sprachlich-kommunikative Austausch mit Eltern und Gleichaltrigen fördert die Ausdifferenzierung des Emotionsverständnisses (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 37).

3.2.3 Emotionsregulation

In alltäglichen Situationen spielt für die emotionale Kompetenz beim Umgang mit positiven und negativen Gefühlen eine grosse und herausfordernde Rolle, wie Kinder ihre Emotionen regulieren und über welche Strategien sie dabei verfügen. Für die Regulation der eigenen Gefühle und damit verbunden die Steuerung des Verhaltens wird die Entwicklung sozialer Kompetenzen vorausgesetzt (vgl. Jungmann et al., 2015, S. 17). Emotionen können interpersonal, mit Hilfe anderer Personen oder intrapersonal, von der Person selbst, reguliert werden. Bis zum Ende des zweiten Lebensjahres ist die interpersonale Emotionsregulation durch die engsten Bezugspersonen von grosser Bedeutung (vgl. Pfeffer, 2012, S. 84). Kinder brauchen ihre Bezugspersonen, um ihre emotionalen Befindlichkeiten regulieren zu können. Zwischen dem zweiten und fünften Lebensjahr kann ein Kind seine Emotionen intrapersonal mit eigenen Regulationsstrategien kontrollieren, braucht aber teilweise noch die Unterstützung Erwachsener (vgl. Frank, 2008, S. 27). Mit dem Spracherwerb wird eine verbale Regulation seitens des Kindes und allgemein Gespräche über Emotionen möglich. In der frühen Kindheit sind es situationsspezifische Verhaltensstrategien, welche Kinder zur Regulation verhelfen. Diese Strategien werden in der späteren Kindheit durch kognitive Strategien ersetzt (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 76ff.). Ab dem fünften Lebensjahr können Kinder ihre Emotionen selber

regulieren (vgl. Frank, 2008, S. 27). Die Emotionsregulation und die damit einhergehenden Verhaltensstrategien unter Berücksichtigung der Umwelt werden von einem Bereich der exekutiven Funktionen, nämlich der Inhibition (Stopp-Schild) gesteuert (siehe Kapitel 3.3.5). Diese hilft einem Kind, seine Impulse zu kontrollieren und sich sozialen Anforderungen entsprechend zu verhalten. Im Laufe der ersten Lebensjahre lernt ein Kind sein Verhalten angemessen zu regulieren. Dies wird anfangs noch durch Lob der Bezugspersonen verstärkt. Zunehmend wird mit der Zeit eine selbstständige Verhaltensregulation möglich (vgl. Jungmann et al., 2015, S. 19f.). Pfeffer (2012) nennt folgende Strategien zur Emotionsregulation, welche in der frühen Kindheit zum Ausdruck kommen:

- Interaktive Regulationsstrategien (z.B. Beruhigung durch Eltern)
- Aufmerksamkeitslenkung (z.B. durch Wegschauen)
- Selbstberuhigungsstrategien (z.B. durch Schaukeln oder Selbstgespräche)
- Rückzug aus emotionsauslösender Situation (z.B. durch Weglaufen)
- Manipulation der emotionsauslösenden Situation (z.B. durch spielerische Aktivität)
- Kognitive Regulationsstrategien (z.B. an etwas Anderes denken)
- Externale Regulationsstrategien (z.B. Emotionen körperlich ausagieren)
- Einhaltung von Darbietungsregeln beim Emotionsausdruck (z.B. Emotionen vortäuschen) (vgl. S. 85)

3.2.4 Perspektivenübernahme und Empathie

Mit Perspektivenübernahme ist gemeint, „dass man sich in die Lage eines anderen versetzen und eine Situation nicht nur vom eigenen Standpunkt betrachten kann“ (Frank, 2008, S. 34). Bereits zwei- bis dreijährige Kinder beherrschen die Perspektivendifferenzierung. In einem weiteren Schritt können sich Empathiefähigkeiten entwickeln. Kasten (2013) definiert Empathie wie folgt: „Mit Empathie (umgangssprachlich: Einfühlungsvermögen) wird die Fähigkeit bezeichnet, sich geistig-verstandesmäßig in einen anderen Menschen hineinzusetzen, seine Gefühle nachzuvollziehen und sich damit über seine innere Verfassung und die daraus resultierenden möglichen Handlungen klar zu werden“ (S. 193).

Bereits eineinhalb-jährige Kinder können rein emotional Einfühlungsvermögen und Perspektivenübernahme zeigen und unterscheiden, ob es sich um ihr eigenes Gefühl oder desjenigen einer anderen Person handelt. Die sogenannte "frühkindliche Empathie" (Kasten, 2013, S. 154) beschreibt das Phänomen, dass Kinder in diesem Alter kognitiv noch nicht in die Lage des anderen versetzen können und noch nicht darüber nachdenken können, was sie an dessen Stelle fühlen würden. Die eigenen Gefühle und Bedürfnisse rücken noch immer ins Zentrum, somit ist die Empathie egozentrisch (vgl. Jungmann et al., 2015, S. 15). Zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr erlangen Kinder immer mehr die Fähigkeit sich in die Situation

eines Gegenübers hineinzusetzen und seine Gefühle kognitiv nachzuempfinden (vgl. Jungmann et al., 2015, S. 16). Pfeffer (2012) zeigt auf, dass für die Entwicklung von Empathie verschiedene Fähigkeiten vorhanden sein müssen (vgl. S. 34f.). So braucht es Emotionserkennen und -verständnis sowie ein Selbstkonzept, bei welchem wahrgenommen werden kann, dass ein Gegenüber eine andere Gefühlslage in der gleichen Situation empfinden kann (vgl. ebd.). Die Autorin macht ausserdem darauf aufmerksam, dass Empathie und prosoziales Verhalten (siehe Kapitel 3.3.2) eng zusammenhängen. Wenn ein Kind sich in jemand anderen einfühlen kann, ist es eher fähig, diesem zu helfen und somit kooperatives Verhalten zu zeigen (vgl. ebd.). Frank (2008) weist darauf hin, dass es in dieser Phase unterstützend wirkt, wenn über Gefühle gesprochen wird und somit auch verbalisiert werden kann, was andere fühlen könnten und was sie in der aktuellen Situation an Hilfe bräuchten (vgl. S. 36).

3.3 Soziale Entwicklung

Soziale Kontakte sind lebenslange Grundbedürfnisse des Menschen. Säuglinge werden „mit einem natürlichen Bedürfnis nach sozialer Interaktion geboren“ (Hänggi, Schweinberger & Perrez, 2011, S. 23). Daraus lässt sich schliessen, dass Säuglinge eine Präferenz für menschliche Stimmen und Gesichter zeigen (vgl. Frank, 2008, S.7). Sie gestalten bereits in den ersten drei Lebensmonaten die Interaktion und die Beziehung mit der sozialen Umwelt aktiv mit (vgl. Hänggi et al., 2011, S. 23). Dabei teilen sie ihren Bezugspersonen mit sozialen Signalen (Blickkontakt, Lächeln, Abwenden des Blickes, etc.) mit, ob sie das Bedürfnis nach Interaktion und Nähe haben oder nicht. Feinfühligere Bezugspersonen erkennen intuitiv die Signale des Kindes (vgl. ebd.). Sofern Bezugspersonen auf Bedürfnisse und Emotionen des Kindes angemessen reagieren, können Kinder Vertrauen in die eigenen Gefühle und in ihre Umgebung gewinnen (vgl. Frank, 2008, S. 7). Für die anschliessende Entwicklung des sozialen Verhaltens sind die Bindung (siehe Kapitel 3.4.2) zwischen einem Kind und seinen Eltern und der regelmässige Kontakt zu anderen Kindern die grundlegende Voraussetzung für die gesamte weitere soziale Entwicklung (vgl. Kasten, 2009, S. 189).

Nach Jungmann et al. (2015) bedeutet die soziale Kompetenz, „dass Verhaltensweisen je nach Situation so gesteuert werden, dass die eigenen Bedürfnisse durchgesetzt werden (Konfliktverhalten) oder aber auch die Bedürfnisse anderer berücksichtigt werden (Kooperationsverhalten)“ (S. 12). Für den Erwerb von sozialen Kompetenzen braucht es reale Interaktionspartner wie Bezugspersonen oder Gleichaltrige, um sich in einer Vielzahl von unterschiedlichen sozialen Situationen, Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen zu können (vgl. Kasten, 2009, S. 195). Kleinkinder lernen diese Fähigkeiten durch Beobachtung und Nachahmung von Vorbildern (vgl. Kasten, 2008, S. 177). Ein Kind im Vorschulalter ist sozial kompetent, wenn es anderen Kindern mitteilen kann, dass es mitspielen möchte, wenn es zu ihnen Kontakt aufnehmen und diesen aufrechterhalten kann, wenn es Spielzeuge teilen kann, wenn es sich

in ein anderes Kind einfühlen kann, wenn es einem anderen Kind helfen kann, wenn es aggressive Handlungsimpulse kontrollieren und in einer sozial akzeptablen Form ausdrücken kann, wenn es während einer Konfliktsituation einen Kompromiss vorschlagen kann und wenn es sich sprachlich oder mit anderen Kommunikationsmitteln mit einem Gegenüber verständigen und seine Wünsche mitteilen kann (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 35). Scheithauer, Bondü, Hess und Mayer (2016) zeigen auf, was in verschiedenen Studien bestätigt wurde: Sozial kompetente Kinder haben positive Beziehungen zu Gleichaltrigen und Bezugspersonen, können sich erfolgreich an das Umfeld anpassen, zeigen prosoziales Verhalten, sind beliebter und können einfacher Freundschaften schliessen (vgl. S. 156). Diese Ergebnisse decken sich mit dem Modell der sozialen Kompetenz. Konkret beschreibt das Modell nach Caldarella und Merrell die folgenden fünf Fähigkeitsbereiche der sozialen Kompetenz:

1. Fähigkeit zur Bildung positiver Beziehung zu anderen (Perspektivenübernahme, prosoziales Verhalten)
2. Selbstmanagement-Kompetenzen (Konflikte bewältigen, Stimmungsregulation)
3. Kognitive Kompetenzen (Anweisungen verstehen, um Hilfe bitten)
4. Kooperative Kompetenzen (Anerkennung sozialer Regeln, Kritikfähigkeit)
5. Positive Selbstbehauptung und Durchsetzungsfähigkeit (Gespräche beginnen, Freundschaften schliessen)

(Caldarella und Merrell; zitiert nach Pfeffer, 2012, S.13)

Die Entwicklung sozialer Kompetenzen steht in engem Zusammenhang mit der Entwicklung kognitiver Kompetenzen (vgl. Mayer et al., 2012, S. 66). Für den Aufbau sozialer Kompetenzen ist die Fähigkeit, das eigene Ich wahrzunehmen grundlegend. Der erste Schritt hierfür beginnt mit dem Wahrnehmen des eigenen Spiegelbildes. Im zweiten Schritt kommt es zur Unterscheidung von sich selbst und den anderen. Im dritten Schritt lernt das Kind die Perspektive des Gegenübers zu übernehmen. Dies verlangt eine kognitive Reife, welche sich im zweiten Lebensjahres entwickelt (vgl. ebd.). Kasten (2008) legt dar, dass es ein Prozess von mehreren Jahren ist, in welchem ein Kind klare Vorstellungen davon gewinnt, „dass es eine eigene Person ist, die sich von anderen äußerlich und innerlich unterscheidet“ (S. 79).

Die soziale Kompetenz umfasst zahlreiche Fähigkeiten, von denen nun einige näher beschrieben werden.

3.3.1 Kooperations- und Konfliktverhalten

Interaktion und Kooperation mit anderen Kindern und das Interesse an Beziehungen mit Gleichaltrigen bauen sich im Laufe der ersten Lebensjahre immer mehr aus (vgl. Frank, 2008, S. 31). Das Kooperationsverhalten bezeichnet das Bewältigen einer gemeinsamen Aufgabe mit einem gemeinsamen Ziel. Während Interaktionen müssen Kinder ihre Ideen ausdrücken

können, Kompromisse eingehen und ursprüngliche Ideen an diejenigen des Gegenübers oder der Gruppe anpassen (vgl. Schmidt-Denter, 2005, S. 85). Dabei müssen eigene Interessen, Ziele und Bedürfnisse mit denen anderer Personen im Umfeld vereinbart werden, indem Emotionen und das eigene Verhalten reguliert werden (vgl. Jungmann et al., 2015, S. 12). Gleichzeitig muss beim Gegenüber eine positive und andauernde Beziehung aufrechterhalten werden (vgl. ebd.). Die unterschiedlichen Spielformen bei Kindern, welche in den ersten Lebensjahren beobachtbar sind, dienen dazu die Fähigkeiten zur Kooperation laufend auszubauen (vgl. Frank, 2008, S. 33). Bereits zweijährige Kinder zeigen Interesse an Gleichaltrigen und sind gerne mit diesen zusammen. Bis zum dritten Lebensalter spielen Kinder noch alleine oder im Parallelspiel, das heisst sie spielen am gleichen Ort, nehmen sich gegenseitig wahr, spielen aber eher neben- als miteinander. Drei- bis vierjährigen Kindern gelingt es zunehmend, mit anderen zusammenspielen. Sie zeigen vermehrt kooperatives Spielverhalten nach Regeln, welches sich im Kindergartenalter durch bessere Sprachkompetenzen und Fortschritte in der Perspektivenübernahme verfeinert. Beim gemeinsamen, kooperativen Spiel tauschen Kinder verschiedene Ideen und Spielzeuge aus, lassen sich anleiten oder führen und können verschiedene Rollen übernehmen. Vermehrt können nun Beziehungen aufgebaut werden, die bereits Freundschaften ähnlich sind (vgl. ebd.).

Wie Frank (2008) weiter zeigt, können Konflikte Kindern positive Entwicklungsprozesse bieten (vgl. S.39). Im sozialen Miteinander erfahren die Kinder, dass ein Gegenüber andere Interessen und Bedürfnisse hat und diese mit den eigenen ausgehandelt werden müssen. Herausfordernd für Kinder ist es, sozial verträgliche Lösungen für die eigenen Bedürfnisse, Emotionsregulationsstrategien und Verhaltensimpulse zu finden. Im weiteren Verlauf des positiven Konfliktverhaltens bauen Kinder ihre kooperativen Konfliktlösungen und ihre kommunikativen Fähigkeiten immer mehr aus (vgl. ebd.). Eine gelungene Kommunikation wirkt sich günstig auf die sozialen Kontakte aus. Kinder können beim Streiten zusätzlich eine Reihe von Fertigkeiten lernen, nämlich auszuhandeln, Lösungen zu finden, sich zu behaupten, mit intensiven Gefühlen bei sich und anderen umzugehen und zu kooperieren (vgl. Pfeffer, 2012, S. 42). Kinder im Kleinkind- und Vorschulalter sind durchaus in der Lage Konflikte selbstständig zu lösen, brauchen aber Begleitung und Hilfestellungen erwachsener Personen in diesem Prozess. Diese können unterstützend wirken, indem sie Regeln und Rituale während Konfliktlösungen vorzeigen, Lösungsvorschläge geben oder Fragen zur Perspektivenübernahme stellen (vgl. Frank, 2008, S. 42).

3.3.2 Prosoziales Verhalten

Entsprechend dem Entwicklungsverlauf für das kooperative Verhalten, findet die Entwicklung des prosozialen Verhaltens in Teilschritten statt. Gegen Ende des ersten Lebensjahres können

Kinder durch Stirnrunzeln, traurige Miene, Weinen oder Blickkontakt zu Bezugspersonen zeigen, dass sie auf ein emotionales Notsignal eines anderen Kindes reagieren (vgl. Schmidt-Denter, 2005, S. 91). Mit eineinhalb Jahren zeigen Kinder prosoziales Verhalten, indem sie das andere Kind beim Trösten berühren. Mit zwei Jahren bringen Kinder dem leidenden Kind Objekte zur Beruhigung oder holen Hilfe. Mit zunehmender Perspektivenübernahme und der fortschreitenden Sprachentwicklung können Kinder im Vorschulalter differenziertere prosoziale Verhaltensweisen zeigen (vgl. ebd.). Kasten (2008) legt dar, dass sich der Wunsch jemand anderem zu helfen erst entstehen kann, wenn ein Kind gefühlsmässig nachvollziehen kann, wie sich jemand anders fühlt (vgl. S. 84). Kinder mit empathischem Einfühlungsvermögen (siehe Kapitel 3.2.4), also diejenigen, die fähig sind zu fühlen und zu verstehen, was eine andere Person fühlt, zeigen häufiger und sensibler prosoziales Verhalten. Empathie und prosoziales Verhalten sind also eng miteinander verbunden (vgl. Petermann und Wiedebusch, 2016, S. 44). Prosoziale Verhaltensweisen lassen sich in sieben Typen einteilen: unterstützen/helfen, einbeziehen/mitspielen lassen, nachgeben/sich anpassen, bekräftigen, trösten/ Anteil nehmen, verteidigen/ in Schutz nehmen und abgeben/schenken (vgl. Kasten, 2009, S. 182).

3.3.3 Moralisches Verständnis

Ein Individuum ist dann sozial kompetent, wenn es sich an die Umwelt (Kultur, Gesellschaft, soziale Gruppe) und seinen sozialen Bedingungen (Regeln, Normen, Werte) anpassen kann. Ob dies gelingt, wird von den beteiligten Personen bewertet und mitbestimmt (vgl. Pfeffer, 2012, S. 12f.). Dieses sogenannte moralische Verständnis ist ein lebenslanger Prozess und muss in fremden sozialen Gruppen immer wieder neu aufgebaut werden (vgl. Frank, 2008, S. 34). Bereits im Kleinkind- und Vorschulalter treffen Kinder im Alltag auf moralische Situationen. Immer wieder erfährt ein Kind, dass es in sozialen Gruppen Normen, Werte und Regeln gibt, die gelernt, verinnerlicht und eingehalten werden sollen. Zwischen dem zweiten und dritten Geburtstag entwickeln Kinder ein Bewusstsein für Regeln und Normen (vgl. ebd.). Kasten (2008) deutet darauf hin, dass Kinder im sechsten Lebensjahr ihren Vorstellungshorizont erweitern und sozial relevante Zusammenhänge besser verstehen können. Sie machen sich Gedanken darüber, was sich gehört und was nicht, wie sie sich in verschiedenen Situationen verhalten sollen (vgl. S. 165). Das Sächsische Staatsministerium für Kultus (2013) macht in seiner Broschüre auf den besonderen Einfluss von der Familie auf die Entwicklung eines Kindes aufmerksam. Eltern müssen die familiären Werte, Normen und Regeln vorleben, so dass Kinder durch Wiederholung und Nachahmung diese verinnerlichen können (vgl. S. 114).

3.3.4 Theory of Mind

Theory of Mind (ToM) beschreibt die sozial-kognitive Fähigkeit, die Perspektive von anderen Menschen zu übernehmen und zur Kenntnis zu nehmen, dass diese anders denken oder fühlen. Ein Kind, welches sozial-kognitive Fähigkeiten besitzt, zeigt, wie gut es verbale oder non-verbale soziale und emotionale Hinweise erkennen und korrekt interpretieren und situationsadäquat handeln kann (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 35ff.). Baumgartner und Alsaker (2016) bezeichnen ToM als die Fertigkeit, „sich selbst und andere vor dem Hintergrund mentaler Zustände wahrzunehmen“ (S. 75). Kinder mit einer ausgereiften ToM fällt es demnach leichter, soziale Interaktionen zu meistern. Vorausgesetzt wird hierfür eine gut entwickelte Sprachkompetenz. Ein Kind mit Fähigkeiten in der ToM versteht ab dem dritten Lebensjahr, dass andere Menschen Vorstellungen, Überzeugungen, Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle haben, welche nicht immer mit den eigenen übereinstimmen (vgl. Jungmann et al., 2015, S. 16). Eigenes Wissen wird von fremdem unterschieden. Hörende Kinder erwerben diese Kompetenz zu 50 Prozent zwischen dem vierten und sechsten Lebensjahr und zu 90 Prozent zwischen sechs und neun Jahren (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 45). Ob ein Kind die Fähigkeit zur ToM erreicht hat, kann beispielsweise mit sogenannten Falsche-Glauben-Aufgaben in verschiedenen Schwierigkeitsstufen getestet werden. In einer solchen Aufgabe, muss beantwortet werden, wo eine Person nach einem Gegenstand sucht, wenn sie nicht gesehen hat, dass eine andere Person den Gegenstand von der Ausgangsposition an einen anderen Ort verlegt hat. Ein Kind mit vier Jahren versteht in solchen Aufgaben, dass andere Menschen anders denken und Ideen haben könnten, die falsch sind, weil sie nicht über genügend Informationen zu einem Sachverhalt verfügen (vgl. ebd., S. 42). Kasten (2009) legt dar, dass emotionale Sensibilisierung (über Gefühle sprechen) und soziale Erfahrungen (beispielsweise mehrere Geschwister) sich günstig auf das Verständnis von Falsche-Glauben-Aufgaben auswirken (vgl. S. 120).

3.3.5 Exekutive Funktion

Eine weitere sozial-kognitive Fähigkeit ist die exekutive Funktion. Hintermair und Sarimski (2016) bezeichnen exekutive Funktionen als Kompetenzen, „die helfen das eigene Handeln in Situationen ... gut zu planen, zu regulieren und auf den Erfolg hin zu kontrollieren“ (S. 52). Besonders relevant scheinen diese exekutiven Kompetenzen zu sein: Impulskontrolle, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität (vgl. ebd., S. 47). Kinder entwickeln im Alter von drei bis fünf Jahren exekutive Kompetenzen. Ob Kinder eine gezielte Kontrolle von Gefühlen, Verhalten und Aufmerksamkeit ausführen können, hat Einfluss auf die sozialen Prozesse mit anderen Kindern (beispielsweise auf die Emotionsregulation) und auf die Handlungsplanung (schulischer) Anforderungen. Defizite in der exekutiven Funktion führen oftmals zu Verzögerungen

in der sozial-emotionalen Entwicklung und zu Verhaltensauffälligkeiten. Sprachliche und kommunikative Kompetenzen haben einen grossen Einfluss auf die exekutiven Funktionen (vgl. ebd., S. 47ff.).

3.4 Emotionen in der Familie

Die sozial-emotionale Entwicklung eines Kindes wird durch das Temperament des Kindes, die Sprachentwicklung, die Eltern-Kind-Beziehung, das Erziehungsverhalten und die Beziehung zu Gleichaltrigen und deren Wechselwirkungen beeinflusst (vgl. Pfeffer, 2012, S. 17). Für die vorliegende Arbeit ist das Umfeld als Einflussfaktor und in seiner Modellfunktion von grosser Bedeutung und wird daher nun näher betrachtet.

Eltern als primäre und engste Bezugspersonen eines Kindes bzw. die Qualität der Eltern-Kind-Interaktionen spielen für die sozial-emotionale Entwicklung eines Kindes eine übergeordnete Rolle. Eltern und das weitere familiäre Umfeld eines Kindes modellieren und unterstützen die emotionale Entwicklung (vgl. Denham, Zinsler & Bailey, 2011, o.S.). Auch das ausserfamiliäre Umfeld eines Kindes (zum Beispiel pädagogische Fachkräfte) beeinflussen die Entwicklung eines Kindes. Petermann und Wiedebusch (2016) zeigen zusätzlich folgendes: Indem Eltern und weitere Bezugspersonen die emotionale Entwicklung eines Kindes fördern, können das Emotionsverständnis, der sprachliche Emotionsausdruck und die Emotionsregulationsstrategien eines Kindes verbessert werden. Dies wirkt sich positiv auf die soziale Entwicklung eines Kindes aus. Besonders die Emotionsregulation kann stark durch das Umfeld beeinflusst werden (vgl. S. 91f.).

Im Grunde genommen wirkt eine warme, von Zuneigung geprägte, durch Regeln und Grenzen Sicherheit bietende Erziehung positiv auf die kindliche Entwicklung (vgl. Pfeffer, 2012, S. 18). Petermann und Wiedebusch (2016) vertiefen dies und nennen Anforderungen an eine emotionale Erziehungskompetenz, mit denen Eltern sowie weitere Bezugspersonen die emotionale Kompetenz eines Kindes unterstützen können:

- eigene Emotionen offen ausdrücken
 - offener und toleranter Umgang mit Emotionen
 - sensitiv und responsiv auf Gefühle reagieren
 - häufige Gespräche über Gefühle
 - Ko-Regulation von Gefühlen
 - Unterstützung bei Bewältigung negativer Gefühle
 - Eigenständigkeit des Kindes bei der Regulation von Gefühlen fördern
- (vgl. S. 108)

Zusätzlich erwähnen die Autoren Förderhinweise zur Unterstützung der sozialen Entwicklung (Bereich Empathie und prosoziales Verhalten) eines Kindes:

- häufig Mitgefühl zeigen
- dem Kind erlauben, negative Gefühle auszudrücken und ihm helfen mit diesen umzugehen
- dem Kind helfen, sich in emotionales Erleben anderer Menschen hineinzusetzen
- induktiver Erziehungsstil (siehe Kapitel 3.4.4)
(vgl. ebd., S. 108f.)

Nachfolgend werden die genannten Punkte näher beschrieben.

3.4.1 Emotionales Familienklima

Wie offen, tolerant, akzeptierend und wertschätzend Eltern mit ihren eigenen sowie den positiven und negativen Gefühlen ihres Kindes umgehen, wirkt sich positiv auf das emotionale Familienklima sowie die emotionale Entwicklung eines Kindes aus. Hierbei nehmen Eltern eine wichtige Vorbildfunktion ein. Eine geringe Toleranz gegenüber dem Ausdruck von Emotionen führt dazu, dass Kinder Emotionen stärker kontrollieren oder sogar unterdrücken (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 92). Otterpohl, Imort, Lohaus und Heinrichs (2012) finden in ihrer Studie, dass Eltern, welche negativ (beispielsweise bestrafend) auf kindliche Wut reagieren, eher Kinder haben, die ihre eigene Wut weniger gut regulieren können (vgl. S. 52).

In einer Studie von Eisenberg et al. (2001) wird beschrieben, dass ein überwiegend negativer Emotionsausdruck der Mutter sich negativ auf die Emotionsregulation eines Kindes auswirkt (vgl. S. 485f.). Ein positiver Gesichtsausdruck der Mutter führt zu einer besseren Emotionsregulation des Kindes (vgl. ebd.). Mayer et al. (2012) zeigen zusätzlich den Risikofaktor einer psychischen Störung oder Depression der Mutter auf. Dies wirkt sich negativ auf die sozial-emotionale Entwicklung eines Kindes aus (vgl. S. 76). Zudem konnte ein Zusammenhang von elterlicher, emotionaler Wärme und dem positiven Emotionsausdruck eines Kindes sowie seiner Emotionsregulation gemacht werden (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 96). Auch für die Ausbildung von empathischen Fähigkeiten, spielt die elterliche Zuneigung und Wärme eine wesentliche Rolle (vgl. Pfeffer, 2012, S. 36).

3.4.2 Bindung

Kinder entwickeln ein emotionales Band, eine emotionale Beziehung, auch Bindung genannt, zu ihren primären Bezugspersonen. Jedes Kind ist im ersten Lebensjahr für die Befriedigung seiner Bedürfnisse auf seine Umgebung angewiesen (vgl. Frank, 2008, S. 8f.). Dabei entwickelt es eine personenspezifische Bindung. Eine Eltern-Kind-Bindung hat die Funktion von Schutz, Sicherheit und Unterstützung. Das Kind macht laufend Erfahrungen, ob seine Eltern verlässlich und stabil verfügbar sind, sich ihm zuwenden, es unterstützen (vgl. ebd.). Das Sächsische Staatsministerium für Kultus (2013) legt dar, dass die Qualität dieser Bindungen abhängig ist von den Erfahrungen der Eltern-Kind-Interaktion (vgl. S. 116). Vier unterschiedli-

che Bindungsstile (unsicher vermeidend/ sicher/ unsicher-ambivalent/ desorganisiert-desorientiert) werden in der Literatur beschrieben. Auf diese kann jedoch infolge Eingrenzung der vorliegenden Arbeit nicht näher eingegangen werden. Für diese Arbeit relevant sind die Befunde, dass eine sichere Bindung das Gefühl des Angenommenseins fördert sowie Sicherheit und Selbstvertrauen vermittelt, was wiederum Neugier und Explorationsverhalten und Entwicklung und Bildung begünstigen (vgl. ebd.).

Die Eltern-Kind-Bindung ist einer der besten Indikatoren für den sozial-emotionalen Entwicklungsstand eines Kindes. Eine sichere Bindung geht mit einer höheren sozialen Kompetenz im Umgang mit Gleichaltrigen, einem positiveren Erleben von sekundären Emotionen sowie besseren Emotionsregulationsstrategien einher (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 97). Die soziale Kompetenz mit Gleichaltrigen umgehen zu können, baut auf den Beziehungserfahrungen auf, welche ein Kind in den ersten Lebensjahren mit seinen Eltern macht. Die Kompetenzen, welche ein Kind in der Eltern-Kind-Interaktion erlangt, werden also auf Interaktionen mit Gleichaltrigen übertragen (vgl. Mayer et al., 2012, S. 77). Um soziale Kompetenzen erlangen zu können, sollen vorrangig Kinder spüren, dass „ihre Eltern ihre Bedürfnisse wahrnehmen und angemessen beantworten, ihre Emotionen benennen und ihnen helfen, soziale Situationen zu verstehen und das Verhalten anderer Menschen einzuordnen“ (Hintermair & Sarimski, 2016, S. 35). Um ihrem Kind anschliessend ein Übungsfeld in sozialem Umfeld zu ermöglichen, können Eltern zusätzlich Begegnungen und Spielsituationen mit anderen Kindern schaffen.

3.4.3 Gespräche über Emotionen

Einen weiteren positiven Einfluss auf die sozial-emotionale Entwicklung eines Kindes haben qualitativ gute und quantitativ häufige Gespräche über Gefühle (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 98). Ausdruck von Emotionen sollen Anlass geben, über diese sprechen zu können. Wenn Eltern emotionale Erlebnisse und eigene Gefühle mit ihrem Kind reflektieren und hierfür auch Spiele und Bücher nutzen, erweitert sich das Emotionswissen eines Kindes. Gespräche über Gefühle (emotion talk) und über die Ursachen und Folgen positiver sowie negativer Gefühle haben zudem deutliche Auswirkungen auf das Erkennen emotionaler Ausdrücke und Situationen, das Emotionsverständnis, das Emotionsvokabular und das prosoziale Verhalten. Fördernd hierbei ist es, wenn Eltern viele Emotionswörter benutzen, einen erklärenden Gesprächsstil haben und ihrem Kind viele Fragen stellen (vgl. ebd., S. 98ff.)

3.4.4 Sensitiver Umgang mit Emotionen

Ein sensibles, feinfühliges und promptes Erziehungsverhalten fördert die emotionale Entwicklung sowie die kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten eines Kindes (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 102). Die Responsivität der Eltern, das sofortige und sensible Reagieren

auf Emotionen und Interaktions- und Kommunikationsversuche eines Kindes, ist hierbei ein wichtiger Faktor. Eltern, welche den Ausdruck von positiven und negativen Gefühlen ihres Kindes akzeptieren und auf diese eingehen sowie das Kind unterstützen, diese zu regulieren, fördern das Emotionsverständnis, das Emotionswissen, die Emotionsregulation und das prosoziale Verhalten ihres Kindes (vgl. ebd.). Eltern, welche auf negative Emotionen ihrer Kinder streng und abweisend reagieren oder diese unterbinden oder bagatellisieren, begünstigen negativere soziale Kompetenzen bei ihren Kindern (vgl. ebd., S. 104f.). Förderlich ist ein induktiver Erziehungsstil, bei welchem Eltern ihr Kind auffordern, die Perspektiven anderer einzunehmen oder mit Verhaltensweisen, die anderen Menschen schaden, aufzuhören (vgl. ebd., S. 106). Dieser Erziehungsstil fördert das Erleben von Empathie und hat folglich positive Auswirkungen auf das prosoziale Verhalten eines Kindes.

Anhand von 12 Studien zwischen 2007 und 2016 untersuchten Petersen, Petermann und Petermann (2017) das feinfühliges Elternverhalten und zeigen, dass dieses positive Effekte auf die sozial-emotionale Entwicklung und die Emotionsregulation von Kindern hat (vgl. S. 154). Das feinfühliges Elternverhalten ist eine der wichtigsten Faktoren für die Bindungsqualität und ist Voraussetzung für eine sichere Eltern-Kind-Bindung (siehe Kapitel 3.4.2). Die Autoren erwähnen förderliche Aspekte von feinfühligem Elternverhalten: Wahrnehmung, Beachtung und sensitive Reaktionen der Signale des Kindes, Wärme und Akzeptanz, positive Zuwendung, Verstärkung und Verbalisation und die Unterstützung des Explorationsverhaltens und der Autonomie (vgl. ebd.).

3.4.5 Ko-Regulation

Die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen wird innerhalb der Familie während Interaktionen, als ko-regulativer Prozess geübt. Eltern können Emotionsregulationsstrategien ihres Kindes günstig beeinflussen, indem „sie durch ihre eigenen Reaktionen in emotionalen Situationen dem Kind modellhaft eine Reihe von Regulationsstrategien vorstellen“ (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 106). Wenn Eltern die Gefühle ihres Kindes akzeptieren und auf sie eingehen, können Kinder ihre Emotionen gut regulieren. Anfangs sind Kinder stark auf ihre Eltern angewiesen, um ihre Emotionen regulieren zu können. Aus der interpersonalen Ko-Regulation (siehe Kapitel 3.2.3) entwickeln Kinder laufend eigene, intrapersonale Regulationsstrategien und somit differenziertere sozial-emotionalen Kompetenzen. Unterstützend wirkt dabei, wenn Eltern ihren Kindern Gelegenheit zum Ausprobieren geben, um selbstständig ihre Emotionen regulieren zu können (vgl. ebd., S. 107).

3.5 Sozial-emotionale Entwicklung bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern

In folgendem Unterkapitel wird die sozial-emotionale Entwicklung speziell bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern thematisiert. Es wird beschrieben, wie sich die Entwicklung von sozial-emotionaler Kompetenzen bei betroffenen Kindern gestaltet und welche Zusammenhänge zu anderen Entwicklungsbereichen festgestellt werden können.

3.5.1 Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit

Die Begriffe Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit werden an dieser Stelle nur kurz erklärt. Auf eine ausführliche Beschreibung aller Hörschäden und den jeweiligen Hörhilfen wird verzichtet, da es sonst den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

Diller (2005) legt dar, dass man verschiedene Hörschäden unterscheidet, nämlich eine Schallleitungsschwerhörigkeit oder eine Schallempfindungsschwerhörigkeit, abhängig davon, in welchem Teil des Ohres die Schädigung vorliegt. Innerhalb dieser Hörschäden wird eine Unterteilung in vier verschiedene Kategorien gemacht, welche den Grad des Hörverlusts in Dezibel (dB) aufzeigen: leichtgradiger Hörverlust (25-39 dB), mittelgradiger Hörverlust (40-69 dB), hochgradiger Hörverlust (70-94 dB) und an Taubheit grenzender Hörverlust bzw. Resthörigkeit oder Gehörlosigkeit (ab 95 dB) (vgl. ebd., S. 60ff.). Es gibt verschiedene Hörhilfen, welche einem Betroffenen die Möglichkeit geben, mehr zu hören. Die Versorgung mit einer Hörhilfe kann individuell angepasst mit einem von verschiedenen Hörgeräten oder mit einem Cochlea-Implantat vollzogen werden. Mit den Einstellungen einer Hörhilfe wird versucht, den Hörverlust effektiv auszugleichen (vgl. ebd., S. 68).

In der vorliegenden Arbeit werden die verschiedenen Hörschäden mit dem Begriff Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit ersetzt. Es wird von *gehörlosen und schwerhörigen* Kindern geschrieben anstatt von hörgeschädigten oder hörbeeinträchtigten Kindern. Der ausgewählte Begriff bezieht alle Hörschäden und deren Grad an Verlust mit ein.

3.5.2 Verzögerung in verschiedenen Bereichen der sozial-emotionalen Entwicklung

Entwicklungschancen für gehörlose und schwerhörige Kinder in den sprachlichen, sozial-emotionalen und kognitiven Bereichen sind dank dem Neugeborenenenscreening, der frühen technischen Versorgung und der Frühförderung viel besser als früher. Und dennoch besteht noch immer ein Risiko, dass gehörlose und schwerhörige Kinder Verzögerungen oder Schwierigkeiten in der sozial-emotionalen Entwicklung aufzeigen (vgl. Hintermair, 2009, S. 159). In einer Studie hat Hintermair (2006b) 213 Mütter und 213 Väter von Kindern im Alter von 4-13 Jahren befragt. Dabei fand er, dass gehörlose und schwerhörige Kinder eine höhere Wahrscheinlichkeit aufwiesen, Probleme in der sozial-emotionalen Entwicklung vorzuweisen als hörende Kinder. Genauer gesagt, ist die Prävalenz kindlicher Auffälligkeiten im sozial-emotionalen Bereich durchschnittlich um das Dreifache erhöht (vgl. S. 51).

Bevor ausgewählte Studien und ihre Ergebnisse dargestellt werden, sind allgemeine Befunde wichtig zu wissen.

In verschiedenen Studien (Hintermair, Krieger & Mayr, 2011; Hintermair, Sarimski & Lang, 2013, 2017) findet man, dass sich die Verzögerung der sozial-emotionalen Entwicklung deutlicher zeigt, wenn Kinder nebst der Gehörlosigkeit oder Schwerhörigkeit eine Zusatzbehinderung aufweisen.

Allgemein variieren Ergebnisse abhängig von den Variablen Grad des Hörverlusts, Zeitpunkt der Diagnose, Zeitpunkt der technischen Versorgung, zusätzliche Behinderungen, Qualität der Eltern-Kind-Interaktion, Qualität der Frühförderung. Dabei zeigt sich eine Tendenz, dass Kinder mit stärkerem Hörverlust mehr Probleme in der sozial-emotionalen Entwicklung vorweisen, als Kinder mit einem geringeren Hörverlust (Hintermair, 2015; Hintermair et al., 2017).

Die Sprachmodalität spielt keine Rolle. Es ist nebensächlich, ob das Kind lautsprachlich oder mit Gebärdensprache kommuniziert, vorausgesetzt es hat im Minimum ein funktionierendes Sprachsystem (Hintermair, 2005; Hintermair & Sarimski, 2016).

Kinder in Sonderschulen schneiden schlechter ab als Kinder im integrativen Setting (Hintermair, 2015; Hintermair et al., 2011).

Ein höherer Bildungsstatus der Eltern ist mit höheren Werten in der sozial-emotionalen Entwicklung des Kindes assoziiert (vgl. Hintermair et al., 2017, S. 136).

Auch wenn in vielen Bereichen Verzögerungen zu finden sind, gibt es immer auch Kinder, welche gleich gut abschneiden wie hörende Kinder (Hintermair, 2015; Laugen, Jacobsen, Rieffe & Wichstrøm, 2017).

Nachfolgend werden für die vorliegende Arbeit relevante Studien beigezogen, um die sozial-emotionale Entwicklung bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Bereiche der Verzögerung aufzuzeigen. Das Kriterium für die Auswahl der Studien ist, dass Kinder im Alter von null bis sechs Jahren untersucht werden. Studien mit älteren Kindern werden lediglich miteinbezogen, wenn auch Vorschulkinder berücksichtigt werden. Allgemein kann gesagt werden, dass sich die Studien voneinander unterscheiden und es somit schwierig ist, diese miteinander zu vergleichen und allgemeingültige Rückschlüsse aus ihnen zu ziehen. Die Studien und Untersuchungen zeigen nicht immer ein einheitliches Bild, dennoch findet man im Vergleich zu hörenden Kindern bei gehörlosen und schwerhörigen Gleichaltrigen Verzögerungen in der sozial-emotionalen Entwicklung. Viele Studien stützen sich auf die Beurteilung der Eltern ab. Diese neigen dazu, Kompetenzen ihrer Kinder zu überschätzen. Daher kann man davon ausgehen, dass die Ergebnisse der Studien positiv verzerrt sind. Das heisst, die Ergebnisse fallen besser aus, als dass sie effektiv sind. Weiterführende Untersuchungen würden zusätzlich die Einschätzungen der Fachkräfte sowie konkrete Verhaltensbeobachtungen der Kinder benötigen (vgl. Hintermair, et al., 2017).

Emotionsverständnis

Da Emotionen über Sprache, Mimik und Gestik zum Ausdruck gebracht werden, müssen sie über die visuellen und auditiven Wahrnehmungssysteme verstanden werden (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 37). Allgemein können Emotionen visuell besser wahrgenommen werden als auditiv. Für hörende Menschen ist es hilfreich, wenn Emotionen in Kombination von auditiven und visuellen Hinweisen wahrgenommen werden können. Ein auditiver Hinweis wäre beispielsweise die Lautstärke oder Geschwindigkeit der Sprache. Gehörlose und schwerhörige Kinder haben aufgrund ihrer verzögerten sprachlichen Kompetenz Mühe, Emotionen zu verstehen, da sie diese vor allem visuell wahrnehmen können und nicht wie hörende Kinder zusätzlich auf die auditive Wahrnehmung zurückgreifen können. Auf diese Weise erhalten gehörlose und schwerhörige Kinder weniger zusätzlich erklärende Informationen (vgl. ebd., S. 38). Das Erkennen und Verstehen eigener und fremder Gefühle entwickelt sich nicht nur aus visueller und auditiver Wahrnehmung, sondern wird im Dialog mit Bezugspersonen intensiviert. Im Alltag gibt es viele Situationen, um über Gefühle und deren Folgen und Hintergründe zu sprechen (vgl. ebd., S. 161).

Ziv, Most und Cohen (2013b) untersuchten Kindergartenkinder im Vorschulalter anhand von vier Aufgaben im Bereich Emotionsverständnis. Hervor sticht in dieser Studie, dass eine Unterscheidung zwischen lautsprachlich kommunizierten Kindern mit einem Cochlea Implantat (CI) und Kindern mit mehrheitlich Hörgeräten, welche mit Gebärdensprache kommunizierten, gemacht wurde. Beide Gruppen wurden mit hörenden Kindern verglichen. Kinder mit einem CI erzielten im Vergleich zu hörenden Kindern bessere Werte als jene Kinder mit einem Hörgerät, welche mit Gebärdensprache aufgewachsen sind. Die Ergebnisse unter den CI Kindern variierten dabei stark (vgl. S. 169f.). Ziv et al. (2013b) begründen ihre Befunde damit, dass Kinder, welche gebärdensprachlich aufwachsen und somit ein funktionierendes Sprachsystem haben, dennoch in ihrem ausserfamiliären Umfeld zu wenig gute gebärdensprachliche Vorbilder haben. In der Folge wirkt sich dies auf die sozial-emotionale Entwicklung aus (vgl. ebd., S. 171). Sie (2013b) empfehlen, jedes Kind individuell zu betrachten und ihm dort Unterstützung in der sozial-emotionalen Entwicklung zu bieten, wo es diese braucht. Eltern können instruiert werden, ihrem Kind die nötige Unterstützung in verschiedenen Bereichen, wie beispielsweise visuelle und auditive Wahrnehmung von Emotionen, Emotionsverständnis im sozialen Kontext und Gespräche über Emotionen in realen sozialen Situationen, zu geben. Für die gebärdensprachlichen Kinder empfehlen sie gebärdensprachlich kompetente Fachpersonen einzusetzen, so dass die Kinder benötigtes Vokabular lernen und somit ihre Wünsche, Gefühle und Gedanken besser ausdrücken können (vgl. ebd., S. 172).

In einer norwegischen Studie von Laugen et al. (2017), wurde entgegen der oben genannten Ergebnisse dargestellt, dass Kinder im Alter von vier Jahren mit einer leicht- bis hochgradigen Schwerhörigkeit keine unterschiedlichen Ergebnisse im Emotionsverständnis im Vergleich zu

hörenden Kindern zeigten. Die Autoren schliessen daraus, dass je besser ein Kind hört, desto unterstützender sich dies auf das Emotionsverständnis auswirkt (vgl. ebd., S. 159). Erklärt wird weiter, dass für das Emotionsverständnis die Sprachentwicklung bedeutsam ist, im Vorschulalter Kinder jedoch auf die Emotionserkennung fokussiert sind, bei welchem Sprache eine geringere Rolle spielt. Mit zunehmendem Alter wird es wahrscheinlicher, dass die Sprache einen grösseren Einfluss auf das Emotionsverständnis hat und somit die Ergebnisse nicht mehr mit denjenigen von hörenden Kindern gleichgesetzt werden können (vgl. ebd., S. 160f.).

Exekutive Funktionen und Verhaltensauffälligkeiten

Hintermair und Korneffel (2013) untersuchten in ihrer deutschen Studie 69 gehörlose und schwerhörige Schülerinnen und Schüler in allgemeinen Schulen in ihrer Entwicklung der exekutiven Funktionen. Die Ergebnisse zeigen, dass gehörlose und schwerhörige Kinder mit einer 1.8- bis 3.6-fach erhöhten Auffälligkeitsrate deutlich mehr Schwierigkeiten in der Entwicklung von exekutiven Funktionen haben als ihre hörenden Gleichaltrigen (vgl. S. 354). Die Autoren vermuten einen wechselseitigen Zusammenhang zwischen der Ausbildung von exekutiven Funktionen und der Fähigkeit zur Verhaltenskontrolle in sozialen Situationen (Impulskontrolle, Emotionsregulation). Ob ein Kind mithilfe ausgebildeter exekutiver Funktionen seine Emotionen regulieren kann und angemessene Handlungsimpulse ausführt, wirkt sich direkt auf die sozial-emotionale Entwicklung aus. Auch eine Entwicklungsbeeinträchtigung in der Sprache oder der kommunikativen Kompetenzen beeinflussen die Entwicklung der exekutiven Funktionen (vgl. ebd., S. 349). Die Studie wurde zwar mit älteren Kindern gemacht, die Ergebnisse weisen jedoch darauf hin, dass sich die Auffälligkeiten bereits im Vorschulalter zeigen, da sich die exekutiven Funktionen in dieser Zeitspanne entwickeln. Dies zeigen Hintermair und Sarimski (2016) in einer Studie, bei welcher Fachpersonen von gehörlosen und schwerhörigen Kindergartenkindern zwei Fragebögen (BRIEF-P und SDQ-D) ausfüllten (vgl. S. 77ff.). Die Ergebnisse weisen auf Probleme in den Bereichen Arbeitsgedächtnis, Inhibition, emotionale Kontrolle, Umstellungsfähigkeit, Planen/ Organisieren und innere Regulations- und Kontrollprozesse. Aus den Verhaltensauffälligkeiten lassen sich Probleme in der sozial-emotionalen Entwicklung ableiten (vgl. ebd., S. 82).

Empathie und Theory of Mind

Peterson (2016) untersuchte in einer australischen Studie 117 Kinder (davon 52 hörende und 65 gehörlose/schwerhörige) im Alter von 4-13 Jahren. Die Befunde zeigen, dass gehörlose und schwerhörige Kinder im Vergleich zu hörenden Gleichaltrigen im Bereich der Empathie und der Theory of Mind tiefere Ergebnisse erzielten (vgl. S. 145f.). Bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern wurde eine Korrelation zwischen den beiden Bereichen gefunden, was bei hörenden Kindern nicht zutraf. Zudem schnitten gehörlose Kinder von gehörlosen Eltern in der Theory of Mind besser ab als gehörlose und schwerhörige Kinder von hörenden Eltern. Dies

mit der Erklärung, dass erstere ein sicheres sprachliches Kommunikationssystem haben (vgl. ebd.).

Hintermair und Sarimski (2016) zeigen anhand verschiedener Aspekte auf, warum bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern Probleme in der Entwicklung der Theory of Mind auftauchen können. Zum einen fällt es schwer, ToM Aufgaben zu lösen, wenn keine ausreichenden sprachlichen Kompetenzen vorhanden sind. Zum anderen ist es für Kinder, welche Mühe haben, die Position von anderen Menschen zu verstehen, herausfordernd, soziale und emotionale Kompetenzen weiterzuentwickeln. Verhaltensprobleme werden wahrscheinlicher (vgl. S. 42ff). Verschiedene von den Autoren genannte Studien weisen darauf hin, dass die Entwicklung der Theory of Mind bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern in gleicher Abfolge wie bei hörenden Kindern verläuft, nur stark zeitlich verzögert, erst im Alter von sieben, zum Teil erst im Alter von elf Jahren (vgl. ebd., S. 43). Für die Entwicklung der Theory of Mind wirken sich ein früher Zugang zu Sprache, eine altersentsprechende Sprachentwicklung, soziale Kontakte vielfältiger Art und Gespräche, in welchen innerpsychische Befindlichkeiten thematisiert werden, positiv und unterstützend aus (vgl. ebd., S. 41ff.). Andere Studien konnten aufzeigen, dass Theory of Mind einerseits mit konkreten Übungen von Falsche-Glauben-Aufgaben verbessert werden kann oder Eltern trainiert werden können, wie sie ihre Gespräche mit mentalisierenden Dialogen (was man fühlt und denkt) während alltäglichen Interaktionen erweitern können (Tucci, Easterbrooks & Lederberg 2016; Ziv, Meir & Malky, 2013a).

Ergänzend erklärt Eckerli (2017) während eines Vortrages, dass gehörlose und schwerhörige Kinder genauso wie hörende Kinder Empathie zeigen und die Gefühle des Gegenübers erkennen können, ihnen aber aufgrund der Sprachverzögerung das Verständnis fehlt, warum das Gegenüber gerade so fühlt. Im Bereich der Theory of Mind nehmen die betroffenen Kinder noch bis ins späte Schulalter an, dass andere Menschen gleich fühlen, denken, und wahrnehmen wie sie selber. Das führt dazu, dass gehörlose und schwerhörige Kinder in der Beziehung mit anderen oft egozentrisch und sozial unreif erscheinen. Mögliche Gründe seien, dass viele hörende Eltern sich mit ihren Kindern vor allem über das alltäglich Notwendige und Sichtbare verständigen. Sie tauschen sich nicht über Wünsche, Gedanken, Gefühle und Überzeugungen mit ihren Kindern aus (vgl. ebd.). Laugen et al. (2017) weisen auf die Wichtigkeit von Gesprächen mit dem Kind hin. Angepasst an das Niveau des Verstehens sollen Eltern mit ihrem Kind über emotionales Verständnis sprechen. Eltern von gehörlosen und schwerhörigen Kindern führen weniger Gespräche über mentale Zustände. Daher sollte dies in der Elternberatung angesprochen und unterstützt werden (vgl. S. 156).

Soziale Kompetenzen

Eine deutsche Studie aus dem Jahr 2013, welche 28 Eltern mit gehörlosen und schwerhörigen Kleinkindern zu drei Erhebungszeitpunkten (Alter Kinder 2;6/ 3;6/ 5;6 Jahre) befragte, zeigt,

dass ein Viertel der Kinder in ihrer kognitiven und sozial-emotionalen Entwicklung Auffälligkeiten aufwiesen (vgl. Hintermair et al., 2013, S. 237). Für die sozial-emotionale Entwicklung bedeutet dies eine Verbesserung, im Gegensatz zu früheren Studien. Die kognitiven und sozial-emotionalen Auffälligkeiten manifestierten sich in den Bereichen emotionale Probleme, Verhaltensauffälligkeiten, Prosoziales Verhalten, Hyperaktivität und Probleme mit Gleichaltrigen. Besonders der Umgang mit Gleichaltrigen, wurde von Eltern als deutlich problematisch und als besondere Herausforderung eingeschätzt und zwar schon im Vorschulalter (vgl. ebd., S. 238f.). Da es sich bei dieser Studie um erhobene Daten aus Elternsicht handelt, muss damit gerechnet werden, dass die kindlichen Kompetenzen überschätzt wurden.

Hintermair und Sarimski (2016) versuchen für Probleme mit Gleichaltrigen eine Erklärung zu finden. Anhand von verschiedenen Studien konnten die Autoren festhalten, dass aufgrund ihrer sprachlichen und kommunikativen Kompetenz gehörlose und schwerhörige Kinder weniger Interaktionen mit Gleichaltrigen haben als hörende Kinder (vgl. S. 63). Gehörlose und schwerhörige Kinder haben Mühe, sich in laufende soziale Interaktionen einzubringen, Kontextinformationen zu verstehen und andere Kinder zu verstehen, dies auch mit Hörhilfen (vgl. ebd.). Zusätzlich werden sie von ihren hörenden Gegenübern, aufgrund von Aussprache oder geringem Wortschatz, nicht ausreichend verstanden (vgl. ebd.). Freundschaften aufrecht zu erhalten stellt für gehörlose und schwerhörige Kinder dementsprechend eine grosse Herausforderung dar. Die Autoren verweisen weiter darauf, dass Interaktionen in Zweiersituationen besser gelingen, als in grösseren Gruppen (vgl. ebd., S. 160).

In einer neueren Studie haben Hintermair et al. (2017) die sozial-emotionale Entwicklung von gehörlosen und schwerhörigen Kindern im zweiten und dritten Lebensjahr untersucht. Es wurden zwei internationale Untersuchungsinstrumente (ITSEA und SEAM) genutzt, anhand welchen eine Befragung von 128 Eltern stattfand. Die Befunde stellen dar, dass gehörlose und schwerhörige Kinder im Vergleich zu hörenden Kindern weniger Kompetenzen in den Bereichen Empathie, Emotionsregulation, Peerkontakte, Entwicklung eines positiven Selbstbildes und Entwicklung adaptiver Kompetenzen aufwiesen (vgl. S. 131ff.). In all diesen Bereichen ist die Rolle der sprachlichen Kommunikation von grosser Bedeutung. Auffälligkeiten in diesen Bereichen sind somit zu erklären, dass es nicht genügt, Gesichtsausdrücke gut zu sehen, um sie zu verstehen, sondern dass es essentiell ist, im Kontext darüber zu sprechen (vgl. ebd., S. 137).

3.5.3 Zusammenhang der sozial-emotionalen, sprachlichen und kognitiven Entwicklung

In der vorliegenden Arbeit kann nicht detailliert auf die sprachliche und kognitive Entwicklung von gehörlosen und schwerhörigen Kindern eingegangen werden. Es soll lediglich ein Zusammenhang der Sprache und der Kognition zum für diese Arbeit relevanten Bereich der sozial-emotionalen Entwicklung gemacht werden.

Sprachliche Entwicklung

Ein Hörverlust hat Auswirkungen auf die Sprachentwicklung, sei dies im Verständnis sowie in der Produktion. Die Sprachentwicklung von gehörlosen und schwerhörigen Kindern ist trotz früher Förderung oftmals verzögert. Auf die Sprachentwicklung gehörloser und schwerhöriger Kinder haben verschiedene Faktoren einen Einfluss. Der Zeitpunkt der Versorgung durch eine Hörhilfe, die kognitive Leistungsfähigkeit des Kindes, die exekutiven Funktionen des Kindes sowie die Qualität des Sprachangebots durch die Eltern sind mögliche Einflussfaktoren (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 18).

Die Entwicklung der Sprache und die sozial-emotionale Entwicklung beeinflussen sich wechselseitig (vgl. Jungmann et al., 2015, S. 36). Wie ein Kind die Sprache erwirbt, hängt stark davon ab, welche soziale Interaktion mit dem Umfeld stattfindet. Kinder, welche über hohe soziale und emotionale Kompetenzen verfügen, haben einen grossen Wortschatz und können ihre Bedürfnisse und Gefühle ausdrücken. Sprache wird benötigt, um eigene Gefühle auszudrücken (vgl. ebd.). Je besser also die sprachliche Kompetenz eines Kindes ist, desto besser sind die sozial-emotionalen Kompetenzen. Hintermair et al. (2013) bestätigen dies und weisen in ihrer Studie darauf hin, dass die Entwicklungsbereiche Sprache, Kognition und Verhaltensprobleme miteinander korrelieren. Ein gehörloses oder schwerhöriges Kind kann seine Bedürfnisse und Emotionen nicht immer artikulieren und versteht im Gegenzug nicht was in sozialen Situationen von ihm erwartet wird (vgl. S. 242). Hintermair (2015) zeigt zusätzlich, dass eine gemeinsame Sprache, egal ob in Laut- oder Gebärdensprache, immens relevant ist. Ohne gemeinsame Sprache brauchen gehörlose und schwerhörige Kinder nämlich ihre kognitiven Verarbeitungsprozesse, um das Gesagte erst einmal zu verstehen, was länger Zeit braucht (vgl. S. 266).

Auch Rose, Ebert und Weinert (2016) fanden in ihrer Studie einen Zusammenhang von Sprache und der sozial-emotionalen Entwicklung. Sie haben zu zwei Messzeitpunkten (Alter der Kinder 3;7/ 7;1) die rezeptiven sprachlichen Kompetenzen der Kinder getestet und zusätzlich durch Einschätzungen von Erzieherinnen und Eltern die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern erfragt. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass gute Sprachkompetenzen im Alter von drei Jahren positiv mit den Bereichen Umgang mit anderen, emotionale Selbstregulation und geringem aggressiven Verhalten zusammenhängen (vgl. S. 71). Daraus ableitend kann gesagt werden, dass bessere sprachliche Kompetenzen zu weniger Missverständnissen und Konfliktsituationen führen und den Kontakt zu Gleichaltrigen erleichtern.

Kognitive Entwicklung

Für eine interaktive Welterschliessung sind zahlreiche Prozesse wichtig. Diese werden bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern beeinflusst, da eine eingeschränkte auditive Verarbeitung und Wahrnehmung und folglich Schwierigkeiten in anderen Entwicklungsbereichen, (beispielsweise Sprache oder Kognition) vorhanden sein können (vgl. Hintermair, 2009, S. 158).

Besonders herausfordernd für diese Kinder ist, dass sie ihre kognitiven und sozial-emotionalen Erfahrungen trotz erschwelter Kommunikation für sich sinnhaft verstehen und entsprechende Verhaltensstrategien finden müssen (vgl. Calderon & Greenberg, 2011, S. 188ff.). Sprachliche Inputs, die nicht genügend verstanden werden, führen zu einem ungenügenden, lückenhaften Wissenslexikon (vgl. Hintermair, 2015, S. 266). Hintermair et al. (2013) verweisen jedoch darauf, dass bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern nicht grundlegend davon ausgegangen werden kann, dass Verzögerungen der kognitiven Entwicklung vorzufinden sind. Die Autoren empfehlen zur verlässlichen Einschätzung von kognitiven Kompetenzen bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern Tests mit nonverbalen Aufgabenstellungen (z.B. SON-R 2 ½ -7) (vgl. S. 242). Für die sozial-emotionale Entwicklung gehörloser und schwerhöriger Kinder scheinen jedoch zwei Faktoren der Kognition sehr relevant zu sein, nämlich derjenige des beiläufigen Lernens und der geteilten Aufmerksamkeit (joint attention) (vgl. Hintermair, 2008, S. 143ff.). Wissenserweiterung findet nicht nur durch gezielten sprachlichen Input statt, sondern oft auch durch beiläufige Situationen im Alltag. Hörende Kinder können während dem Spielen, Gespräche, Gefühlslagen und Informationen in ihrer Umwelt nebenher aufnehmen und verarbeiten. Gehörlosen und schwerhörigen Kindern wird dies vorenthalten. Sie sind in ihrem Weltwissen benachteiligt, da sie Inhalte, Erklärungen, Begriffe nur unvollständig oder bruchstückhaft aufnehmen können (vgl. ebd.). Auch die geteilte Aufmerksamkeit (sich einem Gegenstand visuell widmen und gleichzeitig auditive Informationen erhalten) zeigt sich bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern als grosse Herausforderung. Dies führt dazu, dass das Kommunikationsverhalten zwischen hörenden Bezugspersonen und gehörlosen oder schwerhörigen Kindern weniger gut abgestimmt ist und dies dementsprechend Folgen auf die Wissenserweiterung der Kinder hat (vgl. Hintermair, 2015, S. 267).

3.5.4 Eltern-Kind-Interaktion

Wie in Kapitel 3.4 klar wird, haben Eltern einen grossen Einfluss auf die sozial-emotionale Entwicklung ihres Kindes. Hintermair (2005) erläutert, dass bei vielen Eltern die Nachricht, dass ihr Kind gehörlos oder schwerhörig ist, eine emotionale Betroffenheit auslöst und das Risiko einer stark beeinträchtigten Beziehungsaufnahme besteht (vgl. S. 48). Die Bindung und Interaktion zwischen Eltern und einem gehörlosen oder schwerhörigen Kind kann erschwert sein und sich belastet entwickeln. Es zeigt sich, dass (vorwiegend hörende) Eltern nach der erschütternden Diagnosestellung ihres gehörlosen oder schwerhörigen Kindes und der darauffolgenden Trauerphase verunsichert im Umgang mit diesem sein können (vgl. Bertram, 2004, S. 222). Sie fragen sich, ob ihr Kind das gesprochene Wort verstehen kann, ob es sich mitteilen kann und wie sie im Gegenzug mit ihrem Kind kommunizieren sollen. Die ursprüngliche Elternrolle ist demnach bedroht. Die Eltern fühlen sich plötzlich unsicher darüber, ob sie die Reaktionen ihres Kindes richtig deuten und seine Bedürfnisse genügend stillen können.

Eine sichere Bindung zwischen Kind und Eltern ist gefährdet, wenn besondere kommunikative Bedürfnisse des Kindes nicht durch vermehrten Blick- und Körperkontakt berücksichtigt werden (vgl. ebd., S. 222ff.). Frühe fachliche Hilfen wirken sich positiv auf die Bewältigungsstrategien, die Sicherheit und das Selbstvertrauen in die elterliche Kompetenz aus (vgl. ebd., S. 225).

Aktuelle Forschung bestätigt die vorhergehenden Befunde. Ein Kind kann nur Entwicklungsfortschritte machen, wenn die Sensitivität und Responsivität der Eltern auf das Kind abgestimmt sind (vgl. Hintermair, 2017, S. 129). Die sozial-emotionale Entwicklung eines gehörlosen oder schwerhörigen Kindes kann gehemmt werden, da hörende Eltern in ihrer intuitiven Beziehungsgestaltung zu ihrem Kind verunsichert werden. Das Entwickeln der elterlichen Feinfühligkeit kann beeinträchtigt sein. Es fällt ihnen somit schwer, die Reaktionen ihres Kindes zu deuten, auf die kommunikativen Signale des Kindes zu antworten und somit in einen regen Dialog mit ihrem Kind zu treten. Mit Unterstützung der Frühförderung sollen die Eltern darin gestärkt werden, sensitiv und adäquat auf die Signale des Kindes zu reagieren (vgl. ebd.). Jakoniuk-Diallo (2004) zeigt, dass eine gelingende Interaktion zwischen Eltern und einem gehörlosen oder schwerhörigen Kind, abgesehen vom Hörstatus und der Sprachentwicklung des Kindes, davon abhängt, wie die emotionale Bindung des Kindes und seinen Eltern ist, wie sich die kommunikativen Fähigkeiten des Kindes und seinen Eltern entwickeln und wie das Kind soziale Situationen verstehen kann (vgl. S. 110). Das Gefühl der kommunikativen Behinderung kann dabei bei Eltern eintreten, wenn sie sich nicht fähig fühlen mit ihrem Kind zu kommunizieren. In der Folge tun Eltern dann weniger für eine erfolgreiche Kommunikation. Liegt eine kommunikative Behinderung vor, brauchen Eltern Hinweise, wie die Kommunikation aufgebaut werden kann. (vgl. S. 111f.). Eine geringere Interaktions- und Kommunikationsintensität kann zu Verlangsamung der Wortschatzerweiterung des gehörlosen oder schwerhörigen Kindes führen und dies hat wiederum Einfluss auf die Kognition und die sozial-emotionale Entwicklung (vgl. Hintermair, 2009, S. 161).

Wie stark die Eltern belastet sind, wirkt sich entscheidend auf die Entwicklung des Kindes aus. Hintermair und Sarimski (2016) fassen zusammen, „dass Eltern hörgeschädigter Kinder, die eine hohe emotionale Belastung sowie eine hohe Belastung in der Interaktion mit dem hörgeschädigten Kind erleben, in aller Regel Kinder haben, die in ihrer Entwicklung Probleme aufweisen...“ (S. 68). Die Autoren kamen zu diesen Erkenntnissen, indem sie in einer Teilstichprobe aus einer umfassenderen Studie von Hintermair (2006a) nur jene 38 Elternpaare berücksichtigten, deren gehörlose und schwerhörige Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren waren. In der Studie mit der Teilstichprobe wurde der Zusammenhang der elterlichen Gesamtbelastung und der kindlichen Auffälligkeiten im sozial-emotionalen Bereich deutlich. Daraus lässt sich schliessen, dass Eltern auf intensive Unterstützung seitens Fachpersonen angewiesen sind (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 69ff.)

Zu ähnlichen Ergebnissen kamen Hintermair, Sarimski und Lang (2012) in einer früheren Studie, in welcher 32 Eltern mit einem gehörlosen oder schwerhörigen Kind zu zwei Zeitpunkten (Alter der Kinder, 2.6/ 3.7 Jahre) zu ihrem Belastungserleben befragt wurden (vgl. S. 146). In jener Studie wird dargelegt, dass das elterliche Stresserleben auf die Interaktion mit ihrem Kind zum zweiten Zeitpunkt einen höheren Wert aufweist. Die Studie erklärt diese Umstände, indem vermutet wird, dass die Interaktion mit zunehmendem Alter der Kinder sprachlich-kommunikativ herausfordernder und somit belastender erlebt wird (vgl. ebd.).

Hintermair (2005) betont die zentrale Aufgabe einer frühen Beratung und Förderung, sodass die Bindung und Eltern-Kind-Interaktion gestärkt werden kann. Ein wichtiges Merkmal für eine positive Interaktion stellt ein funktionierendes Kommunikationssystem dar, sei dies in Laut- oder Gebärdensprache (vgl. S. 48). Hintermair et al. (2013) finden, dass Kinder, deren Eltern sich erzieherisch kompetent fühlen, Jahre später besser in ihrer sprachlichen und sozial-emotionalen Entwicklung beurteilt werden (vgl. S. 243). Die Selbsteinschätzung und das Selbstvertrauen der Eltern in ihre eigene Erziehung und Förderung hat also einen Einfluss auf die Entwicklung ihrer gehörlosen oder schwerhörigen Kinder. Zusätzlich hat die Zufriedenheit mit der Familienunterstützung einen positiven Einfluss auf die spätere sozial-emotionale Entwicklung. Es besteht eine positive Korrelation der sozial-emotionalen Entwicklung und der elterlichen Kompetenzzuschreibung sowie der Zufriedenheit mit der Familienunterstützung (vgl. ebd.). Zusätzlich bedeutsam für die sozial-emotionale Entwicklung ist der Umfang und die Qualität an Familienunterstützung. Je früher die Eltern im Umgang mit problematischen Verhaltensweisen ihres Kindes unterstützt werden, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder zu einem späteren Zeitpunkt Auffälligkeiten in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung aufweisen (vgl. ebd., S. 239ff.).

Batliner (2016) bringt auf den Punkt, dass gehörlose und schwerhörige Kinder in der Eltern-Kind-Interaktion nicht etwas Spezielles, sondern schlichtweg „Mehr vom Normalen“ (S. 31) brauchen. Die Kinder brauchen von ihren Eltern mehr Geduld und Zeit, mehr einfühlsame Interaktion, mehr inhaltlich interessante Dialoge in Alltags- und Spielsituationen um sich wie hörende Kinder entwickeln zu können (vgl. ebd.).

Im nächsten Kapitel wird näher auf die Unterstützung der sozial-emotionalen Entwicklung hingewiesen.

3.6 Präventive Unterstützung der sozial-emotionalen Entwicklung

Der Unterstützung der sozial-emotionalen Entwicklung geht eine differenzielle Frühdiagnostik voraus. Hierfür kommen kinds- und umweltbezogen verschiedene Methoden wie Interviews, Fragebogen, Entwicklungstests und Verhaltensbeobachtung zum Einsatz (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 157). Eine gezielte Diagnostik ist notwendig, um geeignete Massnah-

men zur Förderung der elterlichen Erziehungskompetenz sowie die Förderung der sozial-emotionalen Entwicklung eines Kindes auszuwählen (vgl. ebd.). Welche Diagnostikinstrumente es gibt, wird an dieser Stelle nicht erwähnt, da es den Rahmen der Arbeit sprengen würde. Eine Übersicht ist bei den genannten Autoren einzusehen (vgl. ebd. S. 159ff.).

Die sozial-emotionale Entwicklung eines Kindes kann schon früh gezielt und präventiv unterstützt und gefördert werden (vgl. ebd. S. 207). Prävention kann in drei Bereiche eingeteilt werden:

- Primärprävention: Für entwicklungsunauffällige Kinder
- Sekundärprävention: Für Kinder mit erhöhtem Risiko für Störungen in der sozial-emotionalen Entwicklung
- Tertiärprävention: Ein psychotherapeutisches Verfahren für Kinder, die Auffälligkeiten und spezifische Defizite in der sozial-emotionalen Entwicklung zeigen

(vgl. ebd.)

Die Autoren verweisen auf verschiedene Trainings-, Präventions- oder Förderprogramme hin, die primär- sowie sekundärpräventiv eingesetzt werden können. Es gibt verschiedene Programme für Vorschulkinder, Eltern und Fachpersonen wie Kita-Personal oder Lehrpersonen in Kindergärten (vgl. ebd., S. 207ff.). Es muss für das gehörlose und schwerhörige Zielpublikum ein Fokus daraufgelegt werden, dass Anpassungen und Modifikationen solcher Programme gemacht werden, um den sprachlichen und kognitiven Anforderungen der Kinder gerecht zu werden. Besonders wenn das Kind mit der Gebärdensprache kommuniziert, müssen Modifikationen gemacht werden (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 159).

Programme für Eltern zielen meist eine Erhöhung der Sensitivität für den Umgang mit Emotionen, die Verbesserung der Kommunikation über Gefühle, die Verbesserung der Eltern-Kind-Interaktion, die Verbesserung der Bindungssicherheit und die Förderung einer verlässlichen Ko-Regulation ab (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 114). Die Erreichung dieser Ziele geht mit einer Verbesserung der kindlichen Entwicklung in den Bereichen Wahrnehmung und Ausdruck von Emotionen, Emotionsverständnis und -wissen, Emotionsregulation und Entwicklung von Empathie und prosozialem Verhalten einher (vgl. ebd., S. 208).

Die beste Prävention in der Gesamtentwicklung gehörloser und schwerhöriger Kinder stellt ein früher Zugang zu Sprache dar, egal in welcher Sprachmodalität (vgl. Hintermair, 2015, S. 272). Die Sicherung einer frühen qualitativ hochwertigen kommunikativen Interaktion zwischen Bezugspersonen und einem Kind hat grossen Einfluss auf die sozial-emotionale und auch kognitive und sprachliche Entwicklung eines Kindes. Hierbei muss innerhalb einer Differentialdiagnostik abgeklärt werden, von welcher Sprache ein Kind am meisten profitiert (Laut- oder Gebärdensprache). Der Autor erwähnt zur Unterstützung der sozial-emotionalen diagnostizierten Auffälligkeiten gar gezielte pädagogisch-therapeutische Interventionen (vgl. ebd.).

Jungmann et al. (2015) grenzen sich von Förderprogrammen ab und verweisen auf eine alltagsintegrierte Förderung. Ihre sozial-konstruktivistische Haltung deutet darauf hin, dass in alltäglichen Situationen zahlreiche Möglichkeiten zur Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen zu finden sind (vgl. S. 40). Dies wird auch als „coaching in teachable moments“ (Hintermair & Sarimski, 2016, S. 152) bezeichnet. Grundsätzlich brauchen sozial-emotional kompetente Kinder sozial-emotional kompetente Eltern. Der Schlüssel der sozial-emotionalen Entwicklung liegt in der positiven Beziehungsgestaltung. Die Entwicklung wird geprägt durch die unterschiedlichen Erfahrungen und die unterschiedlichen alltäglichen Eltern-Kind-Interaktionen (vgl. Friedrich et al., 2008, S. 21f.). Kompetente Eltern fördern ihr Kind in seiner emotionalen Kompetenz, indem sie sich der Gefühle ihres Kindes bewusst sind, Gefühlsäusserungen des Kindes als Gelegenheit zur Vermittlung der Thematik erkennen, dem Kind zuhören, dem Kind helfen, Gefühle zu benennen und diese angemessen auszudrücken, Grenzen setzen für das kindliche Verhalten (vgl. ebd., S. 22f.).

Für Audiopädagogische Früherzieherinnen gilt es hier als zentraler Aspekt der Familienorientierung in der Elternberatung Ressourcen, die bereits in der Familie vorhanden sind, zu aktivieren und zu nutzen und die Eltern somit zu stärken (vgl. Hintermair, 2009, S. 166). Lebenswelt- und Alltagsorientierung der Förderung sowie die Unterstützungsangebote auf die individuellen Bedürfnisse der Eltern und Kinder abzustimmen, stehen hierbei im Zentrum der familienorientierten Frühförderung (vgl. Hintermair & Sarimski, 2014, S. 183). Sarimski, Hintermair und Lang (2013) zeigen auf, dass erst mit der genauen Kenntnis über Ressourcen in der Familie, sich eine familien- und ressourcenorientierte Förderung entwickeln lässt. Auf diese Weise kann man dem Auftrag, Familien mit behinderten Kleinkindern zu unterstützen und zu begleiten, gerecht werden (vgl. S. 23). Eltern, welche ein Zutrauen in die eigene Kompetenz aufweisen, erleben sich in der alltäglichen Interaktion mit ihrem Kind weniger stark belastet, zeigen aktive Problemlösestrategien und haben ein allgemeines psychisches Wohlbefinden. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich elterliches Zutrauen in die eigene Kompetenz als personale Ressource positiv auf die kindliche Entwicklung auswirkt (vgl. ebd.). Im Sinne eines Empowermentkonzepts sollen Eltern ermutigt werden, Dinge selbst in die Hand zu nehmen, Herausforderungen zu meistern und eigene Lösungen finden zu können (vgl. Hintermair & Sarimski, 2014, S. 171).

4. Planung des Produktes

Im Zentrum dieses Kapitels steht die Planung des Produktes. Es soll aufgezeigt werden, welche Schlussfolgerungen aus den theoretischen Grundlagen des letzten Kapitels für die Elternbroschüre bedeutungsvoll sind. Relevante Bereiche der sozial-emotionalen Entwicklung, welche in der Broschüre thematisiert werden sollen, werden festgelegt. Die Broschüre soll nebst den theoretischen Grundlagen zusätzlich mit Ideen aus verschiedenen Medien sowie mit Erfahrungen von Fachpersonen inhaltlich und fachspezifisch ergänzt werden. Es wird dargestellt, wie die Unterstützungsmöglichkeiten herausgearbeitet werden können. Allgemeine Überlegungen zum Printmedium Broschüre werden kurz erläutert.

4.1 Schlussfolgerungen aus der Theorie

Die Entwicklung von sozial-emotionalen Kompetenzen gehört zu den wichtigsten Aufgaben in den ersten Lebensjahren eines Kindes. Gehörlose und schwerhörige Kinder können die gleiche sozial-emotionale Entwicklung wie hörende Kinder durchlaufen, jedoch mit Schwierigkeiten und Verzögerungen in einzelnen Bereichen. Sie sind demnach einem erhöhten Risiko ausgesetzt, Störungen in sozial-emotionalen Kompetenzen zu entwickeln. Diese Befunde machen einen Entwicklungs-, Handlungs- sowie Förderbedarf deutlich. Es ist unverkennbar, dass betroffene Kinder aufgrund ihrer besonderen Bedürfnisse, Verzögerungen in verschiedenen Bereichen der sozial-emotionalen Entwicklung zeigen (siehe Kapitel 3.5.2). In all diesen Bereichen ist die Sprachentwicklung von grosser Bedeutung. Aufgrund der Gehörlosigkeit oder Schwerhörigkeit lässt sich oft eine verzögerte Sprachentwicklung und somit ein verspäteter Zugang zu einem funktionierenden Sprachsystem beobachten. Betroffene Kinder haben zudem durch ihre besondere Wahrnehmungssituation, nämlich dass Emotionen und soziale Situationen vorrangig visuell wahrgenommen werden, andere Entwicklungs- und Kommunikationsbedürfnisse. Auch die Tatsache, dass sich die sozial-emotionale Entwicklung, die sprachliche Entwicklung sowie die kognitive Entwicklung wechselseitig stark beeinflussen, lässt sich schnell erkennen (siehe Kapitel 3.5.3). Betroffene Kinder haben Mühe, laufende Gespräche und Kontextinformationen zu verstehen und Beiläufiges im Alltag zu lernen. Es ist für betroffene Kinder essentiell wichtig, alltäglich im Kontext über Emotionen und deren Ursachen und Folgen zu sprechen. Daraus lässt sich für das geplante Produkt ableiten, dass gehörlose und schwerhörige Kinder für die Entwicklung von sozial-emotionalen Kompetenzen dringend präventive und gezielte Unterstützung brauchen, um die genannten Bedürfnisse zu berücksichtigen. Wie Batliner (2016) sagt, benötigen betroffene Kinder in der Kommunikation und Interaktion „Mehr vom Normalen“ (S. 31). Dies bedeutet für die vorliegende Arbeit, dass Inhalte der Broschüre darauf hinweisen müssen, dass für die Unterstützung der sozial-emotionalen Entwicklung anhand einer guten Eltern-Kind-Interaktion und -Kommunikation mehr Zeit und

Geduld benötigt wird, mehr Dialoge stattfinden sollen und mehr Hinweise auf Emotionen und soziale Situationen gemacht werden sollen.

Eltern, als primäre und wichtigste Bezugspersonen, haben in ihrer Modellfunktion einen grossen Einfluss auf diese Entwicklung (siehe Kapitel 3.4). Sie können mit ihrer emotionalen Erziehungskompetenz die Entwicklung ihres Kindes positiv beeinflussen, indem sie einen offenen und toleranten Umgang mit positiven sowie negativen Emotionen pflegen, sensitiv und responsiv auf Gefühle reagieren, häufig über Gefühle sprechen, ihrem Kind helfen, Emotionen zu regulieren, sozialen Austausch ermöglichen und das empathische und prosoziale Verhalten unterstützen. Da die Bindung, Interaktion und Kommunikation zwischen Eltern und einem gehörlosen oder schwerhörigen Kind erschwert oder belastet sein kann, sind die primären Bezugspersonen auf eine Unterstützung seitens Fachpersonen angewiesen. Verschiedene Autoren (Bertram, 2004; Hintermair & Sarimski, 2016; Jakoniuk-Diallo, 2004; Ziv et al., 2013b) zeigen, was Eltern mit einem gehörlosen oder schwerhörigen Kind brauchen: frühe fachliche und familienorientierte Hilfe, Hinweise, wie die Kommunikation (in Laut- und/oder Gebärdensprache) und Interaktion zum betroffenen Kind aufgebaut werden kann, wie sie sensitiv auf die Signale des Kindes reagieren können und Erklärung und Beratung betreffend kindlicher Entwicklungsaufgaben (siehe Kapitel 3.5.4). Dies zeigt auf, dass Eltern auf Beratung angewiesen sind und unterstreicht die Wichtigkeit von Informationsmaterial. Eltern müssen sich zutrauen können, die Erziehung ihres Kindes selbst in die Hand zu nehmen und die Entwicklung ihres Kindes optimal unterstützen zu können. Mit dem Start einer audiopädagogischen Förderung in einer Familie, bietet sich für Fachpersonen also die Chance, Eltern so früh wie möglich in der Interaktion und Kommunikation, sowie in verschiedenen Entwicklungsbereichen zu unterstützen und zu beraten.

Wie Hintermair und Sarimski (2016) aufzeigen, zielen Programme für Eltern eine Erhöhung der Sensitivität für den Umgang mit Emotionen, die Verbesserung der Kommunikation über Gefühle, die Verbesserung der Eltern-Kind-Interaktion, die Verbesserung der Bindungssicherheit und die Förderung einer verlässlichen Ko-Regulation ab (vgl. ebd., S. 114). Das geplante Produkt ist zwar kein solches Programm, baut aber als Informationsmaterial auf diesen Zielen auf, um eine Verbesserung der sozial-emotionalen Entwicklung des Kindes zu begünstigen.

4.2 Auswahl der Bereiche

Nach den Schlussfolgerungen der Theorie mussten Überlegungen dazu gemacht werden, welche Bereiche der sozial-emotionalen Entwicklung bei gehörlosen oder schwerhörigen Kindern für die Elternbroschüre relevant sind und ausgewählt werden. Im Kapitel 3.5.2 wird deutlich, in welchen Bereichen gehörlose und schwerhörige Kinder besonders Schwierigkeiten oder Verzögerungen aufweisen: Emotionsverständnis, Emotionsregulation, Exekutive Funktionen, Verhaltensauffälligkeiten, Empathie, Perspektivenübernahme, Theory of Mind und verschiedene

soziale Kompetenzen, wie Prosoziales Verhalten, Peerkontakte, Umgang mit Gleichaltrigen. Aufgrund dessen hat sich die Verfasserin für jene Bereiche entschieden, welche in der untenstehenden Grafik dargestellt werden. Die Auswahl dieser Bereiche kann plausibel begründet werden.

Abbildung 2: Relevante Bereiche für die Broschüre

Die ausgewählten Bereiche Emotionsverständnis, Emotionsregulation, Empathie und Perspektivenübernahme und Prosoziales Verhalten sind aufgrund ausgewiesenem Förderbedarf für die Broschüre begründet (siehe Kapitel 3.5.2). In der Broschüre soll bewusst wenig auf Theory of Mind eingegangen werden, da diese eher bei älteren Kindern relevant wird und die Broschüre sich auf jüngere Kinder fokussiert.

Im Bereich des Emotionsausdruckes lässt sich zwar gemäss den Studien keine direkte Verzögerung feststellen. Da der Emotionsausdruck aber die Grundlage und Voraussetzung für weitere Entwicklungsaufgaben in der sozial-emotionalen Entwicklung ist, wird dieser Bereich als relevant für die Broschüre eingeschätzt.

Der Umgang mit Gleichaltrigen wird unter dem Titel Kooperation und Konflikte zusammengefasst, auch hier zeigen betroffene Kinder Schwierigkeiten.

Die in der Theorie beschriebene Schwierigkeit des beiläufigen Lernens (siehe Kapitel 3.5.3) zeigt sich im Frühbereich vor allem auch im Verständnis und im Einhalten von sozialen Regeln. Folglich wurde der Bereich Regelverständnis als wichtig für die Broschüre erachtet. Die Prob-

ematik des Regelverständnisses wird in der Literatur und in Studien zwar nicht explizit erwähnt, zeigt sich aber stark im Arbeitsalltag von Audiopädagoginnen im Frühbereich. Dies wurde im Austausch mit den Audiopädagoginnen des APD FF Teams und Irene Eckerli festgestellt (siehe Kapitel 4.3.2).

Die relevanten Bereiche sollen in der Broschüre theoriebezogen erklärt werden und mit praktischen Unterstützungsmöglichkeiten erweitert werden. Diese werden im Folgenden behandelt.

4.3 Auswahl der Unterstützungsmöglichkeiten

4.3.1 Grundideen aus bestehenden Medien

Es gibt viele verschiedene Medien, in denen Vorschläge zur Unterstützung der sozial-emotionalen Entwicklung gemacht werden. Es gibt jedoch kaum Medien, welche konkret auf die Unterstützung des betreffenden Bereiches bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern im Vorschulalter eingehen. Dies hat zur Folge, dass diese von der Verfasserin selber erarbeitet und zusammengetragen werden mussten. Um den Inhalt der Elternbroschüre festlegen zu können, wurden verschiedene, ausgewählte Medien gesichtet, beigezogen und nach brauchbaren Grundideen für das Produkt gesucht. Bei diesen Medien handelt es sich um Ideen für Fachkräfte, Eltern und Kinder. Ziel dieser Vorgehensweise sollte es sein, aus verschiedenen Medien, relevante Inhalte herauszuschälen, mit Aspekten der Theorie in Verbindung zu setzen und diese in die Elternbroschüre einzubauen. Es müssen die besonderen Bedürfnisse und Anforderungen in den Bereichen Sprache, Kognition, Kommunikation und Interaktion betroffener Kinder berücksichtigt werden, um „mehr vom normalen“ anbieten zu können. Wichtig zu wissen ist, dass mit Ausnahme von Hintermair und Sarimski (2016) und Peter, Raith-Kaudelka und Scheithauer (2010) keiner dieser Medien einen Fokus auf Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit legt. Das Buch von Peter et al. (2010) behandelt zwar den Umgang von gehörlosen Eltern mit ihrem hörenden Kind, die Ideen können aber gut auch auf den Umgang mit gehörlosen oder schwerhörigen Kindern übertragen werden. Vorgegangen wurde hierbei so, dass verschiedene Medien nach den ausgewählten Bereichen für die Broschüre durchgeschaut wurden und für das Zielpublikum passende, themenspezifische und alltagsnahe Grundideen für Unterstützungsmöglichkeiten ausgewählt und den jeweiligen Bereichen zugeordnet wurden.

In folgender Tabelle 1 wird jeder ausgewählte Bereich mit relevanten Grundideen aus verschiedenen Medien ausgeschmückt.

Tabelle 1: Grundideen aus verschiedenen Medien

	Medium	Grundideen
Emotionsausdruck	Step – systematisches Training für Eltern – Das Elternbuch: Die ersten 6 Jahre. (Dinkmeyer Sr., McKay, Dinkmeyer, Dinkmeyer Jr. & McKay, 2004)	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder müssen Emotionswörter erst lernen (vgl. S. 123). - Eltern sollen ihrem Kind zuhören, ihre Gefühle widerspiegeln und benennen (vgl. S.109).
	Kleine Gefühlskunde für Eltern – Wie Kinder emotionale & soziale Kompetenz entwickeln (Dittmar, 2014)	<ul style="list-style-type: none"> - Eltern können den Emotionsausdruck unterstützen, indem sie nach den Bedürfnissen der Kinder fragen und Probestimmulierungen machen wie z.B. „Kann es sein, dass du wütend bist, weil...“ (vgl. S. 165). - Indem Eltern Gefühle benennen, lernt das Kind auch schwierige Gefühle anzunehmen. Es fühlt sich verstanden (vgl. S. 212).
	Mit Kindern Gefühle entdecken (Friedrich et al., 2008)	<ul style="list-style-type: none"> - Eltern sollen dem Kind helfen, seine Gefühle zu benennen und angemessen auszudrücken (vgl. S. 22).
	Überall stecken Gefühle drin – Alltagsintegrierte Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen für 3- bis 6-jährige Kinder (Jungmann et al., 2015)	<ul style="list-style-type: none"> - Mit Gefühlswürfel, Gefühlsuhr, Gefühlsbarometer können verschiedene Gesichtsausdrücke wahrgenommen und geübt werden (vgl. S. 87). - Mit einem Spiegel können verschiedene Gesichtsausdrücke nachgemacht und differenziert werden (vgl. S. 89).
Emotionsverständnis	Kleine Gefühlskunde für Eltern – Wie Kinder emotionale & soziale Kompetenz entwickeln (Dittmar, 2014)	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder brauchen Eltern, welche für sie da sind, ihnen zuhören, ihre Gefühle und Bedürfnisse benennen (vgl. S. 163).
	Kinder in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung fördern (Frank, 2008)	<ul style="list-style-type: none"> - Körperliche Reaktionen von Emotionen können mit Kinder besprochen werden (vgl. S. 29f.). - Das Ausdrucksverhalten von Emotionen besprechen, z.B.: Wie sieht jemand aus, der traurig ist? (vgl. S. 29f.).
	Entwicklung hörgeschädigter Kinder im Vorschulalter (Hintermair & Sarimski, 2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder in geeigneten Alltagssituationen auf Emotionen aufmerksam machen und sie im Umgang mit anderen Kindern anleiten, „coaching in teachable moments“ (S. 152). - Emotionen bewusst thematisieren: Wie sieht jemand aus der traurig, wütend, fröhlich etc. aussieht? (vgl. S. 154)
	Gemeinsam in zwei Welten leben (Peter et al., 2010)	<ul style="list-style-type: none"> - Eltern können selber darüber nachdenken, wie in der Familie mit Gefühlen umgegangen wird, ob sie ihre eigenen Gefühle zeigen, ob sie über diese sprechen (vgl. S. 76f.). - Durch aktives Verstehen, zeigen Eltern ihrem Kind, dass seine Gefühle wichtig sind (Bestätigen, Nachfragen, Wiederholen, Gefühle benennen) (vgl. S. 90f.).
	Sozial-emotionale Entwicklung fördern – Wie Kinder in Gemeinschaft stark werden (Pfeffer, 2012)	<ul style="list-style-type: none"> - Der Emotionswortschatz eines Kindes muss im Alltag erweitert werden. Gefühle sollen nicht nur mit einfachen Wörtern beschrieben werden. Das Emotionsvokabular soll differenziert und treffend sein (vgl. S. 25).

Emotionsregulation	Kinder in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung fördern (Frank, 2008)	<ul style="list-style-type: none"> - Nicht nur das Thematisieren von Emotionen ist wichtig, sondern auch wie diese thematisiert werden (vgl. S. 29). - Alle Gefühle sollen wertschätzend akzeptiert und ernst genommen werden (vgl. S. 29). - Das Kind muss merken, dass seine Gefühle wichtig sind (vgl. S. 29).
	Mit Kindern Gefühle entdecken (Friedrich et al., 2008)	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder brauchen Grenzen. Eltern können Strategien zeigen, wie Impulse kontrolliert werden können (vgl. S. 23).
	Das Schatzbuch der Herzensbildung (Liebertz, 2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Das Kind braucht genügend Zeit, seine Gefühle zu entladen. Danach braucht es eine Erklärung der Situation. Es braucht Eltern, die ein Verständnis für das Gefühlchaos ihres Kindes haben (vgl. S. 87). - Das Kind braucht Rückmeldung von Eltern zum eigenen Verhalten in emotional geladenen Situationen (vgl. S. 88).
	Sozial-emotionale Entwicklung fördern – Wie Kinder in Gemeinschaft stark werden (Pfeffer, 2012)	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder brauchen Modelle und Strategien, um Emotionen regulieren zu können (vgl. S. 83).
Kooperation & Konflikte	Step – systematisches Training für Eltern – Das Elternbuch: Die ersten 6 Jahre. (Dinkmeyer et al., 2004)	<ul style="list-style-type: none"> - Kleinkinder lernen erst durch die Reaktion von ihren Eltern, welches Verhalten angemessen ist oder nicht (vgl. S. 195). - Bei Konflikten in der Familie, Kind bei Lösungssuche kooperieren lassen (vgl. S. 105).
	Kinder in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung fördern (Frank, 2008)	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder brauchen während Konfliktsituationen Hilfestellungen von erwachsenen Personen. Diese sollen Regeln und Rituale während Konfliktlösungen vorzeigen, mögliche Lösungsvorschläge nennen und Fragen zur Perspektivenübernahme stellen (vgl. S. 42 ff.). - Mögliche Regeln: einander zuhören und aussprechen lassen, Gefühle beschreiben, einen Ort finden für Konfliktlösung, sich versöhnen und entschuldigen (vgl. S. 45).
	Das Schatzbuch der Herzensbildung (Liebertz, 2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Erwachsene sollen sich nicht in jeden Streit einmischen, sondern dem Kind Chancen geben, selbst nach Lösungen zu suchen (vgl. S. 88).
	Sozial-emotionale Entwicklung fördern – Wie Kinder in Gemeinschaft stark werden (Pfeffer, 2012)	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder brauchen vielfältige Spiel- und Treffmöglichkeiten mit anderen Kindern im nahen Wohnumfeld (vgl. S. 50). - Streitregeln sollen zusammen erarbeitet werden (vgl. S. 41). Diese sollen gemeinsam auf einem Plakat visualisiert werden anhand von Fotos, Bildern, Piktogrammen oder eigenen Zeichnungen (vgl. S. 46).
Regelverständnis	Kinder in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung fördern (Frank, 2008)	<ul style="list-style-type: none"> - Mit Kindern können verschiedene soziale, alltagsnahe Situationen spielerisch in Rollenspielen dargestellt und hierbei wichtige Regeln erprobt werden. Verschiedene Lösungen können ausprobiert werden (vgl. S. 37).

	Das Schatzbuch der Herzensbildung (Liebertz, 2016)	- Kinder lernen Regeln und Verhaltensweisen nur im sozialen Miteinander. Es braucht hierfür Bewegungs- und Erfahrungsfreiräume (vgl. S. 136).
	Gemeinsam in zwei Welten leben (Peter et al., 2010)	- Dem Kind muss gezeigt werden, was Eltern richtig finden. Die Eltern müssen sich selbst so verhalten (vgl. S. 106f.). - Das Verhalten der Eltern ist wichtiger als Worte oder Gebärden (vgl. S. 106). - Es braucht klare Familienregeln (vgl. S. 113). - Eltern sollen Grenzen setzen und diese dem Kind klar und konkret formulieren, z.B.: „Du darfst noch 15 Minuten Computer spielen. Dann machst du bitte den Computer aus“ (S. 107).
Empathie & Perspektivenübernahme	Kinder in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung fördern (Frank, 2008)	- Verbalisierung was andere Menschen fühlen könnten und was sie in aktueller Situation an Hilfe brauchen könnten (vgl. S. 37).
	Entwicklung hörgeschädigter Kinder im Vorschulalter (Hintermair & Sarimski, 2016)	- Denken und Perspektivenübernahme können angeregt werden, indem Gespräche über das Hier und Jetzt hinausgehen. Bilderbücher, mit einem offenen Ende eignen sich gut, um eine Geschichte weiterzudenken (vgl. S. 154). - Mentalisierende und innerpsychische Dialoge sind wichtig, z.B.: Warum geht es einem Kind, welches gerade umgefallen ist, nicht gut? (vgl. S. 154) - Spiele wie „Ich sehe etwas, was du nicht siehst, und das ist ...“ (S. 155).
	Sozial-emotionale Entwicklung fördern – Wie Kinder in Gemeinschaft stark werden (Pfeffer, 2012)	- Eltern haben eine Vorbildfunktion (vgl. S. 36). - Eltern können auf Gefühle anderer aufmerksam machen (vgl. S. 37). - Während dem gemeinsamen Anschauen eines Bilderbuches können Perspektiven der Protagonisten thematisiert werden und Fragen dazu gestellt werden (vgl. S. 37). - Mit Situationsbildern kann Empathie geübt werden (vgl. S. 37).
Prosoziales Verhalten	Step – systematisches Training für Eltern – Das Elternbuch: Die ersten 6 Jahre. (Dinkmeyer Sr. et al., 2004)	- Ein Kind soll immer wieder ermutigt werden, zu helfen, z.B. im Haushalt (vgl. S. 210). - Eltern sollen keine Perfektion beim Kind erwarten, sondern schon kleine Bemühungen erkennen (vgl. S. 211).
	Das Schatzbuch der Herzensbildung (Liebertz, 2016)	- Im Haushalt können Eltern ihre Kinder einbinden, so dass sie lernen mitzuhelfen (vgl. S. 136).
	Papilio – Theorie und Grundlagen. Ein Programm für Kindergärten zur Primärprävention von Verhaltensproblemen und zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenz (Mayer et al., 2012)	- Loben und positive Aufmerksamkeit schenken, hilft dem Kind sich akzeptiert und geliebt zu fühlen und motiviert es, positives Verhalten zu lernen und zu zeigen (vgl. S. 107).

	Sozial-emotionale Entwicklung fördern – Wie Kinder in Gemeinschaft stark werden (Pfeffer, 2012)	- Verhaltensweisen, welche Kontakt und prosoziales Verhalten ermöglichen, sollen gemeinsam besprochen werden. Fragen stellen: Was denkst du, wie geht es diesem Mädchen und was könnte ihr helfen? (vgl. S. 54).
--	---	--

4.3.2 Best-Practice-Ideen von Fachpersonen

Da es kaum ein Medium gibt, welches konkret auf die Unterstützung der sozial-emotionalen Entwicklung eines gehörlosen oder schwerhörigen Kindes eingeht, mussten die Grundideen aus den verschiedenen Medien mit gut umsetzbaren Ideen zu adressatenspezifischen Unterstützungsmöglichkeiten im Praxisalltag, mit sogenannten Best-Practice-Ideen, ergänzt werden. Diese sollten sich im Austausch mit Fachpersonen herauskristallisieren. Es sollten Ideen gesammelt werden, welche optimal und erfolgreich in der Arbeit mit den betroffenen Kindern oder in der Beratung der betroffenen Eltern zum Einsatz kommen. Die Verfasserin war dementsprechend auf Expertinnen, welche über langjährige Erfahrung in der Arbeit mit gehörlosen und schwerhörigen Kindern im Vorschulbereich verfügen, angewiesen. Als Fachpersonen wurden Irene Eckerli sowie Audiopädagoginnen im Frühbereich ausgewählt.

Mit Irene Eckerli wurden die einzelnen Bereiche in einem mündlichen und persönlichen Austausch intensiv besprochen (Eckerli, persönliche Mitteilung, 03.08.2018). Sie konnte anhand ihrer 20-jährigen Erfahrung in der psychologischen Beratung von Eltern mit einem gehörlosen oder schwerhörigen Kind adressatenspezifische Hinweise und Best-Practice Ideen geben, wie Eltern die sozial-emotionale Entwicklung der Bedürfnisse ihres gehörlosen oder schwerhörigen Kindes entsprechend unterstützen können. Das Gesprächsprotokoll vom Austausch mit Irene Eckerli befindet sich im Anhang 1.

Zusätzlich wurden dem Team des Audiopädagogischen Dienstes Frühförderung während einer Teamsitzung Poster zu den einzelnen Bereichen vorgelegt mit dem Auftrag, ihre Best-Practice-Ideen zu Unterstützungsmöglichkeiten der sozial-emotionalen Entwicklung schriftlich mitzuteilen (Team APD FF, schriftliche Mitteilung, 04.09.2018). Anwesend waren sechs Audiopädagogische Früherzieherinnen, vier davon mit langjähriger Erfahrung in der Arbeit mit gehörlosen und schwerhörigen Kindern im Vorschulbereich und deren Eltern, zwei davon mit einer Berufserfahrung von zwei Jahren. Die Leitung des APD FF, selber noch als Audiopädagogin tätig, ist Teil dieser sechs Audiopädagoginnen. Zwei Teammitglieder konnten nicht anwesend sein. Die Poster mit den Best-Practice-Ideen wurden fotografiert und sind im Anhang 2 einzusehen.

In nachfolgender Tabelle 2 werden für jeden ausgewählten Bereich Ideen von Irene Eckerli sowie vom APD FF Team zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 2: Best-Practice-Ideen von Fachpersonen

	Irene Eckerli	Team APD FF
Emotionsausdruck	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder müssen wissen, dass sie über Gefühle sprechen können. - Kinder sollen Gefühle benennen und angemessen ausdrücken. - Es ist sehr wichtig, dass Eltern alles im Alltag handlungsbegleitend erklären. - Es braucht eine Familiensprache. Eltern sollen eine lautsprachliche Sprachverzögerung ihres Kindes mit Gebärden unterstützen. - Die Familiensprache muss ausgebaut werden, so dass ein Kind ein funktionierendes Kommunikationssystem hat (Lautsprache, Gebärdensprache, Piktogramme, Bilder, Gegenstände, Schrift). 	<ul style="list-style-type: none"> - Anhand von Bildern oder Fotos verschiedene Gefühle nachahmen und diese im Spiegel mit Mimik und Gestik darstellen. - Verschiedene Emotionen können anhand eines Memorys geübt werden. - Eltern können in eigenem Gesichtsausdruck Emotionen des Kindes spiegeln. - In Alltagssituationen soll auf Gefühle/Emotionen aufmerksam gemacht werden und diese benannt werden. - Eltern sollen jedes Gefühl ihres Kindes benennen.
Emotionsverständnis	<ul style="list-style-type: none"> - Es braucht einen richtigen Einsatz von Bilderbüchern: nicht nur abfragen, wie die Dinge auf den Bildern heissen, sondern auch über den Kontext sprechen. - Verschiedene Gefühle der Figuren eines Bilderbuches benennen und kontextabhängig besprechen. - Eigene Gefühle und Gefühle des Kindes handlungsbegleitend erklären. - Es soll auf die Gefühle anderer hingewiesen und darüber gesprochen werden. - Situationen im Alltag sollen als Übungsfeld für sozial-emotionale Entwicklung gesehen werden. - Kleine Gruppen dienen als Übungsfeld, Gefühle anderer zu verstehen. - Der Kontakt zu Gleichaltrigen und Gleichbetroffenen soll ermöglicht werden. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dem Kind sollen Bilder von verschiedenen Gefühlen anhand eines Gefühlsbarometers gezeigt werden. Das Kind soll angeben, wie es sich heute fühlt. - Eltern sollen ihre eigenen Gefühle und die des Kindes im Alltag versprachlichen.
Emotionsregulation	<ul style="list-style-type: none"> - Eltern müssen Grenzen setzen. - Alle Gefühle sollen erlaubt sein, nicht jedoch jedes Verhalten. - Eltern können den Umgang mit positiven sowie negativen Gefühlen vorleben. - Das Kind braucht eine sichere Bindung zu seinen Eltern. - Fehler im eigenen Verhalten sind erlaubt. Sie sollen besprochen werden und nach optimalen Alternativen gesucht werden. - Eltern sollen jede Situation mit starken Emotionen als Möglichkeit sehen, Gefühle zu thematisieren und zu besprechen. - Eltern sollen sich über Gefühle ihres Kindes freuen und motiviert sein, mit ihrem Kind an diesem Thema zu arbeiten. - Kinder brauchen andere Kinder als Übungsfeld. - Es braucht selbstbewusste Eltern, welche ein Zutrauen in eigene Kompetenz haben. 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Wertschätzung von positivem Verhalten ist wichtig. - Positive sowie negative Gefühle sollen respektiert, toleriert und unterstützt werden. - Eltern sollen dem Kind Strategien zeigen, um Wut regulieren zu können (Boxsack, Kissen, im Wald schreien etc.). - Eltern können Möglichkeiten mit dem Kind besprechen, wo und wie Emotionen selbstständig reguliert werden können. - Das Kind braucht Rückzugsorte, um starke Emotionen runterzufahren. - Eltern können Emotionen spiegeln: „Ich sehe, du bist wütend, du würdest lieber ..., ich verstehe das“.

Kooperation & Konflikte	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder brauchen Unterstützung darin, Freunde zu finden und diese Freundschaften längerfristig zu behalten. - Eltern sollen für sich und ihr Kind ein soziales Netzwerk aufbauen. - Das Kind soll sich nicht isolieren. - Das Selbstbewusstsein des Kindes kann gestärkt werden, indem es selber bestimmen und ausprobieren darf. Gleichzeitig soll es sich aber auch auf Ideen anderer einlassen. - Eltern sollen andere Kinder zu sich nach Hause einladen oder mit ihnen etwas unternehmen, so dass Kontakte gepflegt werden können. - Wenn ein Kind zusätzliche Therapien hat, soll überlegt werden, diese in Gruppen durchzuführen (z.B. Physiotherapie, Ergotherapie) - Konflikte sollen nicht für das Kind gelöst werden, sondern dem Kind eher Verhalten vorzeigen, wie es handeln könnte (Sätze vorsprechen, Verhalten besprechen) - Kind soll angeregt werden, sich für andere Kinder zu interessieren. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ein geführtes Rollenspiel nach einer Geschichte oder einem Bilderbuch durchführen. - Mit Bilderbüchern kann die Thematik besprochen werden (z.B. Blöde Ziege, Dumme Gans). - Auf dem Spielplatz können Eltern zwischen gehörlosem/schwerhörigem Kind und anderen Kindern vermitteln. Sie können Gespräche zwischen den Kindern unterstützen, bevor ein Konflikt entsteht.
Regelverständnis	<ul style="list-style-type: none"> - Soziale Regeln sind oft implizit (z.B. Guten Tag sagen). Alle impliziten Regeln sollen explizit gemacht werden. - Das Verstehen von Regeln setzt Kognition und Sprache voraus (Ursache – Wirkung). - Alle Regeln müssen dem Kind wiederholt erklärt werden. Das Kind muss Regeln verstehen, sodass sie eingehalten werden können. - Eltern müssen von Kind das Einhalten von Regeln einfordern. - Die Eltern sollen ihr Kind auf jede Situation mit Sprache, Bildern, Piktogrammen, Gebärden vorbereiten und vorbesprechen, wie man sich verhalten könnte. - Eltern leben Regeln vor, sie sind ein Vorbild. - Eltern müssen zeigen, dass Regeln immer gelten, auch in Trotzmomenten. Das Kind muss spüren, dass Regeln ohne Ausnahme gelten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rituale, Wiederholungen und gleiche Abläufe sind für Kinder wichtig, um Struktur und Sicherheit zu erhalten. - Eltern müssen ihnen wichtige Familienregeln vorleben und Modell sein. - Wichtige Regeln (z.B. nicht schlagen, aufräumen, teilen etc.) können mit passenden Bildern oder Piktogrammen visualisiert (z.B. auf Magnettafel) und an einem passenden Ort in der Wohnung (Zentrum des Familiengeschehens) aufgehängt werden.

Empathie & Perspektivenübernahme	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder müssen in realen Situationen auf Gefühle anderer aufmerksam gemacht werden. - Mit Kindern sollen Ursache - Wirkung Situationen besprochen werden („Warum ist die Oma traurig?“). - Eltern können Fragen stellen: „Was denkst du, wie könnte sich das Mädchen fühlen? Wie könntest du ihr helfen?“. - Rollenspiele, Fingerpuppen, Figuren dienen zum Üben von Perspektivenübernahme. - Alle Bilderbücher eignen sich, um über Gefühle, Gedanken, Überzeugungen, Wünsche von anderen Menschen zu sprechen. - Theory of Mind kann anhand von Büchern und Übungen trainiert werden. - Das Spiel „Ich sehe etwas, was du nicht siehst, und das ist ...“ eignet sich als Übung der Perspektivenübernahme. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bilderbücher mit offenem Ende eignen sich, um mit dem Kind auch über Zukünftiges zu sprechen und Vermutungen aufzustellen. - Mit einer Puppe oder einem Plüschtier können diverse Gefühle und Bedürfnisse dargestellt werden und über diese gesprochen werden (z.B. Bedürfnisse des Babys stillen: Trinkflasche geben, frische Windel, streicheln). - Anhand einer Verkleidungskiste können Kinder in verschiedene Rollen schlüpfen.
Prosoziales Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> - Dem Kind wird aufgrund seiner Beeinträchtigung viel geholfen. Das Kind soll aber auch lernen, selber einem Gegenüber Hilfe anzubieten. - Eltern sollen versuchen ihrem Kind nicht zu viel zu helfen. Das Kind soll in seiner Autonomie gefördert werden. - Eltern sollen in realen, sozialen Situationen ihr Kind auffordern, jemand anderem zu helfen. - Positives Verhalten des Kindes soll kommentiert, bestätigt und gelobt werden. 	<ul style="list-style-type: none"> - Positives Verhalten des Kindes soll verstärkt werden, indem es gelobt wird. - Mit einer Handpuppe können verschiedene Situationen, in denen prosoziales Verhalten angebracht wäre, dargestellt werden. - Eltern sind Vorbilder und können zeigen, welche Verhalten in welcher Situation erwünscht ist.

4.4 Broschüre

Bei der Überlegung in welcher Form das Informationsmaterial erscheinen soll, kam schnell die Idee einer Broschüre auf. Broschüren sind mehrseitige Drucksachen ohne festen Einband, welche geheftet oder klebegebunden sind. Sie dienen werblichen oder informativen Inhalten (vgl. Bühler, Schlaich, Sinner, 2018, S. 82). Broschüren gehören zur Gruppe der Printmedien und werden durch verschiedene Gestaltungselemente entworfen. Durch Format, Farben, Schrift, Bilder, Seitenlayout lassen sich Printmedien adressatenspezifisch gestalten (vgl. ebd.). Im Allgemeinen ist eine Broschüre schnell zu lesen, bietet eine sinnvolle Art zur Informationsvermittlung und ermöglicht einen Anstoss, sich tiefgreifender mit einer Thematik zu befassen. Für das Zielpublikum vorliegender Arbeit, erschien es wichtig, dass das Produkt einerseits übersichtlich gestaltet und andererseits positiv, alltagsnah, ressourcen- und familienorientiert und adressatenspezifisch formuliert werden soll. Den Eltern, als wichtigste Bezugsperson eines Kindes, soll mit Achtung begegnet werden. Die Eltern sollen positiv ermutigt und gestärkt werden, ihrem Kind Unterstützung zu bieten.

5. Entwicklung des Produktes

Als Ergebnis dieser Entwicklungsarbeit soll eine Elternbroschüre zur Unterstützung der sozial-emotionalen Entwicklung eines gehörlosen oder schwerhörigen Kindes entstehen. In diesem Kapitel werden die konkreten Schritte zur Entwicklung und Realisierung dieser Elternbroschüre erklärt. Zuerst wird aufgezeigt, wie die Entwicklung der Broschüre zeitlich aufgelegt wurde und anschliessend der gesamte Arbeitsprozess beschrieben. Die Erkenntnisse des vorhergehenden Kapitels ermöglichen danach eine Auswahl der Inhalte. Die inhaltliche Darstellung jeder Doppelseite wird in Stichworten zusammengefasst. Weitere Überlegungen zur Grafik, Illustration, Finanzierung und Einsatz der Broschüre werden am Ende dieses Kapitels ausgelegt.

5.1 Schritte zur Entwicklung der Elternbroschüre

5.1.1 Terminplanung

In nachfolgender Tabelle 3 ist ersichtlich, wann welche Schritte der vorliegenden Arbeit durchgeführt worden sind.

Tabelle 3: monatlicher Verlauf der Arbeitsschritte

	Dez. 17	Jan. 18	Feb. 18	März 18	April 18	Mai 18	Juni 18	Juli 18	Aug. 18	Sept. 18	Okt. 18	Nov. 18	Dez. 18
Literatur-recherche und -studium													
Skizzenbesprechung													
Fragestellung und Ziele definieren													
Disposition erstellen													
Ausprobieren Grafikprogramme													
Einleitung													
Theorieteil													
Planung und Entwicklung Broschüre													
Treffen mit Illustratorin													
Arbeitsprozess festhalten													
Vorbereitung Interviews													
Durchführung Interviews													
Evaluation Interviews													

Evaluation Broschüre und Arbeitsprozess														
Schlussenteil und Diskussion														
Beantwortung Fragestellung														
Verzeichnisse überprüfen														
Formatierung überprüfen														
Korrekturlesen														
Drucken und binden														
Abgabe Woche 49														

5.1.2 Beschreibung des Arbeitsprozesses

Es werden nachfolgend die verschiedenen Prozessschritte zur Entwicklung der Broschüre dokumentiert.

1. Prozessschritt

Von Anfang an bestand ein grosses Interesse am Thema der sozial-emotionalen Entwicklung bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern. In welche definitive Richtung die Arbeit gehen sollte, war anfangs noch unklar. Die Skizze der Masterarbeit wurde gemeinsam mit Daniela Nussbaumer besprochen. Dabei war zuerst die Idee aufgekommen, verschiedenes Diagnostikmaterial auszuprobieren und Fördermaterialien für die betroffenen Kinder herzustellen. Nach Literatur zum Thema wurde recherchiert und diese grob gelesen. Bei einem Austausch mit Irene Eckerli, entstand die Idee, Informationsmaterial zu diesem Thema in Form einer Broschüre für betroffene Eltern zu entwickeln. Da diese Idee mit grosser Motivation und Interesse verbunden war, wurde nach Einwilligung von Daniela Nussbaumer entschieden, in eine etwas andere Richtung als ursprünglich geplant zu gehen.

2. Prozessschritt

Es fanden anschliessend verschiedene Gespräche statt, um die Idee zu verfeinern. Mit der Leitung APD FF, welche die Idee sehr unterstützte, wurde besprochen, wie die Realisierung einer solchen Broschüre aussehen könnte. Irene Eckerli gab Hinweise, warum es solch eine Broschüre dringend braucht. Für das Verfassen der Disposition wurde eine erneute intensive Recherche nach Literatur und Studien zum Thema durchgeführt und überlegt, welche Fragestellungen und welche Ziele von Bedeutung sind. In der Disposition wurden bereits Überlegungen zur Entwicklung des Produkts dargestellt. Diese wurde Mitte Mai 2018 mit Daniela Nussbaumer besprochen und genehmigt. Anpassungen für die Strukturierung der Arbeit wurden vorgenommen. Ein handschriftlicher, grober Entwurf einer Broschüre wurde hergestellt.

3. Prozessschritt

Literatur und Studien zum Thema wurden gelesen und zusammengefasst. Dabei musste darauf geachtet werden, das Thema einzugrenzen und Konzepte und Modelle für das Thema auszuwählen. Anhand von verschiedenen Studien wurde der aktuelle Forschungsstand erarbeitet und relevante Ergebnisse beigezogen. Schliesslich wurde der Theorieteil verfasst (siehe Kapitel 3). Gleichzeitig wurden wichtige Erkenntnisse der Theorie, welche für die Entwicklung der Broschüre relevant erschienen, notiert und überlegt, wie die Broschüre aufgebaut werden sollte. Es wurden verschiedene Grafikprogramme für die Verfassung der Broschüre ausprobiert.

4. Prozessschritt

Die Idee kam auf, die Broschüre mit Illustrationen zu bereichern. Im Juli wurden hierfür zwei verschiedene Illustratorinnen, eine professionelle, freischaffende Illustratorin sowie eine Studentin, angefragt. Beide hatten grosses Interesse daran, Illustrationen für die Broschüre zu entwickeln. Beiden Illustratorinnen wurde anschliessend der Auftrag gegeben, eine Skizze herzustellen. Die Skizze der Studentin, Domenica Egli, hat sofort überzeugt. Eine erste definitive Illustration wurde in Auftrag gegeben (siehe ausführlichere Informationen im Kapitel 5.2.3). Parallel fanden Gespräche mit der Leitung APD FF über die Finanzierung der ersten Illustration statt. Auch wurde besprochen, was aus finanzieller Sicht in die Wege geleitet werden muss, wenn die Broschüre publiziert wird.

Verschiedene Medien zum Thema „Unterstützung der sozial-emotionalen Entwicklung“ wurden durchgesehen und nach brauchbaren Grundideen für das entwickelte Produkt gesucht (siehe Kapitel 4.3). Mit Irene Eckerli fand im August ein mündlicher Austausch statt, in welchem sie aus ihrem erfahrungsreichen Berufsalltag zu ausgewählten Bereichen von ihren Best-Practice-Ideen erzählte (siehe Kapitel 4.3.2). Nach den Sommerferien wurde das APD FF Team mittels Postern schriftlich zu den jeweiligen Bereichen nach den Best-Practice-Ideen befragt (siehe Kapitel 4.3.2).

5. Prozessschritt

In folgendem Schritt wurde der ganze Textinhalt der Broschüre verfasst. Hierfür wurden relevante Hinweise aus der Theorie, Grundideen aus verschiedenen Medien und Best-Practice-Ideen von Fachpersonen sortiert und zusammengefasst (siehe Kapitel 5.2.1). Die Broschüre wurde direkt auf der Webseite von Canva (www.canva.com) geschrieben und erstellt. Verschiedene grafische Tools wurden während der Bearbeitung am Text ausprobiert.

6. Prozessschritt

Die Planung und Entwicklung des Produktes wurden in der Arbeit näher beschrieben und dokumentiert (siehe Kapitel 4 und Kapitel 5). Die verschiedenen Prozessschritte zur Entwicklung der Broschüre wurden beschrieben.

Eine erste Version der Elternbroschüre wurde Irene Eckerli vorgelegt. Im Rahmen eines fachlichen Gutachtens gab sie wertvolle und überaus positive Rückmeldungen und Anregungen zum Inhalt der Broschüre. Der fertiggestellte Entwurf der Elternbroschüre wurde zudem ausgedruckt und an ausgewählte Interviewpartnerinnen (zwei Expertinnen, zwei Mütter) versandt. Termine für die Interviews wurden ausgemacht. Es wurde mittels eines Leitfadens überlegt, welche Fragen interessant sind, um die Broschüre zu evaluieren (siehe Kapitel 6.1) und zu überprüfen, ob diese im APD FF eingesetzt werden kann. Alle vier Interviews wurden Mitte Oktober durchgeführt.

7. Prozessschritt

Alle Interviews boten wertvolle und mehrheitlich positive Rückmeldungen zum Produkt. Die Interviews wurden transkribiert und mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Eine Darstellung und Diskussion der Ergebnisse fand statt (siehe Kapitel 6.3 und Kapitel 7). Allgemeine Erkenntnisse wurden näher erläutert und Überlegungen zu Anpassungen der Broschüre dargestellt. Die Ziele und Fragestellungen wurden überprüft und beantwortet. Anhand eines Ausblickes wurde dargestellt, welche Schritte benötigt werden, um die Broschüre nach Abgabe vorliegender Arbeit publizieren zu können. Für Abgabe vorliegender Arbeit wurde der Entwurf des Produktes in einer Druckerei gedruckt und zu einer Broschüre geheftet.

5.2 Inhalte der Elternbroschüre

5.2.1 Darstellung der Inhalte

Für die Darstellung der Inhalte wurden Broschüren zu jeglichen Themen als Inspiration beigezogen. Näher betrachtet wurde dabei, wie Informationen gegliedert werden, wie der Aufbau einer Broschüre aussehen könnte und mit welchen Mitteln die Inhalte grafisch umgesetzt werden. Dies half, eine Vorstellung darüber zu bekommen, wie die Elternbroschüre vorliegender Arbeit entwickelt und dargestellt werden könnte. Diese Überlegungen werden nun aufgezeigt.

Für die Titelseite wurde lange nach einem geeigneten Titel gesucht, bei welchem schnell klar wird, worum es in der Broschüre geht. Mit „Kleine Kinder, grosse Gefühle“ wurde dieses Vorhaben realisiert. Nachdem dieser Titel gesetzt war, wurde beim Recherchieren im Internet festgestellt, dass es bereits ein Buch gibt, welches den gleichen Titel trägt. Da dieser Titel von der Verfasserin jedoch selber formuliert wurde, entschied sich die Verfasserin den Namen des Titels für vorliegende Arbeit nicht mehr zu ändern. Bei einer Publikation der Broschüre müsste jedoch urheberrechtlich abgeklärt werden, ob der gewählte Titel bestehen bleiben darf. Weiter

musste ein geeigneter Untertitel („Unterstützung der sozial-emotionalen Entwicklung gehörloser und schwerhöriger Kinder – Eine Broschüre für Eltern“) gewählt werden, welcher verdeutlicht, für welches Zielpublikum die Broschüre geeignet ist.

Als Ergänzung wird in der Broschüre auf Bilderbücher und Spiele verwiesen (siehe S. 21-22 in der Broschüre). Hierfür wurde in Büchern und im Internet nach geeigneten, kommerziellen Materialien recherchiert. Die in der Broschüre aufgelisteten Bilderbücher und Spiele wurden so ausgewählt, dass verschiedene Altersspannen berücksichtigt und die verschiedenen Bereiche der sozial-emotionalen Entwicklung thematisch aufgegriffen werden. Dass diese Auflistung nicht abschliessend ist, versteht sich von selbst.

Erwähnte Links in der Broschüre (siehe S. 23 in der Broschüre) wurden so ausgewählt, dass relevante Stellen oder Dienste, welche in der Arbeit mit Menschen mit einer Gehörlosigkeit oder Schwerhörigkeit spezialisiert sind, vorkommen. Davon ausgeschlossen ist ein Link (wir-eltern.ch). Dieser wurde eingefügt, da auf jener Webseite allgemeine Themen zum Familienleben aufgezeigt werden.

Bei der Formulierung der Inhalte wurde darauf geachtet, die Sätze einfach, klar, positiv und ermutigend zu formulieren. Bei den Unterstützungsmöglichkeiten wurde bewusst die imperative Formulierung gewählt, mit dem Hintergedanken, dass sich die Eltern direkt angesprochen fühlen sollten.

In der ganzen Broschüre, ausser bei den Bilderbuch- und Spielvorschlägen, wird bewusst auf eine Altersangabe verzichtet. Eine Altersangabe, bis wann ein Kind einen gewissen Entwicklungsschritt erreicht haben sollte, richtet sich an die Norm hörender Kinder. Da die Entwicklung eines gehörlosen oder schwerhörigen Kindes meist mit einer zeitlichen Verzögerung verläuft, schien hier eine Altersangabe fehl am Platz zu sein. Informationen ohne Altersangaben sollen das Stressempfinden der Eltern minimieren, sowie Freiraum für eine persönliche Entwicklung des Kindes geben.

Das entwickelte Produkt besteht aus 13 Doppelseiten. Das Format der Broschüre ist DIN A5. Die Vorderseite enthält den Titel der Elternbroschüre, die Hinterseite den Namen der Institution (ZGSZ). Der Vorderseite folgt eine Doppelseite mit dem Inhaltsverzeichnis gefolgt von einer Doppelseite mit dem Vorwort. Danach werden allgemeine Informationen zur sozial-emotionalen Entwicklung auf einer Doppelseite gegeben. Auf den folgenden Seiten behandelt jede Doppelseite einen Bereich der sozial-emotionalen Entwicklung, dabei werden auf der linken Seite entwicklungsspezifische Informationen zu einem Bereich aufgezeigt und auf der rechten Seite Ideen und Anregungen zu Unterstützungsmöglichkeiten durch Eltern dargelegt. Zwei Symbole leiten die Lesenden durch die Broschüre, einerseits mit einer Glühbirne innerhalb eines menschlichen Kopfes (=Informationen) und andererseits mit einem Herz eingebettet in zwei Hände (=Unterstützungsmöglichkeiten). Die Inhalte dieser Doppelseiten stützen sich auf eine Auswahl von Theorie (siehe Kapitel 3), Grundideen aus bestehenden Medien und Best-

Practice-Ideen von Irene Eckerli und dem APD FF Team und wurden zusammentragend dargestellt (siehe Kapitel 4.3.1 und Kapitel 4.3.2). Die Reihenfolge der Doppelseiten wurde so gewählt, dass die Bereiche aufeinander aufbauen können.

Für die nachfolgende Darstellung in der Tabelle 4 werden Stichworte gewählt, die ganze Broschüre wird vorliegender Arbeit unter dem Anhang 12 beigelegt.

Tabelle 4: Darstellung der Inhalte

Doppelseite	linke Seite	rechte Seite
1.		Inhaltsverzeichnis
2.	Vorwort	Vorwort Symbolerklärung
3.	Sozial-emotionale Entwicklung: - Sozial-emotionale Kompetenzen - Emotionale Kompetenz - Soziale Kompetenz	Sozial-emotionale Entwicklung: - Eltern-Kind-Beziehung - Familiensprache

		Informationen linke Seite	Unterstützung rechte Seite
4.	Emotionsausdruck	<ul style="list-style-type: none"> - Primäre Emotionen: - Freude, Ärger, Traurigkeit, Angst, Überraschung, Interesse - Sekundäre Emotionen: Stolz, Scham, Neid, Verlegenheit, Empathie - Sprachentwicklung - Einfluss Eltern - Schwierigkeiten bei gehörlosen/schwerhörigen Kindern 	<ul style="list-style-type: none"> - Akzeptanz aller Gefühle - Bedürfnisse und Signale wahrnehmen - Elterliche Wärme und positive Zuwendung - Emotionsvokabular - Auf Emotionsausdrücke aufmerksam machen - Benennen der Gefühle - Bilderbücher und Spiele
5.	Emotionsverständnis	<ul style="list-style-type: none"> - Erkennen und Benennen von positiven und negativen Emotionen - Kind und Umwelt - Visuelle und auditive Wahrnehmung von Gefühlen - Schwierigkeiten bei gehörlosen/schwerhörigen Kindern 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontakt zu Erwachsenen und Gleichaltrigen - Häufige Gespräche über Emotionen - Übungsfeld in realen sozialen Situationen - Zuhören - Bilderbücher und Spiele
6.	Emotionsregulation	<ul style="list-style-type: none"> - Emotionen regulieren und Verhalten kontrollieren - Unterstützung durch Eltern - Selbstständige Regulation ohne Hilfe Erwachsener - Schwierigkeiten bei gehörlosen/schwerhörigen Kindern 	<ul style="list-style-type: none"> - Feinfühliges Reagieren auf positive sowie negative Emotionen - Raum und Zeit geben für Emotionen - Alle Gefühle akzeptieren, aber nicht jedes Verhalten - Strategien besprechen - Möglichkeiten anbieten -

7.	Kooperation & Konflikte	<ul style="list-style-type: none"> - Interesse an Beziehungen zu Erwachsenen und Kindern - Aufbau von kooperativen Interaktionen - Konflikte als positiver Entwicklungsprozess - Unterstützung durch Erwachsene - Schwierigkeiten bei gehörlosen/schwerhörigen Kindern 	<ul style="list-style-type: none"> - Sich Zeit nehmen - Regelmässigen Kontakt zu Gleichaltrigen und Gleichbetroffenen ermöglichen - Freunde finden - Vermittlung zwischen Kindern - Regeln für Konfliktlösungen - Selbstständiges Lösen von Konflikten ermöglichen
8.	Regelverständnis	<ul style="list-style-type: none"> - Anpassung an Umwelt und soziale Bedingungen - Normen, Werte und Regeln in verschiedenen Situationen im Alltag - Implizite und explizite Regeln - Schwierigkeiten bei gehörlosen/schwerhörigen Kindern 	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbild Eltern - Wiederholen von Regeln - Regeln explizit machen - Regeln visualisieren - Einforderung von Einhalten der Regeln - Spiele
9.	Empathie & Perspektivenübernahme	<ul style="list-style-type: none"> - Sich in die Lage eines anderen versetzen - Gefühle anderer erkennen und verstehen - Theory of Mind - Schwierigkeiten bei gehörlosen/schwerhörigen Kindern 	<ul style="list-style-type: none"> - Besprechen was andere Menschen fühlen und denken - Fragen stellen zur Perspektivenübernahme - Austausch Gleichaltrige und Geschwister - Bilderbücher und Spiele
10.	Prosoziales Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> - Zusammenhang Sprachentwicklung und Empathie - Verschiedene Fähigkeiten - Schwierigkeiten bei gehörlosen/schwerhörigen Kindern 	<ul style="list-style-type: none"> - Eltern sind Vorbild - Helfen im Haushalt - Verstärken von prosozialem Verhalten - Autonomie des Kindes fördern - Auf hilfsbedürftige Menschen hinweisen - Bilderbücher und Spiele

	linke Seite	rechte Seite
11.	Bilderbücher zum Thema <ul style="list-style-type: none"> - für Kinder von 0-3 Jahren - für Kinder von 3-6 Jahren 	Spiele zum Thema
12.	Weiterführende Informationen <ul style="list-style-type: none"> - APD FF - Psychologische Fachstelle - Nützliche Links 	Quellen
13.	Impressum	

5.2.2 Grafik

Da sich die Verfasserin wenig mit Grafikprogrammen auskannte, wurden für die Gestaltung der Broschüre vom Umfeld folgende empfohlene Grafikprogramme ausprobiert: Canva, Pages, Swift Publisher, InDesign. Weil für vorliegende Arbeit der Anspruch galt, einen Entwurf mit dem vollständigen Inhalt der Broschüre und nicht ein ausgereiftes grafisches Produkt zu entwickeln, wurde Canva (www.canva.com) ausgewählt, eine Webseite mit einfach bedienbaren Grafikdesign-Tools. Die Überlegungen aus dem Kapitel 4.4 flossen bei der Gestaltung der Broschüre ein. Für die Broschüre wurde bewusst eine neutrale, helle Farbe (mint) ausgewählt, um den Fokus auf den Inhalt zu setzen. Es wurde darauf geachtet, die Inhalte übersichtlich und mit einer gut lesbaren Schrift darzustellen. Im Falle einer Publikation der Broschüre, besteht die Idee, das Layout des Endproduktes in professionelle Hände eines Grafikbüros zu geben.

5.2.3 Illustrationen

Um der visuellen Orientierung des Zielpublikums gerecht zu werden, sollen Illustrationen den Text ergänzen. Für die vorliegende Arbeit wurde lediglich eine Beispielsillustration realisiert. Mit Domenica Egli, Bachelorstudentin im 5. Semester an der Züricher Hochschule der Künste in der Vertiefung „Vermittlung von Kunst und Design“, konnte eine Illustratorin für die Broschüre gefunden werden. Im Anhang 3 ist der Prozess dieser ersten Illustration ersichtlich. Bei einer Publikation der Broschüre sollen für das Endprodukt weitere Illustrationen hinzukommen und jeder Themenbereich in der Broschüre mit einer passenden, alltagsnahen Illustration dargestellt werden, sodass bei Umblättern auf eine neue Seite diese sofort ins Auge sticht und gleich erkennbar wird, worum es auf folgender Doppelseite geht. Auf diesen Illustrationen denkbar abgebildete Situationen wären: ein Kind zeigt ein Gefühl im Gesicht, ein Kind benennt einen Gesichtsausdruck einer anderen Person, Kinder streiten um ein Spielzeug, ein Elternteil überlegt sich gemeinsam mit dem Kind, was jemand anderes wohl braucht, ein Kind zeigt prosoziales Verhalten und viele weitere ähnliche Situationen. Bei allen Illustrationen ist von grosser Bedeutung, wie die Kinder und Eltern dargestellt werden. Die gehörlosen und schwerhörigen Kinder sollen weiblich oder männlich sein, verschiedenes Alter haben und sichtbar Hörhilfen (Hörgeräte oder Cochlea-Implantate) tragen. Ebenso sollen sie aus verschiedenen Ländern und Kulturen stammen. Die dargestellten Eltern sollen ebenfalls weiblich oder männlich sein, hörend oder gehörlos und schwerhörig sein. Die Vielfalt in der Darstellung der Menschen ist der Verfasserin wichtig, sodass eine Bandbreite des Zielpublikums angesprochen wird und eine Identifizierung stattfinden kann.

Domenica Egli möchte, im Falle einer Publikation, gerne alle weiteren Illustrationen für die Broschüre übernehmen.

5.3 Finanzierung der Elternbroschüre

Der Betrag der ersten Beispielsillustration konnte in Absprache mit der Leitung APD FF und dem Direktor des ZGSZ intern zur Verfügung gestellt werden. Für die Publikation des Produktes werden im Jahr 2019, nach Abgabe der Masterarbeit, weitere Kosten hinzukommen: Weitere Illustrationen, Design und Layout durch einen professionellen Grafiker/ eine professionelle Grafikerin, grosse Anzahl drucken lassen. Aktuell betreut der APD FF rund 150 Familien mit einem gehörlosen oder schwerhörigen Kind. Jedes Jahr kommen ungefähr 30 Familien hinzu. Die Broschüre soll in den nächsten zehn Jahren verteilt werden. Es soll zudem die Möglichkeit bestehen, die Broschüre auch an andere Fachpersonen im Frühbereich zu verteilen. Hier wird mit einer Anzahl von 150 Stück ausgegangen. Es wird vorerst mit einer Auflage von 600 Exemplaren (150 Familien + 30 Familien/Jahr x 10 Jahre + 150 zusätzliche Exemplare) und mit einem geschätzten Gesamtbetrag von 3000-4000 Franken gerechnet. Es muss abgeklärt werden, ob das ZGSZ die Finanzierung übernehmen kann, oder ob Stiftungen für die finanzielle Unterstützung angefragt werden müssen.

5.4 Einsatz der Elternbroschüre im Audiopädagogischen Dienst Frühförderung

Für den Einsatz der Broschüre im APD FF hat sich die Verfasserin verschiedene Überlegungen gemacht.

Die theoretischen Grundlagen legen nahe, wie wichtig es für Eltern ist, Beratung in der frühen Förderung ihres Kindes zu erhalten (siehe Kapitel 3.5.4). Die Elternbroschüre soll primär- und sekundärpräventiv im APD FF eingesetzt werden, um Eltern auf dieses Thema zu sensibilisieren. Denkbar wäre, dass die Broschüre mit der Erstmappe, welche den Eltern durch die Audiopädagogin beim Erstgespräch abgegeben wird, erklärt wird. Im weiteren Verlauf der Zusammenarbeit kann die Broschüre immer wieder beigezogen werden, speziell auch, wenn Fragen bei den Eltern auftauchen. Die Broschüre soll als Grundlage dienen, um familien- und ressourcenorientiert mit den Eltern die Thematik vertiefter zu besprechen. Grundlegend ist es, die Thematik der sozial-emotionalen Entwicklung in andere wichtige Bereiche in der Förderung eines Kindes einzubetten. Da die Broschüre auf bereits vorhandene Sprache aufbaut, muss im Vorfeld mit den Eltern besprochen werden, ob das Kind bereits ein vorhandenes Sprachsystem entwickelt hat, was es braucht, um dieses in einem ersten Schritt aufzubauen. Auch müssen die Eltern auf Besonderheiten in der Interaktion und Kommunikation mit einem betroffenen Kind aufmerksam gemacht werden.

6. Evaluation des Produktes

In nachfolgendem Kapitel wird der Fokus auf die Evaluation gelegt, in welcher erhoben werden soll, ob das entwickelte Produkt den erwartenden Nutzen bei der Zielgruppe erreicht. Anhand zweier Expertinnen-Interviews sowie zweier Interviews mit betroffenen Müttern soll die Elternbroschüre ausgewertet werden und der geeignete Einsatz im APD FF erfragt werden. In einem ersten Schritt wird die Datenerhebung mittels der durchgeführten Interviews beschrieben. Die Datenauswertung der gewonnenen Daten mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse wird daraufhin präsentiert. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen einer Anpassung und Weiterentwicklung des Produktes dienen, so dass dieses nach Abgabe vorliegender Arbeit publiziert werden könnte.

Da es sich vorliegend um eine produktorientierte Masterarbeit handelt, besteht kein Anspruch auf eine ausführlichere Beschreibung des forschungsmethodischen Vorgehens. Die Beschreibung des Vorgehens wird in diesem Kapitel direkt in die entsprechenden Unterkapitel eingebaut.

6.1 Datenerhebung

Für diese Arbeit wurde anhand von leitfadenorientierten Einzelinterviews, nämlich je zwei Expertinnen-Interviews und zwei Interviews mit betroffenen Müttern, eine qualitative Methode zur Auswertung ausgewählt. Qualitative Forschung zielt auf das Verstehen von subjektiven Sinnzusammenhängen, dem Rekonstruieren von individuellen Bedeutungen und dem Beschreiben von Deutungsmustern ab (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 180). Es sollen neue Sichtweisen aus dem erhobenen Datenmaterial entstehen, um die Broschüre evaluieren zu können. Es war der Verfasserin wichtig, sich persönlich mit den Personen, welche Rückmeldungen zur Broschüre gaben, auszutauschen und somit stärker auf die Befragten eingehen zu können.

Bei qualitativen Interviews ist der vorab ausgearbeitete Leitfaden das zentrale Element (vgl. Misoch, 2015, S. 65). Als Erhebungsinstrument wird ein halbstrukturierter Leitfaden benutzt, welcher das Interview steuern und thematisch strukturieren soll (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 230). In Anlehnung an die Richtlinien von Roos und Leutwyler (2017) wurden für die Interviews mit Berücksichtigung der Fragestellungen und Zielsetzung wichtige, mehrheitlich offene Fragen vorbereitet und die Themen des Interviews in eine Reihenfolge gebracht. Der Leitfaden wurde anschliessend in drei Teile aufgegliedert: Einstieg, Hauptteil und Ausklang (vgl. ebd., S. 235).

Die Verfasserin konstruierte zwei separate Leitfäden, einer für die Expertinnen-Interviews und einer für die Interviews mit den Müttern, achtete jedoch darauf, dass sich die Fragen themenspezifisch gleichen, um eine Auswertung zu erleichtern.

6.1.1 Expertinnen-Interviews

Bei Experten handelt es sich um Personen, „die über eine Form des spezialisierten Sonderwissens verfügen, welcher mit der Berufsrolle und Formen der kompetenzbezogenen Institutionalisierung einhergeht ...“ (Misoeh, 2015, S.128). Es stehen nicht Personen als Individuum im Zentrum, sondern Experten werden als Vertreter einer bestimmten Personengruppe mit einem speziellen Wissen angesehen (vgl. ebd.).

Es war der Verfasserin wichtig, den gesamten Inhalt der Elternbroschüre vor Veröffentlichung durch Fachpersonen thematisch und fachlich beurteilen zu lassen. Es war also die Fachmeinung zweier Experten gefragt. Es wurden bewusst zwei Fachpersonen aus verschiedenen Bereichen angefragt, sodass Vertreter verschiedener Personengruppen beigezogen werden konnten. Es wurden folgende Expertinnen mit langjähriger Erfahrung und spezifischem Wissen in der Arbeit mit gehörlosen und schwerhörigen Kindern im Frühbereich ausgewählt:

- Brigitte Suter (Befragungsperson 1 = B1): Leiterin des APD FF und Audiopädagogische Früherzieherin
- Doris Hermann (B2): gehörlose Sozialpädagogin und Familienbegleiterin bei der Beratungsstelle für Schwerhörige und Gehörlose und tätig im Zentrumsrat des ZGSZ

Beide Expertinnen sind einverstanden, dass sie in vorliegender Arbeit beim Namen genannt werden, was eine Anonymisierung ausschliesst. Den Expertinnen wurde vor der Durchführung der Interviews der Entwurf der Broschüre ausgedruckt abgegeben, so dass sie genügend Zeit hatten, sich optimal vorzubereiten und das Produkt zu studieren. Während der beiden Interviews orientierte sich die Verfasserin am Leitfaden, was ein flexibles Anpassen an die Situation jedoch nicht ausklammerte. Die Vorlage des Leitfadens für das Expertinnen-Interview sowie die ausführlichen Aussagen der Expertinnen befinden sich in den Anhängen 4, 5 und 6.

6.1.2 Interviews Mütter

Um eine Sichtweise auf das Produkt aus verschiedenen Perspektiven zu ermöglichen, war der Verfasserin nebst der Fachmeinung der Expertinnen auch die Meinung des Zielpublikums wichtig. Hierfür wurden Mütter aus zwei verschiedenen Familien in Form eines leitfadenorientierten Interviews anonym zur Elternbroschüre befragt. Es ging im weiten Sinne um die Erfragung des ersten Eindruckes. Es sollte im engeren Sinne aber auch der Gebrauch einer solchen Broschüre erfragt werden. Die Verfasserin wollte wissen, wie die Broschüre bei den Müttern ankommt, ob die Unterstützungsmöglichkeiten im Alltag brauchbar sind und ob die Broschüre im Allgemeinen für sie nützlich ist. Es wurden bewusst Mütter angefragt, bei denen die Diagnose der Gehörlosigkeit oder Schwerhörigkeit ihres Kindes unterschiedlich lange her war (Diagnose lange her vs. Diagnose erst seit Kurzem). Folgende zwei Mütter wurden interviewt:

- Mutter 1 (B3): Sohn (6;11 Jahre) mit an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit, Diagnose lange her (2012), Mutter ist im Vorstand der Schweizerischen Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder
- Mutter 2 (B4): Sohn (3;0 Jahre) mit einer hochgradigen Schwerhörigkeit, Diagnose erst seit Kurzem (2018)

Den Müttern wurde im Vorfeld je eine ausgedruckte Broschüre zugesandt, sodass diese studiert werden konnte. Auch hier orientierte sich die Verfasserin während der Interviews am Leitfaden. Die Vorlage des Leitfadens für das Interview mit den Müttern sowie die ausführlichen Aussagen der Mütter befinden sich in den Anhängen 7, 8 und 9.

6.2 Datenauswertung

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die gewonnenen Daten ausgewertet wurden.

6.2.1 Transkription

Für die Datenauswertung wurden die gewonnenen Daten aufgearbeitet. Roos und Leutwyler (2017) erklären, dass erst durch die Übertragung des gesamten Interviews in eine schriftliche Form, die „mündlichen Daten für die systematische Datenanalyse greifbar“ (S. 240) werden. Ein Transkript enthält einen Transkriptionskopf mit Angaben zum Interview und zur Befragungsperson (vgl. ebd.). Der Genauigkeitsgrad der Verschriftlichung der Interviews kann variieren. Für die vorliegende Arbeit reichte eine geglättete Transkription jeder der vier Interviews aus, da der Fokus auf der Inhaltsebene lag. Eine geglättete Transkription schreibt Wort für Wort wieder, ohne abgebrochene Sätze, Seufzer, Stammeln und ähnliches zu berücksichtigen, um so die Lesbarkeit zu vereinfachen. Hierfür wird ein Aufnahmegerät benötigt (vgl. ebd., S. 241). Die in Schweizerdeutsch geführten Interviews wurden in Schriftsprache übersetzt. Einzig bei Doris Hermann wurde das Interview per Video aufgenommen, um das in Gebärdensprache geführte Interview in Schriftsprache übersetzen und transkribieren zu können. Bei der Transkription wurden folgende Punkte berücksichtigt: Die Interviewerin wird mit „I“ bezeichnet, die Befragungsperson mit „B“, der Text wird zeilenweise durchnummeriert, bei jeder neuen Frage wird eine Leerzeile eingebaut (vgl. ebd., S. 242). Zusätzlich wurden folgende zwei Transkriptionsregeln von Misoch (2015) beachtet: Die Fragen des Interviewers sind fett und kursiv, die Antworten der Befragungspersonen werden in Normalschrift dargestellt und auffällige Betonungen werden unterstrichen (vgl. S.261). Alle vier Interviews sind in transkribierter Textform in den Anhängen 5 und 6 sowie 8 und 9 einzusehen.

6.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Mit der Fertigstellung der Transkriptionen aller vier Interviews lag ein umfassendes Datenmaterial vor, welches für die Auswertung weiterverarbeitet werden konnte. Für die vorliegende

Arbeit wurde die qualitative Inhaltsanalyse als geeignete Auswertungsmethode gewählt, um das vorhandene Datenmaterial systematisch und schrittweise mit einem entwickelten Kategoriensystem analysieren zu können. Eine Beantwortung der Fragestellung und eine Überprüfung der Ziele und somit die Auswertung des Produktes wurde auf diese Weise ermöglicht. In Anlehnung an die Richtlinien und Abläufe von Mayring (2015) wurden die Transkriptionen schrittweise mittels qualitativer Inhaltsanalyse bearbeitet. Hierfür wurde ein zentraler Punkt in der qualitativen Inhaltsanalyse entwickelt, ein Kategoriensystem (vgl. Mayring, 2015, S. 51). Die einzelnen Kategorien wurden deduktiv ausgearbeitet (vgl. ebd., S. 97ff.). Die theoriegeleiteten Vorüberlegungen, die Fragestellungen und definierten Ziele, die Inhalte der Broschüre, sowie die erstellten Interviewleitfäden konnten als Grundlage für die Entwicklung der Kategorien verwendet werden. Es wurden vor allem die Fragen aus den Interviewleitfäden zu Kategorien abgeändert (vgl. Kuckartz, 2014, S. 62). Während der Analyse des Datenmaterials wurden die Kategorien angepasst und verfeinert. In der Tabelle 5 sind die entwickelten Kategorien ersichtlich. Die Begründung und Definition des Kategoriensystems und passende Ankerbeispiele befinden sich im Anhang 10.

Folgendes Kategoriensystem wurde bei der Kodierung der vier transkribierten Interviews benutzt:

Tabelle 5: Kategoriensystem Qualitative Inhaltsanalyse

Kategorie 1	Übersichtlichkeit (Layout, Textumfang)
Kategorie 2	Verständlichkeit der Sprache
Kategorie 3	Bereiche
Kategorie 4	Unterstützungsmöglichkeiten
Kategorie 5	Altersangabe
Kategorie 6	Weiterführende Informationen (Bücher, Spiele, Links, Fachpersonen)
Kategorie 7	Fokus gehörlose und schwerhörige Kinder
Kategorie 8	Illustration
Kategorie 9	Nutzen Broschüre

Bei der Kodierung wurden gemäss Richtlinien von Mayring (2015) in den ausgedruckten Texten alle passenden Textpassagen manuell farbig markiert und auf diese Weise den Kategorien zugeordnet. In einer elektronischen Tabelle wurden anschliessend für jede Kategorie alle entsprechenden Textpassagen erfasst und zusammengestellt. Die Tabelle mit den kodierten Textpassagen ist im Anhang 11 einzusehen. Anhand der Kodierung wurde das Datenmaterial geordnet und strukturiert und stand schliesslich für die Analyse zur Verfügung. Ziel war es, das Datenmaterial anhand einer inhaltlichen Strukturierung zu bestimmten Themen zu extrahieren und zusammenzufassen. In einem nächsten Schritt wurde also das vorhandene Datenmaterial so reduziert, dass dieses überschaubar wurde, die zentralen Inhalte dennoch erhalten blieben und bestimmte Aspekte herausgefiltert werden konnten (vgl. Mayring, 2015, S.67ff.). Kuckartz (2014) nennt dies auch die kategorienbasierte Auswertung, in welcher jede Kategorie

zusammenfassend dargestellt wird (vgl. S. 94). Im nachfolgenden Kapitel 6.3 wurden für die tabellarische Auswertung die Ergebnisse der Expertinnen und die Ergebnisse der Mütter getrennt betrachtet.

6.3 Darstellung der Ergebnisse

6.3.1 Auswertung Expertinnen-Interviews

Dieses Kapitel enthält die tabellarische Auswertung (Tabelle 6) der beiden Interviews mit den Expertinnen, welche aus einer Zusammenfassung der qualitativen Inhaltsanalyse besteht und die beiden Experten vergleichsweise einander gegenüberstellt.

Tabelle 6: Auswertung Expertinnen-Interviews

	Brigitte Suter (B1)	Doris Hermann (B2)
Übersichtlichkeit (Layout, Textumfang)	<ul style="list-style-type: none"> - Balken mit Überbegriff zur Orientierung gefällt sehr gut - Symbole für Unterscheidung von Information und Unterstützungsmöglichkeiten sind schön - Farbe der Broschüre erinnert an ZGSZ Logo - Sätze sind kurz - Relativ viel Text - Einige Wiederholungen 	<ul style="list-style-type: none"> - Textumfang ist genau richtig - Farbe mint und Symbole gefallen sehr gut
Verständlichkeit der Sprache	<ul style="list-style-type: none"> - Imperative Formulierungen sind aktiv - Sätze sind positiv, sodass Eltern ermutigt werden - Einige Fremdwörter vorhanden - Für fremdsprachige Eltern sind theoretische Informationen anspruchsvoll - Evtl. Sätze über Verzögerungen abschwächen 	<ul style="list-style-type: none"> - Imperative Formulierungen sorgen für direkte Aufforderung, Eltern werden aktiv - Auf Verzögerungen werden hingewiesen - Eher für hörende Eltern, für gehörlose Eltern ist Inhalt zu schwierig - Einige Inhalte nicht fassbar für gehörlose Eltern - Inhalte müssten mehr visualisiert werden, z.B. mit Video
Bereiche	<ul style="list-style-type: none"> - Bereiche gut gewählt - Hinweise auf Laut- und Gebärdensprache sind gut - Fachlich korrekt - Theoretische Informationen werden zitiert, dies ist wichtig - In Einleitung genauer erklären, ob jeweiliger Bereich zu emotionaler oder sozialer Kompetenz gehört - Bereich Kohärenzgefühl fehlt - Mehr Gewicht auf Laut- und Gebärdensprache 	<ul style="list-style-type: none"> - Alle wichtigen Themen werden beschrieben - Fachlich korrekt - Bereich der Sprachverzögerungen und Konsequenzen soll näher beschrieben werden

Unterstützungsmöglichkeiten	<ul style="list-style-type: none"> - Kursive Beispielsätze sind gut - Alltagsnah und brauchbar - Ideen sollen nicht in Klammern stehen - Nochmals kontrollieren, ob erklärt wird, wie Ideen umgesetzt werden können 	<ul style="list-style-type: none"> - Sehr alltagsnah - Es braucht differenzierten Wortschatz in der Gebärdensprache
Altersangabe	<ul style="list-style-type: none"> - Positiv, dass keine Altersangabe gemacht wird - Minimiert Druck bei Eltern - Bei Bilderbücher sind Altersangaben passend 	<ul style="list-style-type: none"> - Verzicht Altersangabe lässt Einlassen auf individuelle Bedürfnisse zu - Bei Bilderbücher braucht es die Altersangabe
Weiterführende Informationen (Bücher, Spiele, Links, Fachstellen)	<ul style="list-style-type: none"> - Sind wichtig - Begriff „Partner- und Gruppenspiele“ ist unklar, diesen mit Beispielen erklären - Fehlende Links - Bei Bilderbüchern braucht es Jahreszahl oder ISB Nr. - Bei APD FF müsste eine Adresse stehen 	<ul style="list-style-type: none"> - Genug Beispiele - Gehörlose Fachperson fehlt - Verein Dima fehlt bei Links - Evtl. fehlen Vorschläge für Eltern-Ratgeber
Fokus gehörlose und schwerhörige Kinder	<ul style="list-style-type: none"> - Ganz klar für betroffene Kinder - Verzögerungen werden klar aufgezeigt - Deutlicher über Laut- und Gebärdensprache schreiben 	<ul style="list-style-type: none"> - Bedürfnisse werden erklärt - Interaktion und Kommunikation mit betroffenem Kind wird beschrieben - Dialog ist wichtig - Zu geringer Fokus auf Gebärdensprache
Illustration	<ul style="list-style-type: none"> - Schöne Illustration, Emotionen ausdrucksstark, Hintergrundfarben gut gewählt - Kombination Bild und Text gefällt sehr gut - Interesse an mehr Illustrationen 	<ul style="list-style-type: none"> - Realistische Situation wird dargestellt - Mehr Illustrationen wären für gehörlose Eltern unterstützend - Mund des Jungen ist zu gross
Nutzen Broschüre	<ul style="list-style-type: none"> - Relevant für Eltern - Gibt es im APD FF noch nicht - Mit Anpassungen ist Publikation denkbar 	<ul style="list-style-type: none"> - Sehr geeignet für Zielpublikum - Soll bald veröffentlicht werden - Muss nicht gross angepasst werden - Eher für hörende Eltern

6.3.2 Auswertung Interviews Mütter

Dieses Kapitel enthält die tabellarische Auswertung (Tabelle 7) der beiden Interviews mit den Müttern, welche aus einer Zusammenfassung der qualitativen Inhaltsanalyse besteht und die beiden Mütter vergleichsweise einander gegenüberstellt.

Tabelle 7: Auswertung Interviews Mütter

	Mutter 1 (B3)	Mutter 2 (B4)
Übersichtlichkeit (Layout, Textumfang)	<ul style="list-style-type: none"> - Textumfang passt - Theorie wird knapp zusammengefasst - Viele praktische Ideen rechts - Farbe mint ist zu hell 	<ul style="list-style-type: none"> - Guter Aufbau - Zuerst wird normale Entwicklung aufgezeigt, dann Entwicklung gehörloser und schwerhöriger Kinder - viele Tipps
Verständlichkeit der Sprache	<ul style="list-style-type: none"> - sehr verständlich - Fachbegriffe werden erklärt - Imperative Formulierung werden als Ideen aufgefasst - Fachbegriff „innerpsychische Befindlichkeit“ ist unklar 	<ul style="list-style-type: none"> - Alles nach zweitem Mal Durchlesen verständlich - Imperative Formulierung sind unkompliziert - Begriff Theory of Mind war neu
Bereiche	Es wurden keine direkten Aussagen zu dieser Kategorie gemacht.	
Unterstützungsmöglichkeiten	<ul style="list-style-type: none"> - Für Alltag sehr brauchbar - Wichtigkeit W-Fragen wurde bewusst - Unbekannte Ideen machen Lust zum Ausprobieren 	<ul style="list-style-type: none"> - Ganze Seite voller Tipps wird als positiv erachtet - Verschiedene Möglichkeiten werden gezeigt - Auch wenn Sprache noch nicht da ist, können einige Tipps angewendet werden - Alltagsnah - Eher wenige Tipps, wenn Sprache noch nicht da ist - Tipps sind sprachlastig
Altersangabe	<ul style="list-style-type: none"> - Altersangabe braucht es nicht - Stress bei Eltern wird reduziert 	<ul style="list-style-type: none"> - Verzicht Altersangabe ist gut und gibt weniger Druck
Weiterführende Informationen (Bücher, Spiele, Links, Fachstellen)	<ul style="list-style-type: none"> - Wichtig zu wissen, an wen man sich wenden kann, wenn man Fragen hat - Thema mit Audiopädagogin gemeinsam vertiefen und auf Situation zu Hause anpassen 	<ul style="list-style-type: none"> - Buchtipps super - Wissen darüber, dass man sich bei Fragen melden kann, gibt gutes Gefühl
Fokus gehörlose und schwerhörige Kinder	<ul style="list-style-type: none"> - Hürden in Kommunikation und auditive und sprachliche Entwicklung werden aufgezeigt 	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung bei betroffenen Kindern wird beschrieben - Schwierigkeiten werden angesprochen - Bewusstheit über Thematik wird stärker - Es wird angenommen, dass Sprache schon da ist
Illustration	<ul style="list-style-type: none"> - Gelungen - Hintergrundfarben gefallen gut - Noch mehr Illustrationen sind erwünscht 	<ul style="list-style-type: none"> - Mehr Bilder - Illustrationsbeispiel könnte schöner sein
Nutzen Broschüre	<ul style="list-style-type: none"> - Gelungen und geeignet - Schafft Bewusstheit - Eltern werden sensibilisiert 	<ul style="list-style-type: none"> - Bewusstheit wird stärker - Eignet sich gut, um sich mehr zu informieren

7. Diskussion

In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse interpretiert, reflektiert und mit persönlichen Einsichten in Verbindung gebracht werden. Absicht der Diskussion ist es, den Entwicklungserfolg des Produktes einzuschätzen, Erkenntnisse für die Weiterentwicklung des Produktes herauszuarbeiten sowie zu beurteilen, ob die zu Beginn für die Entwicklung des Produktes definierten Ziele (siehe Kapitel 2) erreicht wurden. Hierfür werden die Ziele den passenden Unterkapiteln zugeordnet. Im Weiteren werden die Fragestellungen beantwortet sowie der Arbeitsprozess reflektiert.

7.1 Interpretation zur Übersichtlichkeit und Verständlichkeit der Sprache

Die Ergebnisse legen nahe, dass die Übersichtlichkeit in Bezug auf das Layout und den Aufbau der Broschüre von allen Befragten positiv beurteilt wurde. Die Symbole, der Balken auf jeder Seite, welcher auf den jeweiligen Bereich hinweist und die Unterteilung von rechter und linker Seite, einerseits mit Informationen zum Bereich und andererseits mit Unterstützungsmöglichkeit, führen dazu, dass man sich in der Broschüre gut zurechtfindet. Lediglich eine Befragte (Mutter 1, B3) empfand die gewählte Farbe der Broschüre zu hell und würde sich kontrastreichere Farben wünschen. Brigitte Suter hingegen schätzte die gewählte Farbe mint, weil sie an die Farbgestaltung des ZGSZ Logos erinnert und somit für einen Wiedererkennungswert sorgt.

Der Textumfang hingegen wurde als viel empfunden, was zur Frage der Verständlichkeit der Sprache überleitet. Alle Befragten verstanden die Inhalte der Broschüre und empfanden die Sätze als ermutigend, wenn auch darauf hingewiesen wurde, dass die Broschüre einige Fremdwörter oder Fachbegriffe (beispielsweise: innerpsychisch, Umfeld, ausdifferenzieren, etc.) enthält, die für fremdsprachige oder gehörlose und schwerhörige Eltern eher schwierig zu verstehen sind. Hierbei wurde vor allem die theoriegestützte Informationsseite in jedem Bereich als herausfordernd bewertet. Die Verfasserin möchte darauf hinweisen, dass es als kritisch anzusehen ist, dass alle befragten Personen sehr gut deutsch sprechen oder gebärden und somit nicht die Meinung von fremdsprachigen Eltern eingeholt werden konnte. Die imperativen Formulierungen bei den Unterstützungsmöglichkeiten sowie die Abschnitte zu den spezifischen Bedürfnissen und Schwierigkeiten gehörloser und schwerhöriger Kinder wurden von keiner Befragten als kritisch angesehen. Jedoch wies Brigitte Suter darauf hin, dass die Sätze, in welchen auf die Verzögerungen der betroffenen Kinder hingewiesen wird, abgeschwächer formuliert werden könnten.

Erkenntnisse für die Weiterentwicklung des Produktes

Die Broschüre scheint für fremdsprachige und gehörlose oder schwerhörige Eltern nicht einfach verständlich zu sein. Um die Broschüre zu optimieren, könnte der gesamte Textinhalt

komprimierter und einfacher verfasst werden, indem auf Wiederholungen verzichtet wird und Fachbegriffe und Fremdwörter besser beschrieben werden. Auch die adressatenspezifischen Abschnitte könnten abgeschwächer formuliert werden. Die Verfasserin möchte zusätzlich überprüfen, ob auf denjenigen Seiten mit den praktischen Ideen, keine bis wenig Fachbegriffe zu finden sind und diese sich auf die theoretischen Informationsseiten beschränken. Zudem wäre es in entfernter Zukunft denkbar, die Broschüre in verschiedene Sprachen zu übersetzen sowie die Inhalte in einem Video in Gebärdensprache zu übersetzen, um die Erreichung aller Eltern garantieren zu können. Da die Symbole solch positiven Anklang gefunden haben, ist es eine Überlegung wert, auch diejenigen Abschnitte, welche explizit über die Schwierigkeiten bei gehörlosen oder schwerhörigen Kindern informieren, mit einem Symbol (z.B. Ohr) zu kennzeichnen. Aktuell wurde das Logo des ZGSZ neu gestaltet und im November 2018 publiziert. Das Logo muss in der Broschüre angepasst werden.

Zielerreichung

Die Broschüre soll übersichtlich dargestellt und sprachlich einfach, klar und verständlich geschrieben sein, so dass alle Eltern des APD FF erreicht werden können.

Dieses Ziel ist teilweise erreicht. Der Entwurf der Broschüre ist zwar übersichtlich dargestellt und mehrheitlich sprachlich verständlich geschrieben, ist jedoch nicht für alle betreuten Eltern des APD FF gleichermassen einfach zu lesen.

7.2 Interpretation zu den Bereichen und Unterstützungsmöglichkeiten

Zu den Bereichen wurden die Mütter nicht befragt, sondern nur die Expertinnen. Brigitte Suter und Doris Hermann beurteilten diese als fachlich korrekt und gut gewählt. Brigitte Suter merkte an, dass ein Überblick auf den ersten Seiten der Broschüre hilfreich wäre, um aufzuzeigen, welche Bereiche zusammengehören und ob sie eher den emotionalen oder den sozialen Kompetenzen zugeschrieben werden. Auch stellte sie die kritische Frage, ob in der Broschüre mehr auf die Thematik des Kohärenzgefühls der Eltern eingegangen werden sollte, da dieses einen starken Einfluss auf ein Kind hat. Die Verfasserin hat diese wichtige Thematik im Kapitel 3.5.4 mit Fokus Interaktion angetönt, in der Broschüre jedoch bewusst weggelassen, da sie es heikel findet, darin über solch intime Anliegen zu schreiben und befürwortet ein persönliches und familienorientiertes Auseinandersetzen mit den Eltern zu dieser Thematik. Doris Hermann fehlte die explizite Erklärung einer Sprachverzögerung und deren Konsequenzen in der Broschüre. Beide Expertinnen würden der Thematik der Laut- und Gebärdensprache mehr Gewicht geben. Der deutliche Hinweis, dass das Kind im Minimum ein funktionierendes Sprachsystem haben sollte und wie wichtig die Gebärdensprache ist, kommt laut den Expertinnen in der Broschüre zu wenig zur Geltung. In den theoretischen Grundlagen und besonders im Ka-

pitel 3.5.3 wird der Zusammenhang von Sprachentwicklung und sozial-emotionaler Entwicklung deutlich. Die Verfasserin versuchte in der Broschüre laufend Hinweise zu geben, wie die Kommunikation und Interaktion auf die besonderen Bedürfnisse der gehörlosen und schwerhörigen Kinder abgestimmt werden können. Dennoch war es schwierig, die Thematik der Sprachverzögerung explizit einzubauen, da der Fokus der vorliegenden Arbeit auf dem Thema der sozial-emotionalen Entwicklung lag. Eine ausführliche Behandlung der Thematik der Sprachentwicklung gehörloser und schwerhöriger Kinder und folglich der Kommunikation würde eine separate Broschüre füllen und wurde deshalb in der Broschüre der vorliegenden Arbeit nur am Rande angesprochen.

Die Ideen zu den Unterstützungsmöglichkeiten wurden wiederum von allen vier interviewten Personen beurteilt. Alle empfanden die Unterstützungsmöglichkeiten auf der jeweils rechten Seite zu jedem Bereich in der Broschüre als alltagsnah, brauch- und umsetzbar. Vor allem die Mütter schätzten die vielen Tipps als sehr positiv ein und erwähnen, dass sie auf die Thematik sensibilisiert wurden. Mutter 2 machte darauf aufmerksam, dass sie auf jeder Seite mit den Ideen zu Unterstützungsmöglichkeiten Tipps gefunden hätte, welche sie brauchen könne, auch wenn ihr Sohn noch nicht spreche und sich die Eltern-Kind-Kommunikation noch schwierig gestalte. Sie betonte jedoch, dass die meisten Tipps davon ausgehen, dass das Kind die Sprache bereits erworben hat. Bevor die Broschüre publiziert wird, ist es Brigitte Suter wichtig ist, dass alle Ideen nochmals daraufhin kontrolliert werden, ob genügend erklärt wird, wie diese umgesetzt werden können. Zusätzlich würde sie empfehlen, Ideen nicht in Klammern zu setzen, so dass diese mehr Gewicht bekommen.

Erkenntnisse für die Weiterentwicklung des Produktes

Für eine Optimierung der Broschüre wäre es denkbar, dass eine zusätzliche Seite eingebaut wird, auf welcher in einer Übersicht klar dargestellt wird, welche Bereiche zusammengehören und wo diese einzuordnen sind.

Gerade weil die Sprache einen wechselseitigen Einfluss auf die sozial-emotionale Entwicklung hat, erscheint es sinnvoll, dieser Thematik in der Broschüre grössere Aufmerksamkeit zu schenken. Einerseits soll näher auf die Wichtigkeit der beiden Sprachen, der Laut- sowie Gebärdensprache, eingegangen werden. Zum anderen sollen mehr Ideen zu Unterstützungsmöglichkeiten gegeben werden, welche bei Kindern angewendet werden können, die noch sehr wenig Sprache zur Verfügung haben. Dies ist entscheidend, da die Broschüre unmittelbar nach der Diagnose eines Kindes den Eltern abgegeben werden soll und die meisten Kinder zu diesem Zeitpunkt Verzögerungen oder Störungen in der Sprachentwicklung aufweisen.

Zielerreichung

Inhaltlich sollen die für gehörlose und schwerhörige Kinder relevantesten Bereiche, das heisst Bereiche, in welchen sie Verzögerungen aufweisen, ausgewählt werden.

Das Ziel wird als erreicht erachtet, da alle in den theoretischen Grundlagen erwähnten Bereiche der möglichen Verzögerung in der sozial-emotionalen Entwicklung gehörloser und schwerhöriger Kinder (siehe Kapitel 3.5.2) thematisiert werden.

In der Broschüre soll Grundwissen zum Thema dargelegt werden, einerseits mit Informationen zu den jeweiligen Entwicklungsaufgaben in den ausgewählten Bereichen und andererseits mit konkreten Ideen und Anregungen für Unterstützungsmöglichkeiten.

Auch dieses Ziel kann als erreicht angesehen werden. Die Broschüre wurde so aufgeteilt, dass theoretische Informationen zu den relevantesten Bereichen zusammenfassend präsentiert werden, sowie jeder Bereich mit vielen praktischen und alltagsnahen Ideen für Unterstützungsmöglichkeiten untermauert wird.

7.3 Interpretation zum Verzicht der Altersangabe

Das Ziel eines Verzichts der Altersangaben für die jeweiligen Entwicklungsschritte der sozial-emotionalen Entwicklung war es, Eltern den Druck wegzunehmen, dass ihr Kind der Norm entsprechen muss. Alle Befragten schätzen den Verzicht der Altersangaben und unterstützen diesen Entscheid, indem sie damit argumentierten, dass eine Altersangabe bei den betroffenen Eltern Stress und Druck ausüben würde. Auch könne man mit Altersangaben nicht auf die individuellen Bedürfnisse und Entwicklungsschritte eines betroffenen Kindes eingehen.

Als sinnvoll hingegen wurde von den Befragten die Altersangabe bei den Bilderbüchern und Spielen angesehen.

Erkenntnisse für die Weiterentwicklung des Produktes

In der Broschüre müssen keine Anpassungen in Bezug auf die Altersangabe gemacht werden. Jedoch sollte sich eine Audiopädagogin bewusst sein, dass bei betroffenen Eltern die Frage auftauchen könnte, wie eine normbedingte Entwicklung aussieht. Aus diesem Grund sollte die Audiopädagogin die entwicklungsbedingten Abläufe und normbasierten Altersangaben kennen.

Zielerreichung

In der Broschüre sollen keine Altersangaben zu jeweiligen Entwicklungsschritten gemacht werden.

Dieses Ziel kann als erreicht beurteilt werden. Die Nichtangabe des Alters wird in der ganzen Broschüre eingehalten. Lediglich bei den Vorschlägen zu Bilderbüchern und Spielen wird eine Altersangabe gemacht.

7.4 Interpretation zu den weiterführenden Informationen

Von den befragten Müttern wurden die weiterführenden Informationen geschätzt. Einerseits empfanden sie die Buch- und Spieltipps als wertvoll und andererseits gab das Wissen darüber, dass sie sich mit Fragen an Fachpersonen wenden dürfen, ein gutes Gefühl. Dies bestätigen die Aussagen von Kapitel 3.5.4, nämlich dass Eltern auf Unterstützung seitens Fachpersonen angewiesen sind. Mutter 1 verwies darauf, dass das Bedürfnis da ist, die Thematik vertiefter mit der Audiopädagogin zu behandeln und auf die Situation zu Hause und auf das Kind anzupassen. Hierbei scheint für die Audiopädagogin relevant, dass nach Abgabe der Broschüre den Eltern Zeit gegeben wird, diese durchzulesen, um danach aktiv nachzufragen, ob Unklarheiten vorhanden sind und welche Themen aktuell sind. Auf diese Weise können die Eltern handlungsbegleitend und familien- und ressourcenorientiert unterstützt und beraten werden (vgl. Sarimski et al., 2013, S. 23).

Auch die beiden befragten Fachpersonen beurteilten die weiterführenden Informationen als wesentlich. Beide gaben jedoch an, dass Links vergessen worden sind. Dass die Verfasserin davon ausgeht, dass alle Eltern wissen, was Partner- und Gruppenspiele sind, wurde von Brigitte Suter zudem als kritisch angesehen. Es kann nicht erwartet werden, dass alle Eltern wissen, was mit solchen Fachbegriffen gemeint ist und wie sie diese im Alltag unterstützen können. Doris Hermann gab wertvolle Hinweise aus Sicht einer gehörlosen Betroffenen. Ihr fehlte bei den aufgeführten Fachpersonen eine gehörlose Person. Es macht Sinn, dass gehörlose oder schwerhörige Eltern sich an gehörlose oder schwerhörige Fachpersonen wenden können. Eine hörende Audiopädagogin kann die Thematik durchaus mit gehörlosen oder schwerhörigen Eltern aufgreifen, gemäss Doris Hermanns Meinung jedoch nicht gleich effektiv wie eine gehörlose oder schwerhörige Fachperson. Da die Broschüre im Namen des ZGSZ publiziert werden soll, muss kritisch hinterfragt werden, ob auf gehörlose Fachpersonen anderer Institutionen oder Stellen hingewiesen werden soll.

Erkenntnisse für die Weiterentwicklung des Produktes

Es macht Sinn, dass die genannten Links (siehe Anhang 5, B1/91-93 und Anhang 6 B2/73-74) der Fachpersonen in der Broschüre erwähnt werden. Zusätzlich erscheint es für die Verfasserin sinnvoll, jeden Link kurz einleitend zu erklären, sodass klar wird, für wen oder was die Links sind. Zudem könnten die Spielvorschläge mit exakten Beispielen bereichert werden. Weiter muss abgeklärt werden, auf welche externen Fachpersonen hingewiesen werden soll und darf.

Zielerreichung

In der Broschüre sollen ergänzend Hinweise zu Bilderbüchern, Spielen und Links zu finden sein.

Auch wenn Links noch fehlen und weitere Ergänzungen gemacht werden könnten, kann dieses Ziel als erreicht beurteilt werden. In der Broschüre ist eine Auswahl an Bilderbüchern, Spielen und Links zu finden.

7.5 Interpretation zum Fokus gehörloser und schwerhöriger Kinder

Die Aussagen der Befragten können in diesem Punkt als einheitlich erachtet werden. Die Expertinnen und Mütter nahmen wahr, dass in der Broschüre eindeutig einen Fokus auf die gehörlosen und schwerhörigen Kinder gelegt wird und sich die Unterstützungsmöglichkeiten auf deren Bedürfnisse abstützen. Sie beurteilten es als positiv, dass unverblümt auf die Hürden in der Interaktion und Kommunikation sowie auf die Schwierigkeiten in der sozial-emotionalen Entwicklung aufmerksam gemacht wird und aufgezeigt wird, wie wichtig der Dialog in der Unterstützung ist. Mutter 2 erwähnte zudem, dass sie sich erst durch die Broschüre über einige Besonderheiten bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern bewusstgeworden ist. Dies deckt auf, dass die besonderen Bedürfnisse betroffener Kinder, welche im Kapitel 3.5 näher beschrieben wurden, in der Broschüre berücksichtigt wurden.

In Bezug auf die Thematik wurde bei den Fachpersonen und der Mutter 2 erneut darauf hingewiesen, dass in der Broschüre die Laut- und Gebärdensprache sowie die Unterstützung der Sprachentwicklung unmittelbar nach der Diagnose tiefgründiger behandelt werden und somit einen grösseren Stellenwert erhalten sollte.

Erkenntnisse für die Weiterentwicklung des Produktes

Es scheint unabdingbar, in der Broschüre näher zu erklären, wie in der Unterstützung der sozial-emotionalen Entwicklung vorgegangen werden kann, wenn das Kind in seinen Anfängen der Sprachentwicklung steht. Möglich wäre hier, dass dies zu Beginn der Broschüre ausführlicher thematisiert werden könnte und beispielsweise zusätzlich erwähnt wird, dass die mögliche Unterstützung auch persönlich mit der zuständigen Audiopädagogin besprochen werden könnte.

Zielerreichung

Die Unterstützungsmöglichkeiten müssen an die Bedürfnisse gehörloser und schwerhöriger Kinder angepasst werden, so dass ein Fokus auf die entwicklungsspezifischen Besonderheiten eines Kindes mit einer Gehörlosigkeit oder Schwerhörigkeit gelegt werden kann. Es soll für die Ideen keine Rolle spielen, ob Eltern mit ihrem Kind in Laut- und/oder Gebärdensprache kommunizieren.

Bei diesem Ziel wird eine teilweise Erreichung des Ziels festgestellt. Die Bedürfnisse gehörloser und schwerhöriger Kinder werden zwar ganz klar berücksichtigt, jedoch könnten die Ideen der Unterstützungsmöglichkeiten ausgeweitet werden, indem näher darauf eingegangen wird, welche Möglichkeiten es gibt, wenn die Hürden in der Kommunikation priorisiert behandelt werden müssen.

7.6 Interpretation zur Illustration

Die Beispielsillustration kam nicht bei allen gleich gut an. Grundsätzlich würdigten die Befragten, dass die Gefühle der Mutter und des Jungen sehr ausdrucksstark zur Geltung kommen. Brigitte Suter und der Mutter 1 gefielen ausserdem die Hintergrundfarben sehr gut. Mutter 2 kritisierte die Illustration jedoch etwas. Sie fand, dass im Gesicht des Jungen das Kindliche etwas verloren gegangen ist. Auch Doris Hermann sah Verbesserungspotential im Ausdruck des Jungen. In der Frage, ob es noch mehr Illustrationen braucht, waren sich die Befragten einig: Die Broschüre soll in den verschiedenen Bereichen und auf der Titelseite mit weiteren Illustrationen bebildert werden.

Erkenntnisse für die Weiterentwicklung des Produktes

Um zu erzielen, dass der schriftliche Inhalt der Broschüre unterstützend verstanden wird, sollen weitere Illustrationen die Broschüre bereichern.

Zielerreichung

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll eine Beispielsillustration aufzeigen, wie das Produkt anschaulich bebildert werden könnte. Die Illustration soll ein Kind mit Hörhilfen aufzeigen.

Mit der ersten Beispielsillustration von Domenica Egli kann dieses Ziel als erreicht gewertet werden. Die Illustratorin hat die von der Verfasserin beschriebene Situation sowie die Sichtbarmachung der Hörgeräte adäquat umgesetzt.

7.7 Interpretation zum Nutzen der Broschüre

Die Elternbroschüre wurde von allen Befragten als sehr relevant eingeschätzt. Die Expertinnen sowie die Mütter erachten den Einsatz der Broschüre im APD FF als geeignet. Brigitte Suter erwähnte, dass es eine solche Broschüre noch nicht gibt und sie sich gut vorstellen könnte, diese nach einer Überarbeitung im Namen des Zentrums für Gehör und Sprache zu veröffentlichen. Auch Doris Hermann kann es kaum erwarten, die ausgearbeitete Version der Elternbroschüre zu erhalten und zu verteilen. Eine genugtuende Bestätigung der Dringlichkeit von Informationsmaterial in Form einer Broschüre konnten der Verfasserin die beiden Mütter geben, indem sie feststellten, dass sie sich durch die Broschüre der Thematik bewusst wurden

und darauf sensibilisiert wurden, die sozial-emotionale Entwicklung ihres Kindes positiv beeinflussen und präventiv unterstützen zu können.

Erkenntnisse für die Weiterentwicklung des Produktes

Die Erkenntnisse der vorherigen Unterkapitel werden für eine Publizierung der Broschüre berücksichtigt.

Zielerreichung

Mit der Broschüre soll Eltern ein Werkzeug gegeben werden, welches auf mögliche Verzögerungen in der sozial-emotionalen Entwicklung ihres gehörlosen oder schwerhörigen Kindes hinweist und zusätzlich Ideen bietet, wie sie die sozial-emotionale Entwicklung ihres Kindes präventiv im Alltag unterstützen können.

Die Erreichung dieses Ziels wird als teilweise erreicht beurteilt. Die Rückmeldungen der Interviewenden zum Produkt können grundlegend als positiv gewertet werden. Jedoch müssen die erwähnten Erkenntnisse für die Weiterentwicklung des Produktes berücksichtigt werden. Dann kann die Elternbroschüre im Audiopädagogischen Dienst Frühförderung veröffentlicht werden.

7.8 Beantwortung der Fragestellung

Im Folgenden werden die eingangs formulierte Hauptfrage sowie die Unterfragen mit Hilfe der aufgearbeiteten theoretischen Grundlagen und dem Datenmaterial aus den Ergebnissen der Interviews beantwortet. Zuerst wird die Hauptfrage, danach die drei Unterfragen beantwortet.

Welche Informationen muss eine Elternbroschüre des Audiopädagogischen Dienstes Frühförderung beinhalten, um Eltern auf alltagsnahe Unterstützungsmöglichkeiten für relevante Bereiche der sozial-emotionalen Entwicklung eines gehörlosen oder schwerhörigen Kindes sensibilisieren zu können?

Eltern haben als wichtigste Bezugspersonen in ihrer Modellfunktion und mit ihrer emotionalen Erziehungskompetenz einen grossen Einfluss auf den Erwerb der sozial-emotionalen Kompetenzen ihres Kindes. Die Bindung eines gehörlosen oder schwerhörigen Kindes zu seinen Eltern und die elterliche Feinfühligkeit können jedoch aufgrund der emotionalen Belastung der Eltern sowie den besonderen Kommunikations- und Interaktionsbedürfnissen des Kindes erschwert sein (siehe Kapitel 3.5.4). Eltern betroffener Kinder sind aus diesem Grund auf intensive Unterstützung seitens Fachpersonen angewiesen (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 69ff.), was die Ausarbeitung von Informationsmaterial plausibel begründet. Mit Hilfe von Informationsmaterial und einer fachlichen und familienorientierten Unterstützung können Eltern entwicklungsspezifische Informationen erhalten, wie die Eltern-Kind-Kommunikation und -Interaktion gestaltet werden kann mit dem Ziel, die Sensivität im Umgang

mit Emotionen zu erhöhen und das eigene Selbstvertrauen in die Erziehung und Förderung zu stärken (vgl. Hintermair et al., 2017, S. 129). Hierbei ist es von grosser Bedeutung, dass Eltern schon früh im Umgang mit ihrem gehörlosen oder schwerhörigen Kind unterstützt werden. Demnach muss eine Elternbroschüre theoriebezogene Informationen zu einzelnen Entwicklungsschritten der sozial-emotionalen Entwicklung beinhalten, auf Besonderheiten in der sozial-emotionalen Entwicklung bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern hinweisen, um darauf aufbauend Unterstützungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Da sich die sprachlichen Kompetenzen stark auf die sozial-emotionalen Kompetenzen auswirken, wird deutlich, dass in der Broschüre darauf hingewiesen werden muss, wie die Unterstützungsmöglichkeiten an die sprachlichen Voraussetzungen eines gehörlosen und schwerhörigen Kindes angepasst werden müssen. In der Auswertung der Interviews mit den Müttern wurde deutlich, dass durch die Broschüre ein Wissenszuwachs und eine Sensibilisierung bezüglich der Thematik stattgefunden hat. Es handelt sich bei den befragten Müttern um bildungsnaher Elternteile. Wie in Kapitel 3.5.2 gezeigt wird, ist ein höherer Bildungsstatus der Eltern mit höheren Werten in der sozial-emotionalen Entwicklung des Kindes assoziiert (vgl. Hintermair et al., 2017, S. 136). Es kann dementsprechend davon ausgegangen werden, dass bei bildungsfernen Eltern die Sensibilisierung noch stärker erhöht werden kann.

Im Folgenden werden die Unterfragen beantwortet.

Welche Bereiche der sozial-emotionalen Entwicklung sind für ein gehörloses oder schwerhöriges Kind besonders relevant?

Gehörlose und schwerhörige Kinder sind einem höheren Risiko, Verzögerungen oder Schwierigkeiten in der sozial-emotionalen Entwicklung aufzuzeigen, ausgesetzt. In verschiedenen Studien (siehe Kapitel 3.5.2) wird auf die verschiedenen Bereiche der Verzögerung hingewiesen. Es sind folgende Bereiche, welche explizit in den Studien genannt werden: Emotionsverständnis, Emotionsregulation, Exekutive Funktionen, Verhaltensauffälligkeiten, Empathie, Perspektivenübernahme, Theory of Mind und soziale Kompetenzen, wie Prosoziales Verhalten, Peerkontakte, Umgang mit Gleichaltrigen. Die für die Broschüre ausgewählten relevanten Bereiche werden im Kapitel 4.2 begründet und können dort nachgelesen werden.

Auch der Zusammenhang mit dem Themenbereich der Bindung und dem Umgang mit der Beeinträchtigung des Kindes ist relevant, wurde aber für die Broschüre nicht ausgewählt, da ein Behandeln dieser Thematik im persönlichen Austausch sinnvoller erscheint.

Inwieweit müssen Ideen zu den Unterstützungsmöglichkeiten angepasst werden, so dass diese den Bedürfnissen eines gehörlosen oder schwerhörigen Kindes im Alter von 0-6 Jahren gerecht werden können?

Die Auseinandersetzung mit der Theorie hat gezeigt, dass gehörlose und schwerhörige Kinder nicht von Grund auf andere Unterstützung benötigen, um sozial-emotionale Kompetenzen erwerben zu können. Nicht die Gehörlosigkeit oder Schwerhörigkeit an sich ist das Problem für eine Verzögerung in der sozial-emotionalen Entwicklung, sondern die besonderen sprachlichen und kognitiven Bedürfnisse, welche durch die Beeinträchtigung zum Vorschein kommen. Viel wichtiger ist es darum, dass gehörlose und schwerhörige Kinder in der Interaktion und Kommunikation mit ihren Eltern „Mehr vom Normalen“ (vgl. Batliner, 2016, S.31) erhalten, also mehr Zeit und Geduld seitens Eltern gegeben wird. Hierbei sollen verschiedene Alltagssituationen mit einem gehörlosen oder schwerhörigen Kind, Möglichkeiten zur Unterstützung der sozial-emotionalen Entwicklung bieten (vgl. Jungmann et al., 2015, S. 40). Dennoch braucht es eine Berücksichtigung der besonderen visuellen Wahrnehmungssituation und der besonderen Erfordernisse in den Bereichen Sprache und Kognition, um auf adressatenspezifische Entwicklungs-, Interaktions- und Kommunikationsbedürfnisse eingehen zu können. Es wurde deutlich, dass im Minimum ein funktionierendes Sprachsystem (Laut- oder Gebärdensprache) und eine frühe qualitativ hochwertige kommunikative Interaktion zwischen Bezugspersonen und einem Kind einen grossen Einfluss auf die sozial-emotionale Entwicklung eines Kindes hat (Hintermair, 2015, S. 272). Auch die Abstimmung des Kommunikationsverhaltens der Eltern und dem weiteren Umfeld bei kognitiven Prozessen, wie das beiläufige Lernen und die geteilte Aufmerksamkeit, haben einen Einfluss auf die sozial-emotionale Entwicklung. In der Auswertung der Interviews wurde zusätzlich deutlich, dass die persönliche Auseinandersetzung mit der Thematik zusammen mit der Audiopädagogin dazu führen kann, dass die Unterstützungsmöglichkeiten gezielter an das jeweilige Kind und seine Bedürfnisse angepasst werden können.

Inwiefern ist das entwickelte Produkt für den Einsatz im Audiopädagogischen Dienst Frühförderung geeignet?

Diese Unterfrage kann mit den Ergebnissen der Interviews beantwortet werden. Das entwickelte Produkt ist, laut den Beurteilungen und Rückmeldungen aller vier befragten Personen, sehr geeignet für den Einsatz im Audiopädagogischen Dienst Frühförderung. Die Broschüre beinhaltet alle relevanten Themen und ist auf die Bedürfnisse gehörloser und schwerhöriger Kinder adaptiert. Mit einigen inhaltlichen und formalen Anpassungen (siehe Kapitel 7.1 - 7.7), einer grafischen Überarbeitung durch ein professionelles Grafikbüro, sowie einer Investition von finanziellen Mitteln in die Entwicklung der Elternbroschüre, kann diese im nächsten Jahr publiziert werden.

7.9 Reflexion des Arbeitsprozesses

7.9.1 Reflexion der Entwicklung des Produktes

Die intensive Auseinandersetzung mit der Thematik der sozial-emotionalen Entwicklung und deren Unterstützung förderte bei der Verfasserin die Bewusstheit über deren Bedeutsamkeit und Relevanz. Als grosse Herausforderung erwies sich das Eingrenzen dieses breiten Themas. Anhand der aufgearbeiteten Theorie wurde ein Gerüst für die Planung und Entwicklung des Produktes aufgestellt. Die Auseinandersetzung mit der Theorie erwies sich als sehr spannend. Da es praktisch keine Medien zu besagtem Thema mit Fokus auf gehörlose und schwerhörige Kinder gibt, mussten Ideen zusammengesucht werden. Hierbei war es sehr zeitaufwändig, verschiedene Medien nach Ideen für die ausgewählten Bereiche durchzusehen. Als sehr hilfreich und praxisnah stellten sich die Best-Practice-Ideen der Fachpersonen dar. Nach Festlegen des Inhalts für das zu entwickelnde Produkt zeigte sich das Verfassen, Gliedern und Gestalten des Produktes zeitlich anspruchsvoller als gedacht. Verschiedene gestalterische Mittel mit dem Grafikprogramm Canva auszuprobieren, bereitete der Verfasserin jedoch grosse Freude. Als schwierig zeigte sich dennoch immer wieder die zeitliche Einteilung und die gedankliche Fokussierung zwischen der Arbeit am eigentlichen Produkt und der Arbeit an der vorliegenden Masterarbeit.

7.9.2 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Die ausgewählte qualitative Methode der Expertinnen-Interviews und der leitfadenorientierten Interviews mit den Müttern erwies sich für die Auswertung des Produktes als hilfreich. Einerseits war es der Verfasserin wichtig, sich persönlich mit Befragten aus verschiedenen Personengruppen austauschen zu können, andererseits interessierte die subjektive Meinung zum Produkt. Die beiden ausgearbeiteten Leitfäden gaben Sicherheit während der Durchführung der Interviews, liessen jedoch ein spontanes Nachfragen zu. Die Transkription war zeitaufwändig, vor allem diejenige des in Gebärdensprache durchgeführten Interviews. Das umfassende Datenmaterial wurde mit der qualitativen Inhaltsanalyse als gewählte Methode ausgewertet. Diese Auswertungsmethode war für die Verfasserin neu und nahm Zeit in Anspruch. Sie führte jedoch zu übersichtlichen Ergebnissen, wenn auch die Zuordnung von einzelnen Textpassagen zu den Kategorien teilweise schwierig war. Der Verfasserin ist bewusst, dass aufgrund der kleinen Untersuchungsgruppe von vier Personen keine repräsentativen Aussagen gemacht werden können und die Gefahr besteht, die einzelnen Aussagen zu verallgemeinern. Das Beiziehen von weiteren Personengruppen, wie beispielsweise Väter, gehörlose oder schwerhörige Eltern, fremdsprachige Eltern, wäre sehr spannend gewesen, hätte den zeitlichen Rahmen dieser Entwicklungsarbeit jedoch gesprengt.

8. Fazit und Ausblick

In diesem letzten Kapitel der vorliegenden Arbeit wird ein Fazit gezogen und ein Ausblick in die Zukunft gemacht.

Die Vertiefung mit der Thematik vorliegender Arbeit zeigte, was sich im Berufsalltag einer Audiopädagogin widerspiegelt, nämlich, dass die Unterstützung der meist verzögerten sozial-emotionalen Entwicklung gehörloser und schwerhöriger Kinder durch Eltern besonderer Beachtung bedarf. Wie erläutert, nehmen Eltern in ihrer Modellfunktion in der Unterstützung ihres Kindes eine bedeutende und wegweisende Rolle ein (siehe Kapitel 3.4). Der direkte Einfluss der Eltern-Kind-Interaktion auf die sozial-emotionale Entwicklung hat besondere Bedeutung (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 108). Mit der entwickelten Elternbroschüre kann ein kleiner, präventiver Beitrag geleistet werden, die Entwicklung bei gehörlosen und schwerhörigen Kleinkindern zu unterstützen und Eltern auf die Thematik zu sensibilisieren. Mit dem Produkt wird zudem eine Lücke im Informationsvermittlungsmarkt geschlossen. Die mehrheitlich erreichten Ziele sowie die positiven Rückmeldungen der befragten Personen bestätigen die Notwendigkeit einer Elternbroschüre zu dieser Thematik.

Als Folgerung für die Praxis wird die Erkenntnis gemacht, dass für einige Familien die Umsetzung der Unterstützungsmöglichkeiten herausfordernd sein wird. Für die Audiopädagogische Früherzieherin bedeutet dies während Beratungssituationen, im Rahmen der Familienorientierung, mit dem Empowermentgedanken (siehe Kapitel 3.6) und den Aufgaben und Kompetenzen einer HFE (vgl. HfH, 2016) ressourcenorientiert die Unterstützungsmöglichkeiten der sozial-emotionalen Entwicklung an die jeweilige Familie und den Bedürfnissen des Kindes anzupassen. Ein erster und grundlegender Teil ist der Aufbau sowie die Unterstützung der Eltern-Kind-Bindung sowie die Interaktion und Kommunikation zwischen Eltern und Kind, um auf dieser wesentlichen Grundlage weitere Entwicklungsschritte zu begünstigen. Zusätzlich legen die Ergebnisse der Interviews nahe, dass eine tiefgründige Behandlung der Sprachentwicklung und die Möglichkeiten der Unterstützung in Laut- und Gebärdensprache notwendig sind. Dies bedingt, zu überlegen, wann der geeignete Einsatz der Elternbroschüre ist. Es gilt abzuwägen, ob die Unterstützung der Bindung sowie die Sprachentwicklung priorisiert behandelt werden müssen, bevor die Broschüre abgegeben werden kann.

Mit Blick in die Zukunft und grosser Vorfriede wird nach Abgabe der vorliegenden Arbeit die Elternbroschüre überarbeitet, indem die Erkenntnisse zur Weiterentwicklung des Produktes aus den Kapiteln 7.1 - 7.7 in die Tat umgesetzt werden und somit ein endgültiges Endprodukt vorliegen wird. Der grösste Schwerpunkt in der Anpassung wird die Thematik der Sprachverzögerung sein (siehe Kapitel 7.1). Das Produkt soll bereits Anfang des Jahres 2019 überarbeitet werden, so dass dieses bald in den Händen gehalten werden kann.

Um die Elternbroschüre wie geplant in einem nächsten Schritt publizieren zu können, werden Gespräche mit der Leitung APD FF sowie dem Direktor des ZGSZ stattfinden, in welcher darüber entschieden wird, ob die Finanzierung der Broschüre intern übernommen werden kann oder ob verschiedene Stiftungen angefragt werden müssen. Ein Ausdruck eines überarbeiteten Prototyps wird zum Vorlegen nötig sein.

Nach Klärung der Finanzierung wird es ausführbar sein, die Broschüre in professionelle Hände eines Grafikbüros zu geben, so dass diese den nötigen Feinschliff erhält. Des Weiteren sollen Domenica Egli weitere Aufträge für Illustrationen gegeben werden. Hierfür muss definitiv überlegt werden, welche Situationen bildlich dargestellt werden sollen.

Denkbar ist es die Broschüre auch anderen Audiopädagogischen Diensten in der Schweiz und anderen Fachstellen, welche mit gehörlosen und schwerhörigen Kleinkindern und deren Eltern arbeiten, zur Verfügung zu stellen und diese somit zu verbreiten. Überlegt werden muss, ob die Broschüre unentgeltlich verteilt wird oder ein Kostenbeitrag verlangt wird. Auch muss abgewogen werden, ob die Broschüre zusätzlich online zum Download angeboten werden soll.

Um dem Vorhaben, die Broschüre für alle Eltern zugänglich zu machen, gerecht werden zu können, ist ein denkbare weiteres Projekt die Übersetzung in verschiedene Sprachen, was den geschätzten Gesamtbetrag (siehe Kapitel 5.3) für die Finanzierung der Broschüre erhöhen wird. Die Projektidee von Doris Hermann, die Inhalte der Broschüre in Gebärdensprache zu übersetzen und als Video in einem verfügbaren Link zu zeigen, findet bei der Verfasserin zudem grossen Anklang.

Alle Audiopädagogischen Früherzieherin des APD FF Teams werden im Rahmen einer Teamsitzung instruiert, wie die Broschüre bei den Familien eingesetzt werden soll. Beratungsideen werden besprochen. Die Verfasserin wird als Ansprechperson für Fragen und Anliegen des Teams verfügbar sein. Spannend wird es sein, welche Rückmeldungen die Audiopädagoginnen zur Umsetzung in den Familien geben werden. Von Interesse wird es zudem sein, die Broschüre nach einer ersten Veröffentlichung in einer erneuten Evaluationsphase mit betroffenen Eltern auszuwerten. Sehr entscheidend ist es, hier zu untersuchen, ob sich die sozial-emotionale Entwicklung der betroffenen Kinder nach Einsatz der Broschüre langfristig verbessert hat. Als weiteren Schritt scheint der Einsatz von Diagnostikmaterial in den Familien sinnvoll zu sein. Einerseits, um die sozial-emotionale Entwicklung des Kindes einschätzen zu können und andererseits, um die Qualität der Unterstützung durch die Eltern abwägen zu können. Hierfür muss nach geeigneten, standardisierten Diagnostikmaterialien gesucht werden. Auf diese Weise kann der Förderbedarf systematisch evaluiert werden und im Sinne einer Tertiärprävention gezielt während der Audiopädagogischen Förderung mit dem Kind an den Auffälligkeiten gearbeitet werden.

9. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungen

Titelbild: Illustration Domenica Egli

Abbildung 1: Entwicklung Emotionsausdruck.....	14
Abbildung 2: Relevante Bereiche für die Broschüre.....	40

Tabellen

Tabelle 1: Grundideen aus verschiedenen Medien.....	42
Tabelle 2: Best-Practice-Ideen von Fachpersonen	46
Tabelle 3: monatlicher Verlauf der Arbeitsschritte.....	49
Tabelle 4: Darstellung der Inhalte	54
Tabelle 5: Kategoriensystem Qualitative Inhaltsanalyse.....	61
Tabelle 6: Auswertung Expertinnen-Interviews	62
Tabelle 7: Auswertung Interviews Mütter	64

10. Literaturverzeichnis

- Batliner, G. (2016). *Hörgeschädigte Kinder spielerisch fördern – Ein Elternbuch zum frühen Hör- und Spracherwerb* (4. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Baumgartner, A. & Alsaker, F.D. (2016). Soziale Kompetenzen von mobbinginvolvierten Kindern. In T. Malti. & S. Perren (Hrsg.), *Soziale Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen – Entwicklungsprozesse und Förderungsmöglichkeiten* (2.Aufl.), (S. 72-85). Stuttgart: Kohlhammer.
- Bertram, B. (2004). Die Beziehung von Eltern und hörgeschädigten Kindern. In U. Horsch (Hrsg.), *Frühe Dialoge. Früherziehung hörgeschädigter Säuglinge und Kleinkinder* (S. 217-227). Hamburg: Verlag hörgeschädigte Kinder.
- Bühler, P., Schlaich, P. & Sinner, D. (2018). *Printdesign*. Deutschland: Springer.
- Calderon, R. & Greenberg, M. (2011). Social and emotional development of deaf children: Family, school, and program effects. In M. Marschark & P.E. Spencer (Eds.). *Oxford handbook of deaf studies, language, and education, 1* (2nd ed.), (pp. 188-199). Oxford, NY: Oxford University Press.
- Denham, S.A., Zinsser, K. & Bailey, C.S. (2011). *Emotional intelligence in the first five years of life*. Zugriff am 03.09.2018 unter: <http://www.child-encyclopedia.com/emotions/according-experts/emotional-intelligence-first-five-years-life>
- Diller, S. (2005). *Unser Kind ist hörgeschädigt*. München: Ernst Reinhardt.
- Dinkmeyer Sr., D., McKay, G.D., Dinkmeyer, J.S., Dinkmeyer Jr., D. & McKay, J.L. (2004). *Step, Das Elternbuch – Die ersten 6 Jahre*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Dittmar, V. (2014). *Kleine Gefühlskunde für Eltern – Wie Kinder emotionale & soziale Kompetenz entwickeln* (4. Aufl.). München: edition est.
- Eckerli, I. (2017). *Theory of Mind*. Unveröffentlichte PowerPoint Präsentation, Zentrum für Gehör und Sprache, Zürich.
- Eisenberg, N., Gershoff, E.T., Fabes, R.A., Shepard, S.A., Cumberland, A.J., Losoya, S.H., Guthrie, I.K., Murphy, B.C. (2001). Mothers' Emotional Expressivity and Children's Behavior Problems and Social Competence: Mediation Through Children's Regulation. *Developmental Psychology, 37* (4), 475-490.
- Frank, A. (2008). *Kindergarten heute spezial: Kinder in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung Fördern* (110). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Friedrich, G., Friedrich, R. & de Galgóczy, V. (2008). *Mit Kindern Gefühle entdecken*. Weinheim und Basel: Beltz.

- Hänggi, Y., Schweinberger, K. & Perrez, M. (2011). *Feinfühligkeitstraining für Eltern. Kursmanual zum Freiburger Trainingsprogramm „Wie sagt mein Kind, was es braucht?“*. Bern: Hans Huber.
- HfH (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik). (2016). *Heilpädagogische Früherziehung – Aufgaben und Kompetenzen*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Hintermair, M. (2005). *Familie, kindliche Entwicklung und Hörschädigung. Theoretische und empirische Analysen*. Heidelberg: Universitätsverlag Winter GmbH.
- Hintermair, M. (2006a). Parental Resources, Parental Stress, and Socioemotional Development of Deaf and Hard of Hearing Children. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 11:4, 494-513.
- Hintermair, M. (2006b). Sozial-emotionale Probleme hörgeschädigter Kinder – erste Ergebnisse mit der deutschen Version des Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-D). *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 34 (1), 49-61.
- Hintermair, M. (2008). Zur psychischen Entwicklung hörgeschädigter Kinder. Die Bedeutung von Sprache, Kognition und Emotion. *HörgeschädigtenPädagogik*, 4, 138-148.
- Hintermair, M. (2009). Was Kinder mit einer Hörbehinderung in der Frühförderung für ihre interaktive Welterschliessung brauchen. *Frühförderung interdisziplinär*, 28. Jg., 158-168.
- Hintermair, M. (2015). Zur sozial-kognitiven und sozial-emotionalen Entwicklung gehörloser und schwerhöriger Kinder – Herausforderungen für Kinder, Eltern und Fachkräfte. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 66, 264-275.
- Hintermair, M. & Korneffel, D. (2013). Zum Zusammenhang exekutiver Funktionen und sozial-emotionaler Auffälligkeiten bei integriert beschulten Kindern mit einer Hörschädigung. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 41 (5), 347-359.
- Hintermair, M., Krieger, L. & Mayr, T. (2011). Entwicklungsförderliche Kompetenzen hörgeschädigter Kinder im Vorschulalter. *Frühförderung interdisziplinär*, 30. Jg., 82-95.
- Hintermair, M. & Sarimski, K. (2014). *Frühförderung hörgeschädigter Kinder. Stand der Forschung, empirische Analysen und pädagogische Konsequenzen*. Heidelberg: Median-Verlag von Killisch-Horn GmbH.
- Hintermair, M. & Sarimski, K. (2016). *Entwicklung hörgeschädigter Kinder im Vorschulalter. Stand der Forschung, empirische Analysen und pädagogische Empfehlungen*. Heidelberg: Median-Verlag von Killisch-Horn GmbH.
- Hintermair, M., Sarimski, K. & Lang, M. (2012). Familienorientierte Frühförderung hörgeschädigter Kinder – Längsschnittliche Ergebnisse einer Befragung von Eltern. *HörgeschädigtenPädagogik*, 66 (4), 138-148.

- Hintermair, M., Sarimski, K. & Lang, M. (2013). Entwicklung von hörgeschädigten Kindern im Kontext familienorientierter Perspektiven. Ergebnisse einer Elternbefragung zur sozial-emotionalen, sprachlichen und kognitiven Entwicklung. *HörgeschädigtenPädagogik*, 67 (6), 234-245.
- Hintermair, M., Sarimski, K. & Lang, M. (2017). Sozial-emotionale Kompetenzen hörgeschädigter Kleinkinder. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 45 (2), 128-140.
- Jakoniuk-Diallo, A. (2004). Die kommunikative Kompetenz von Müttern in der Interaktion mit ihren hörgeschädigten Kindern. In U. Horsch (Hrsg.), *Frühe Dialoge. Früherziehung hörgeschädigter Säuglinge und Kleinkinder* (S. 110-118). Hamburg: Verlag hörgeschädigte Kinder.
- Jungmann, T., Koch, K. & Schulz, A. (2015). *Überall stecken Gefühle drin – Alltagsintegrierte Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen für 3- bis 6-jährige Kinder*. München: Ernst Reinhardt.
- Kasten, H. (2008). *Soziale Kompetenzen – Entwicklungspsychologische Grundlagen und frühpädagogische Konsequenzen*. Berlin: Cornelsen.
- Kasten, H. (2009). *4-6 Jahre – Entwicklungspsychologische Grundlagen* (2. Aufl.). Berlin: Cornelsen.
- Kasten, H. (2013). *0-3 Jahre – Entwicklungspsychologische Grundlagen* (4. Aufl.). Berlin: Cornelsen.
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (2.Aufl.). Basel: Beltz Juventa.
- Laugen, N.J., Jacobsen, K.H., Rieffe, C. & Wichstrøm, L. (2017). Emotion Understanding in Preschool Children with Mild-to-Severe Hearing Loss. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 22 (2), 155-163.
- Liebertz, C. (2016). *Das Schatzbuch der Herzensbildung* (9.Aufl.). München: Don Bosco.
- Mayer, H., Heim, P. & Scheithauer, H. (2012). *Papilio: Theorie und Grundlagen* (3. Aufl.). Augsburg: Papilio.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse* (12.Aufl.). Basel: Beltz.
- Misoch, S. (2015). *Qualitative Interviews*. Berlin: Walter de Gruyter GmbH.
- Otterpohl, N., Imort, S., Lohaus, A. & Heinrichs, N. (2012). Kindliche Regulation von Wut. *Kindheit und Entwicklung*, 21 (1), 47-56.
- Peter, C., Raith-Kaudelka, S. & Scheithauer, H. (2010). *Gemeinsam in zwei Welten leben*. Basel: Beltz.

- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (3. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Petersen, R., Petermann, F. & Petermann, U. (2017). Feinfühliges Elternverhalten und kindliche Emotionsregulation. *Kindheit und Entwicklung*, 26 (3), 147-156.
- Peterson, C.C. (2016). Empathy and Theory of Mind in Deaf and Hearing Children. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 21 (2), 141-147.
- Pfeffer, S. (2012). *Sozial-emotionale Entwicklung fördern – Wie Kinder in Gemeinschaft stark werden*. Freiburg: Herder GmbH.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium* (2. Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Rose, E., Ebert, S. & Weinert, S. (2016). Zusammenspiel sprachlicher und sozial-emotionaler Entwicklung vom vierten bis zum achten Lebensjahr. *Frühe Bildung*, 5 (2), 66-77.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2013). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: Reinhardt.
- Sächsisches Staatsministerium für Kultus (2013). *Gemeinsam fühlen – Handreichung für pädagogische Fachkräfte zur sozial-emotionalen Entwicklung von Kindern in Tagesbetreuung*. Zugriff am 13.10.2018 unter <https://www.kita-bildungsserver.de/downloads/download-starten/?did=1061>
- Scheithauer, H., Bondü, R., Hess, M. & Mayer, H. (2016). Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen im Vorschulalter: Ergebnisse der Augsburger Längsschnittstudie zur Evaluation des primärpräventiven Programms Papilio (ALEPP). In T. Malti & S. Perren (Hrsg.), *Soziale Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen – Entwicklungsprozesse und Förderungsmöglichkeiten* (2. Aufl.), (S.155-171). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schmidt-Denter, U. (2005). *Soziale Beziehungen im Lebenslauf* (4. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Tucci, S., Easterbrooks, S. & Lederberg, A. (2016). The Effects of Theory of Mind Training on the False Belief Understanding of Deaf and Hard-of-Hearing Students in Prekindergarten and Kindergarten. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 21 (3), 310-325.
- ZGSZ (Zentrum für Gehör und Sprache). (2015). *Frühförderung*. Zugriff am 29.8.2018 unter <https://www.zgsz.ch/angebot/audiopaedagogischer-dienst-apd/fruehfoerderung/>
- Ziv, M., Meir, I. & Malky, L. (2013a). Enhancing Theory-of-Mind Discourse among Deaf Parents of Children with Hearing Loss. *Journal of Education and Training Studies*, 1 (2), 249-262.

Ziv, M., Most, T. & Cohen, S. (2013b). Understanding of Emotions and False Beliefs Among Hearing Children versus Deaf Children. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education* 18:2, 161-174.

11. Anhang

Anhang 1	Gesprächsprotokoll	85
Anhang 2	Poster Team APD FF	86
Anhang 3	Prozess Illustration	88
Anhang 4	Vorlage Expertinnen-Interview	90
Anhang 5	Expertinnen-Interview Brigitte Suter (B1)	92
Anhang 6	Expertinnen-Interview Doris Hermann (B2)	97
Anhang 7	Vorlage Interview Mütter	102
Anhang 8	Interview Mutter 1 (B3)	104
Anhang 9	Interview Mutter 2 (B4)	108
Anhang 10	Begründung Kategoriensystem	112
Anhang 11	Kodierte Textpassagen	114
Anhang 12	Elternbroschüre	124

Anhang 1 Gesprächsprotokoll

Anwesende	Irene Eckerli, Nadja Cicala
Datum:	03. 08. 2018
Ort:	Erstberatung und Psychologische Fachstelle ZGSZ in Winterthur
Dauer des Gesprächs:	60 Minuten

Thema des Gesprächs:

Irene Eckerli wurden die für die Broschüre relevanten Bereiche genannt. Sie bestätigte, dass diese Bereiche wesentlich sind. Zu jedem Bereich erzählte Irene Eckerli ihre Best-Practice-Ideen und berichtete von vielen Beispielen aus ihrem Berufsalltag. Die Verfasserin schrieb von Hand zeitgleich die Ideen in einen Entwurf der Broschüre. In folgender Abbildung soll der Bereich „Regelverständnis“ als Beispiel gelten, um aufzuzeigen wie die Ideen festgehalten wurden. Alle Bereiche werden im Kap. 4.3.2 ausführlich zusammengefasst.

<p>Information Regelverständnis</p>	<p>Unterstützung</p> <ul style="list-style-type: none"> - soziale Regeln sind oft implizit <ul style="list-style-type: none"> → sollen explizit gemacht werden, Kind muss es verstehen können → müssen dem Kind erklärt werden & aufgezeigt werden, wie sich Kinder verhalten sollen → von Kind verlangen, dass Regeln eingehalten werden, auch in Trottsituationen → Konsequenzen & Grenzen - braucht kein Verantwortung beim Kind (Ursache-Wirkung) - alles braucht mehr Zeit - Kind auf jede neue Situation vorbereiten & erklären was erwartet wird (Visualisierung, Bilder, Piktos) - Eltern = Vorbild
---	--

Anhang 2 Poster Team APD FF

Nachfolgend sind die Poster der schriftlichen Befragung des APD FF Teams vom 04.09.2018 einzusehen.

Emotionsausdruck

- Spiegel & Gefühlswürfel → Emotionsausdruck vom Würfel nachahmen
- Memory mit Emotionsausdruck mit Kind machen und spielen
- Bilderbuch "Gesichter machen" anschauen, besprechen u. Gesichter im Spiegel nachahmen.
- SPIEGEL - Spiegelbild
- Eltern spiegeln im eig. Gesichtsausdruck Emot. d. Kindes (imitative parenting)
- Eltern zeigen direkt ihrem Kind (m. Kind zusammen) was heißt, wenn ich dich "knuddle", ... wenn wir traurig sind (kriechen zusammen) .. oder zeigen es anhand einer Puppe + ä.

Emotionsverständnis

- Gesichter 😊 😐 😞
- → KIND FRAGEN, WIE ES SICH FÜHLT TAGESFORM, AUSSPRECHENDES GESICHT ZUM FOTO DES KINDES.
- Gefühlsbarometer: Wie geht es dir heute?
- Bildgeschichten: zB. Kind spielt mit Ball, ein anderes nimmt diesen weg wie fühle ich die Kinder?
- Eltern können in bestimmten Situationen sagen was sie fühlen: zB. das Kind haut die Mutter und sie sagt: Aua (mit Mimik) das tut mir weh!

Emotionsregulation

Wut durch Bewegung (sich verhaspeln) (z.B. Boxen)

- "gutes" Verhalten wertschätzen
- bei kl. Kindern regulieren Eltern Emotionen
- "schlechtes" Verhalten ignorieren
- safe place (u. etc.) hohe Emotionen runterholen
- Wenn man Kind z.B. vom Fernseher wegnimmt und es daraufhin wütend wird, Emotionen spiegeln: "Goll du würdest jetzt lieber Fernseh luege, als die Tisch decke?!"
- Möglichkeiten mit Kind besprechen ^{wo?} _{wie?} Emotion rauslassen
- Kind soll seine Gefühle ausdrücken dürfen, auch negative, deshalb in den Wald → Kind darf schreien, toben, bis es sich beruhigt hat.

Kooperations- & Konfliktverhalten

→ Rollenspiel (geführt) nach Geschichte oder Bilderbuch j. Thema → durch selber erleben wie kann ich auch nonverbal Konflikte lösen ...

Bilderbuch: Du hast angefangen, nein du! Blöde ~~du~~ Ziege, dumme Gans

Regelverständnis

- Rituale
- Wiederholung
- Gleiche Abläufe
- Regeln "vorleben" → Beispiele erleben
- Bilder zu "NICHT SCHLAGEN!"
"WIR KÄHMEN AUF!"
"WIR TEILEN!"
- Hausregeln ^b Bildlich auf eine Tafel od. grosses Papier positionieren. Ort muss im Zentrum des Familiengeschickens sein
z.B. Magnettafel m. Piktos od. Bildern

Empathie, Perspektivenübernahme, Theory of Mind

Bildbücher: Was denkt der Fuchs
hat er gern wenn du diese ihm d... kauft?

Puppe / Plüschtier: dir Gefühle spielen

Verkleidungskiste: Pirat / Vogel /

Rollenspiele

BB mit offenem Ende

vertikale Welt spielen

BB: ohne Ende die Spielwelt im Schnee/Wald

BABY PUPPE "WEINT" - WAS TUN?

BABY BRÄUCHE SCHOPPDU, FISCHWEINER, WILL GETAUCHT WERDEN

Prosoziales Verhalten

"gutes" Verhalten des Kindes kommunizieren.
z.B. hast du toll gemacht, dass du jetzt
spielen lässt.

HAUDPUPPE "DANY" VERHÄLT SICH SCHRECKLICH.

WIRFT SPIELSACHEN HERUM, SCHREIT.

→ "DANY" BEKOMMT AUSZEIT UND MUSS VOR DIE TÜR.

"DANY" DARF WIEDER REIN. ER VERHÄLT SICH JETZT

KOOPERATIV, TEILT SPIELSACHEN, ESSEN, ETC.

AUF DEM SPIELPLATZ:

VERMITTLERN ZWISCHEN IHREM 1. KIND UND ANDEREM
KIND.

ERWACHSENE BAUEN BRÜCKE, VERMITTELN, BEVOR KONFLIKT
ENTSTEHT.

SPIELGEGENSTÄNDE ZEIGEN, GEBEN, WEGGANG DARF ZEIGEN.

▷ LERNEN ÜBER VORBILD

Anhang 3 Prozess Illustration

1. In einem Café traf die Verfasserin die Illustratorin Domenica Egli und erzählte ihr von der Broschüre. Ihr wurde anschliessend der Auftrag geben, in der Skizze folgende Situation darzustellen: Ein gehörloser/schwerhöriger Junge mit sichtbarem Hörgerät hat einen Wutausbruch. Er kann seine Emotionen und sein Verhalten kaum selber regulieren oder kontrollieren. Die hörende Mutter versucht einfühlsam und geduldig ihren Sohn zu beruhigen. Die Skizze von Domenica und ihre Umsetzung der beschriebenen Situation gefiel der Verfasserin sehr gut. Ihr gefiel vor allem das Gesicht der Mutter und dass sie ihren Sohn im Blickfeld hat. Nachfolgend ist die erste Skizze ersichtlich, zum einen mit und zum anderen ohne Hintergrund.

2. Was der Verfasserin weniger gut gefiel war der Gesichtsausdruck des Jungen. Dieser schien einen Wutausbruch nicht optimal darzustellen. Domenica Egli wurde telefonisch der Auftrag gegeben, diesen Gesichtsausdruck zu verbessern. Es wurde der Hinweis gegeben, dass die Augenbrauen näher zusammenstehen sollen und der Ausdruck weniger traurig und mehr wütend aussehen soll. Untenstehende Abbildung zeigt die Ausbesserung des Gesichtsausdruckes. Anschliessend wurde die Ausarbeitung der definitiven Illustration in Auftrag gegeben.

3. Die definitive Illustration gefiel der Verfasserin sehr gut. Es wurden weitere Feinheiten telefonisch besprochen, beispielsweise ob die Illustration mit oder ohne Hintergrund dargestellt werden soll. Domenica Egli zeigte zwei Möglichkeiten eines Hintergrundes. Der Verfasserin gefiel der ausufernde Hintergrund (linkes Bild) am besten. Das Original der Illustration wurde per Post an die Verfasserin geschickt, sowie alle Versionen der Illustration digital von Domenica Egli bearbeitet und elektronisch an die Verfasserin versandt.

Anhang 4 Vorlage Expertinnen-Interview

Name	
Funktion/ Tätigkeit	
tätig im Beruf seit	
Datum des Interviews	
Ort des Interviews	
Dauer des Interviews	

➤ **Einstieg**

- Begrüssung und Dank für die Bereitschaft zur Teilnahme am Interview
- Information über die Broschüre und Grund und Ziel der Befragung
- Hinweise zum Ablauf, Zeitrahmen

➤ **Hauptteil**

- Wie ist dein erster Eindruck zur Elternbroschüre?
- Was gefällt dir besonders an der Broschüre?
- Was gefällt dir weniger gut?
- Wie schätzt du die Auswahl der Bereiche ein?
- Wurden Themen vergessen? Wenn ja, welche?
- Wie beurteilst du den Umfang an Informationen zu den einzelnen Bereichen der sozial-emotionalen Entwicklung?
- Wie beurteilst du das bewusste Weglassen von Altersangaben bei den Informationen der einzelnen Bereiche?
- Wie beurteilst du die Ideen zu den Unterstützungsmöglichkeiten der einzelnen Bereiche?
- Wurden wichtige Hinweise zu Unterstützungsmöglichkeiten vergessen? Wenn ja, welche?
- Wie alltagsnah sind die Unterstützungsmöglichkeiten?
- Welche Links, Bücher und Spiele müssen in der Broschüre zusätzlich erwähnt werden?
- Wie beurteilst du die fachliche Richtigkeit aller Inhalte?
- Wie beurteilst du die Broschüre in Bezug auf Klarheit und Übersichtlichkeit?
- Wie relevant schätzt du die Broschüre für die betroffenen Eltern ein?
- Sind die Inhalte an die Besonderheiten von Kindern mit Gehörlosigkeit/ Schwerhörigkeit angepasst? Wenn nein, was braucht es noch?
- Gibt es Formulierungen, welche für die betroffenen Eltern unpassend oder angriffig sind (z.B. die imperativen Formulierungen)? Wenn ja, welche?
- Kann die Broschüre an alle Eltern des APD FF, auch an gehörlose oder fremdsprachige Eltern, in Bezug auf Passung des Inhalts und Passung der Sprache abgegeben werden?
- Wie gefällt dir die Illustration auf Seite 12?
- Was soll deiner Meinung nach auf weiteren Illustrationen abgebildet sein?

- Inwiefern ist die entwickelte Broschüre für den APD FF geeignet?
- Welche Anpassungen müssten gemacht werden?
- Wurde etwas nicht besprochen, was noch gesagt werden möchte?

➤ **Ausklang**

- Info über weiteres Vorgehen
- Dank für die Teilnahme am Interview, kleines Dankeschön Geschenk

Anhang 5 Expertinnen-Interview Brigitte Suter (B1)

Name	Brigitte Suter
Funktion/ Tätigkeit	-Leitung Audiopädagogischer Dienst Frühförderung Zürich -Audiopädagogische Früherzieherin
tätig im Beruf seit	-als Audiopädagogin seit 2004 -als Leitung im APD FF ZGSZ seit 2017
Datum des Interviews	18.10.2018
Ort des Interviews	HfH
Dauer des Interviews	45 Minuten

1 **I: Wie ist dein erster Eindruck zur Elternbroschüre?**

2 Befragungsperson 1 (=B1): Die Broschüre sieht super aus. Es hat Spass gemacht, in die Bro-
3 schüre reinzuschauen und sie durchzulesen. Total schön finde ich die zwei unterschiedlichen
4 Symbole, einerseits zu Information und andererseits zu Unterstützungsmöglichkeiten, mit Kopf
5 Hand und Herz. Von der Gestaltung her, gefällt mir der Balken oben an jeder Seite mit dem
6 jeweiligen Überbegriff sehr gut. Und dann natürlich die Illustration. Schön, dass schon ein ers-
7 tes Bild drin ist. Es sollen noch mehr dazu kommen.

8

9 **I: Was gefällt dir besonders an der Broschüre?**

10 B1: Das habe ich schon ein wenig angesprochen. Mir gefällt, dass du mit Symbolen arbeitest.
11 Der Titel finde ich extrem gut: Kleine Kinder, grosse Gefühle. Mir gefällt auch die gewählte
12 Farbe für die Broschüre, sie erinnert mich an die Farbgestaltung des ZGSZ. Dies ist ein guter
13 Wiedererkennungswert. Mir gefällt die Unterscheidung von linker und rechter Seite, eine Seite
14 mit Theorie, eine mit Vorschlägen für Unterstützungsmöglichkeiten. Mir gefallen besonders
15 auch die Beispielssätze, welche kursiv gedruckt sind. Die sind super, diese kann man eins zu
16 eins so übernehmen. Auch, dass hinten noch der Hinweis für weitere Informationen gegeben
17 wird, finde ich super.

18

19 **I: Was gefällt dir weniger gut?**

20 B1: Ich finde, es ist relativ viel Text zum Lesen. Es dürfte eine Spur komprimierter sein. An-
21 sonsten kann ich nichts sagen, was mir nicht gefällt.

22

23 **I: Wie schätzt du die Auswahl der Bereiche ein?**

24 B1: Ich finde diese Bereiche gut. Man kann sich oben in den Balken immer gleich orientieren,
25 in welchem Bereich man gerade ist. Für mich müsste aber in der Einleitung noch genauer
26 stehen, dass Emotionsausdruck, Emotionsverständnis und Emotionsregulation zu den emoti-
27 onalen Kompetenzen gehören, also Unterbereiche der emotionalen Kompetenz sind. Es muss
28 klarer sein, welche Bereiche zusammengehören und welche wo zuzuordnen sind. Man kann
29 sich das schon selber zusammenreimen, aber für die Übersicht wäre es besser, wenn dies am

30 Anfang kurz erklärt wird. Ich finde gut, dass du Kooperation und Konflikte als Thema erwähnst.
31 Regelverständnis finde ich auch gut, da habe ich mich aber gefragt, auf was es sich bezieht,
32 auf soziale Regeln, Umgangsregeln oder Familienregeln. Das müsste noch ergänzt werden,
33 beispielsweise oben im Balken. Prosoziales Verhalten finde ich auch sehr gut als Schlagwort.
34

35 ***I: Wurden Themen vergessen? Wenn ja, welche?***

36 B1: Ein Bereich, welcher mir etwas fehlt und ich beim Hintermair einmal gelesen habe, ist,
37 dass die Eltern so wichtig sind für die psychosoziale Entwicklung vom Kind. Je besser es den
38 Eltern geht, desto besser geht es dem Kind. Für mich geht es um das Stichwort Kohärenzge-
39 fühl, also wie man als Eltern mit Widrigkeiten oder Herausforderungen vom Leben umgehen
40 kann und ob man diesen positiv gegenübersteht oder nicht. Aber ich kann auch verstehen,
41 wenn man dieses Thema weglässt, da es eventuell heikel sein könnte für die Eltern. Aber es
42 ist doch ein Bereich, bei welchem ich mich gefragt habe, ob dieser in der Broschüre stehen
43 müsste. Du hast noch in einem oder zwei Sätze geschrieben, ob Gebärden- oder Lautsprache
44 verwendet werden soll, das finde ich super. Für mich persönlich, darf dies noch mehr Gewicht
45 bekommen. Man könnte deutlich schreiben, dass das Wichtigste ist, dass das Kind im Mini-
46 mum eine funktionierende Sprache hat, unabhängig von der Modalität. Vielleicht bräuchte es
47 auch noch mehr zu Interaktion, aber da müsste ich mir noch überlegen, wie man dies schlau
48 einbauen könnte.

49

50 ***I: Wie beurteilst du den Umfang an Informationen zu den einzelnen Bereichen der sozial-***
51 ***emotionalen Entwicklung?***

52 B1: Gut, es wird genügend informiert. Es gab aber einige Wiederholungen, vielleicht könnte
53 man den Text noch etwas komprimieren. Die Sätze sind kurz, das ist hilfreich. Was mir aufge-
54 fallen ist, dass es bei einzelnen Seiten Fremdwörter oder eher schwierige Wörter drin hat, bei
55 welchen du dir überlegen musst, ob du diese drin lassen oder noch umschreiben möchtest.
56 Also zum Beispiel, was bedeutet eine warme Beziehung, oder was ist gemeint mit Umfeld, da
57 könnten ja Grosseltern, Götti oder aber auch andere Kinder gemeint sein. Oder auch das Wort
58 produzieren oder ausdifferenzieren. Für uns ist das ja verständlich, aber vielleicht nicht für alle
59 Eltern.

60

61 ***I: Wie beurteilst du das bewusste Weglassen von Altersangaben bei den Informationen***
62 ***der einzelnen Bereiche?***

63 B1: Das finde ich gut, das macht nur Druck. Und wenn man sagt, diese Kinder haben in der
64 sozial-emotionalen Entwicklung sowieso Schwierigkeiten, dann wären die Altersangaben
65 normentsprechend. Da würde das schwerhörige oder gehörlose Kind wieder nicht der Norm
66 entsprechen.

67 **I: Wie beurteilst du die Ideen zu den Unterstützungsmöglichkeiten der einzelnen Berei-**
68 **che?**

69 B1: Ich finde gut, sind diese mit Punkten gekennzeichnet. Mir gefallen die kursiven Beispiels-
70 ätze. Alle Ideen in Klammern würde ich nicht in Klammern lassen, sondern direkt im Text ein-
71 bauen, so dass sie mehr Gewicht bekommen. Sonst habe ich eigentlich nichts auszusetzen.

72

73 **I: Wurden wichtige Hinweise zu Unterstützungsmöglichkeiten vergessen? Wenn ja, wel-**
74 **che?**

75 B1: Nein.

76

77 **I: Wie alltagsnah sind die Unterstützungsmöglichkeiten?**

78 B1: Ich finde sie alltagsnah. Du schreibst von Plüschtieren, Puppen, Bilderbüchern, Spielen
79 Alltagssituationen. Du sprichst auch davon, dass es erlaubt ist, Fehler zu machen. Du er-
80 wählst, wie wichtig soziale Kontakte sind, wie man als Erwachsener mit Streitsituationen um-
81 gehen kann. Ja, das ist sehr brauchbar.

82

83 **I: Welche Links, Bücher und Spiele müssen in der Broschüre zusätzlich erwähnt wer-**
84 **den?**

85 B1: Beim Begriff Partner- und Gruppenspiele müsste es für mich noch mehr Beispiele haben.
86 Dieser Begriff ist zu Allgemein und sagt einigen Eltern wahrscheinlich nichts. Vielleicht könnte
87 man konkret Spiele aufzählen, bei welchen Kinder miteinander eine Aufgabe lösen müssen
88 und das gleiche Ziel verfolgen sollen, zum Beispiel beim Spiel Obstgarten müssen die Kinder
89 zusammen gegen den Raben spielen. Solche ähnlichen Spiele, also kooperative Spiele,
90 würde ich noch erwähnen. Ich meine, im Buch von Batliner gibt es eine gute Spielesammlung.
91 Bei den Büchern finde ich gut, dass du eine Altersangabe gegeben hast. Bei den Links fehlen:
92 Fingershop, Kinder bis 4, Marie Meierhofer Institut, Stark durch Erziehung und allgemeine
93 kantonale Seiten. Diese könnte ich mir noch vorstellen.

94

95 **I: Wie beurteilst du die fachliche Richtigkeit aller Inhalte?**

96 B1: Gut. Mir ist nichts aufgefallen, was falsch sein könnte.

97

98 **I: Wie beurteilst du die Broschüre in Bezug auf Klarheit und Übersichtlichkeit?**

99 B1: Finde ich sehr gut, durch den Balken oben, weiss man immer gleich in welchem Kapitel
100 man ist. Man sieht gleich, dass links die Informationen sind und rechts die Unterstützungs-
101 möglichkeiten. Für mich dürfte, wie bereits gesagt, der Text komprimierter sein. Auch dass zu
102 zitierst, finde ich wichtig. So merkt man, dass du die Informationen von Fachpersonen hast.
103 Ich finde speziell die Seite 12 mit der Illustration gelungen, Text und Bild zusammen.

104 **I: Wie relevant schätzt du die Broschüre für die betroffenen Eltern ein?**

105 B1: Sehr relevant. Wenn ich versuche, mich in die Situation einer betroffenen Mutter hinein-
106 zuversetzen, beispielsweise gleich nach der Diagnose, würde ich mich freuen, so etwas in die
107 Hände zu bekommen.

108

109 **I: Sind die Inhalte an die Besonderheiten von Kindern mit Gehörlosigkeit/ Schwerhörig-**
110 **keit angepasst? Wenn nein, was braucht es noch?**

111 B1: Ja. Es ist ganz klar eine Broschüre für diese Kinder. Du verweist in der ganzen Broschüre
112 immer wieder auf die Schwerhörigkeit und die vorhandenen Schwierigkeiten.

113

114 **I: Gibt es Formulierungen, welche für die betroffenen Eltern unpassend oder angriffig**
115 **sind (z.B. die imperativen Formulierungen)? Wenn ja, welche?**

116 B1: Ich finde die Formulierungen aktiv, das finde ich gut. Ich schätze das sehr, dies hilft für
117 eine klare Sprache. Das ist besser, als wenn stehen würde: Sie können... Wenn es nach dem
118 imperativen Satz ein Ausrufezeichen hätte, dann fände ich es unpassend. Aber so passt es.
119 Als Verbesserungsvorschlag könnte man in der Einleitung anstatt Liebe Eltern auch Liebe Vä-
120 ter und Mütter schreiben, da würde man sich vielleicht angesprochener fühlen. Es wäre dann
121 eine Spur persönlicher. Ich finde auch, dass du klar aufzeigst, welche Verzögerungen es bei
122 den betroffenen Kindern geben könnte. Diese muss man benennen und kann sie nicht schön-
123 reden. Vielleicht könnte man dies etwas abschwächen, beispielsweise auf Seite 15 könnte
124 man schreiben zusätzlich versteht es oft anstatt zusätzlich versteht es nicht. Du schreibst all-
125 gemein die Sätze so, dass die Eltern ermutigt werden, das finde ich gut.

126

127 **I: Kann die Broschüre an alle Eltern des APD FF, auch an gehörlose oder fremdspra-**
128 **chige Eltern, in Bezug auf Passung des Inhalts und Passung der Sprache abgegeben**
129 **werden?**

130 B1: Ja unbedingt. Auch an gehörlose Eltern. Wenn man den Text noch etwas komprimiert,
131 dann sowieso. Für die fremdsprachigen Eltern wären die Unterstützungsmöglichkeiten sicher-
132 lich geeignet und verständlich. Bei den theoretischen Informationen weiss ich nicht, ob sie viel
133 verstehen würden. Diese sind schon noch anspruchsvoll. Aber die Audiopädagogin könnte
134 dies mit den Eltern auch noch genauer anschauen. Die Broschüre könnte vielleicht in andere
135 Sprachen übersetzt werden, aber da bräuchten wir Sponsoren.

136

137 **I: Wie gefällt dir die Illustration auf Seite 12?**

138 B1: Super. Ich finde es schön, dass der Hintergrund zwei verschiedene Farben hat. Die Emo-
139 tionen sind sehr ausdrucksstark und kommen extrem zur Geltung.

140

141 **I: Was soll deiner Meinung nach auf weiteren Illustrationen abgebildet sein?**

142 B1: Für mich müssten die verschiedenen Oberbegriffe der Bereiche abgebildet sein. Beim
143 Thema Kooperation gäbe es beispielsweise ein schönes Bild, zwei Kinder, die zusammen-
144 spielen. Allgemein wäre es am schönsten, wenn man aus den Unterstützungsmöglichkeiten
145 eine Lösungssituation abbilden könnte. Beim Emotionsverständnis stelle ich mir ein Kind vor,
146 welches eine andere Person genau anschaut. Bei Emotionsausdruck stelle ich mir verschie-
147 dene Gesichtsausdrücke vor. Man könnte zu jedem Bereich ein passendes Bild finden. Ein
148 Bild auf der Titelseite wäre auch schön.

149

150 **I: Inwiefern ist die entwickelte Broschüre für den APD FF geeignet?**

151 B1: Diese Broschüre gibt es bei uns noch nicht, dieses Thema ist noch nicht abgedeckt bei
152 uns im Dienst. Mit dem aktuellen Stand der Broschüre könnte ich mir gut vorstellen, diese
153 öffentlich zu machen. Es müssten aber noch Anpassungen gemacht werden.

154

155 **I: Welche Anpassungen müssten gemacht werden?**

156 B1: Bei den Bilderbüchern finde ich, müsste noch die jeweilige Jahreszahl oder ISB Nummer
157 drin sein, sodass man die Bücher auch wirklich findet. Dann erwähnst du Wochenpläne oder
158 allgemein Visualisierungen, da würde ich ein Beispielsbild zeigen. Ich weiss nicht, ob sich alle
159 Eltern etwas darunter vorstellen können. Bei den weiterführenden Informationen müsste beim
160 Audiopädagogischen Dienst eventuell auch eine Adresse stehen. Irene Eckerli ist auf dieser
161 Seite die einzige, die beim Namen genannt wird. Da müssen wir uns noch überlegen, wie wir
162 dies handhaben möchten.

163

164 **I: Wurde etwas nicht besprochen, was noch gesagt werden möchte?**

165 B1: Generell finde ich, dass man bei allen Unterstützungsmöglichkeiten nochmals kontrollieren
166 muss, ob nicht nur steht, was man machen könnte, sondern auch wie. Überall müsste stehen,
167 wie eine Idee umgesetzt werden kann. Also was können wir als Eltern machen und wie können
168 wir es machen.

Anhang 6 Expertinnen-Interview Doris Hermann (B2)

Name	Doris Hermann
Funktion/ Tätigkeit	-Bereichsleitung Begleitungen und Kulturvermittlung bei der Beratungsstelle für Schwerhörige und Gehörlose Zürich -Sozialpädagogische Familienberaterin -im Zentrumsrat ZGSZ tätig
tätig im Beruf seit	2001
Datum des Interviews	16. Oktober 2018
Ort des Interviews	Beratungsstelle für Schwerhörige und Gehörlose
Dauer des Interviews	45 Minuten

1 **I: Wie ist dein erster Eindruck zur Elternbroschüre?**

2 Befragungsperson 2 (=B2): Ich muss sagen, endlich gibt es eine solche Broschüre. Schade
3 wurde so etwas nicht schon vor 20 Jahren geschrieben. Genau so stelle ich mir das vor. Ich
4 finde die Broschüre sehr gut geschrieben.

5

6 **I: Was gefällt dir besonders an der Broschüre?**

7 B2: Mir gefällt, dass die Thematik aufgegriffen wird, wie Eltern mit ihrem Kind kommunizieren
8 können und dass gezeigt wird, dass ein Nein der Eltern auch umgesetzt werden soll. Es wird
9 beschrieben, dass man dem Kind viel erklären soll, sich anschauen soll und sich Zeit nehmen
10 soll. Bei vielen Familien, die ich besuche, ist dies ein Schwerpunkt. Viele Eltern können ein
11 Nein nicht konsequent durchsetzen, wenn zum Beispiel ihr Kind einen Wutausbruch hat. Oft
12 wird auch dem Kind die Schuld gegeben, dass es aggressiv ist, dabei liegt es an den Eltern
13 und der nicht vorhandenen Kommunikation zwischen Eltern und Kind. Es braucht Eltern, die
14 mit ihrem ganzen Herzen ihr Kind akzeptieren, so wie es ist, die bereit sind, einen gemeinsam
15 Weg zu finden und die wissen, welche besonderen Bedürfnisse das Kind hat.

16

17 **I: Was gefällt dir weniger gut?**

18 B2: Ich habe eher zwei, drei Fragen. Auf Seite 6 würde ich beim Thema Familiensprache beim
19 Nebensatz sei dies in Lautsprache und/oder Gebärdensprache das oder weglassen, weil dies
20 bei den meisten hörenden Eltern wahrscheinlich auslöst, dass sie die Gebärdensprache ver-
21 nachlässigen würden. Erfahrungsgemäss bevorzugen hörende Eltern die Lautsprache. Es ist
22 aber so wichtig, dass ein gehörloses und schwerhöriges Kind mit beiden Sprachen aufwach-
23 sen darf. Was mir sonst noch fehlt, ist eine gehörlose Fachperson auf Seite 23. Ich denke, nur
24 diese kann genau erklären, warum es die Gebärdensprache als Wurzel bei einem Kind
25 braucht. Die Wirkung wäre sicherlich anders, als wenn dies eine hörende Person sagen würde.

26

27 **I: Wie schätzt du die Auswahl der Bereiche ein?**

28 B2: Gut, emotionale und soziale Themen werden erklärt. Was mir fehlt ist, welche Folgen es
29 gibt, wenn die Sprache nicht kommt und wie dann vorgegangen werden kann. Ein Kind, wel-
30 ches mit drei Jahren noch keine Sprache hat, zeigt dann automatisch Verzögerungen in ver-
31 schiedenen Bereichen, das ist gravierend. Du hast dies zwar schon in der Broschüre themati-
32 siert, aber ich denke da müsste noch mehr dazu geschrieben werden. Es müsste stehen, was
33 gemacht werden kann, wenn die Sprache nicht kommt. Erst wenn die Sprache da ist, kann ja
34 an weiteren Themen gearbeitet werden.

35

36 **I: Wurden Themen vergessen? Wenn ja, welche?**

37 B2: Grundsätzlich werden alle wichtigen Themen beschrieben. Man muss dann sowieso in
38 jeder Familie schauen, wo die Schwerpunkte liegen, um Fragen zur Erziehung beantworten
39 zu können.

40

41 ***I: Wie beurteilst du den Umfang an Informationen zu den einzelnen Bereichen der sozial-***
42 ***emotionalen Entwicklung?***

43 B2: Für mich geht es vom Text her. Ich finde es genau richtig.

44

45 ***I: Wie beurteilst du das bewusste Weglassen von Altersangaben bei den Informationen***
46 ***der einzelnen Bereiche?***

47 B2: Das hätte ich auch so gemacht. Das finde ich gut. Eine Altersangabe würde die Eltern nur
48 stressen. Man muss in jeder Familie das Kind individuell betrachten und schauen wo es steht.
49 Die Kinder entwickeln sich ja so unterschiedlich. Ein Kind kann die Trotzphase beispielsweise
50 auch erst mit vier Jahren haben. Wenn die Eltern Fragen zu Altersangaben stellen würden,
51 kann man dies dann auf das Kind bezogen besprechen.

52

53 ***I: Wie beurteilst du die Ideen zu den Unterstützungsmöglichkeiten der einzelnen Berei-***
54 ***che?***

55 B2: Mir gefallen die Ideen. Mir fällt auf, dass es vor allem in der Gebärdensprache differen-
56 ziertere Gebärden und viel Mimik braucht. Beispielsweise wird die Gebärde böse auch für
57 wütend verwendet. Das Kind meint dann, die Mutter sei böse wenn sie sauer ist. Es braucht
58 dann die Erklärung, warum sie wütend ist. Die Kinder brauchen die passende Gebärde und
59 die passende Mimik zu einem Gefühl. Es braucht eine Unterscheidung der Wörter. Der Wort-
60 schatz muss unbedingt differenziert und erweitert werden.

61

62 ***I: Wurden wichtige Hinweise zu Unterstützungsmöglichkeiten vergessen? Wenn ja, wel-***
63 ***che?***

64 B2: Nein, da müsste ich sehr lange grübeln, dass mir etwas einfallen würde.

65 **I: Wie alltagsnah sind die Unterstützungsmöglichkeiten?**

66 B2: Sehr alltagsnah. Die Eltern können eigentlich alles anwenden. Bei gehörlosen Eltern fällt
67 mir auf, dass sie wenig Bilderbücher zu Hause haben. Da müsste man den Eltern sicher er-
68 klären, wie sie diese anwenden können und welchen Nutzen ein Bilderbuch haben kann.

69

70 **I: Welche Links, Bücher und Spiele müssen in der Broschüre zusätzlich erwähnt wer-**
71 **den?**

72 B2: Vorerst hast du genug aufgelistet. Ich finde bei den Büchern die Altersangaben gut. Klar,
73 es werden immer wieder neue Bücher und Spiele herauskommen. Bei den Links fehlt für mich
74 der Verein Dima. Ich habe noch daran gedacht, dass man auch Ratgeber für Eltern auflisten
75 könnte. Aber vielleicht wäre das auch zu viel.

76

77 **I: Wie beurteilst du die fachliche Richtigkeit aller Inhalte?**

78 B2: Mir ist nicht aufgefallen, dass etwas falsch wäre. Das hätte ich sonst angestrichen.

79

80 **I: Wie beurteilst du die Broschüre in Bezug auf Klarheit und Übersichtlichkeit?**

81 B2: Es ist alles klar, man findet sich gut in der Broschüre zurecht. Mir gefallen die Symbole.
82 Und übrigens auch die Farbe mint.

83

84 **I: Wie relevant schätzt du die Broschüre für die betroffenen Eltern ein?**

85 B2: Sehr relevant. Es ist aber eher geeignet für hörende Eltern. Mir fallen einige gehörlose
86 Familien ein, für welche die Inhalte vielleicht zu schwierig wären.

87

88 **I: Sind die Inhalte an die Besonderheiten von Kindern mit Gehörlosigkeit/ Schwerhörig-**
89 **keit angepasst? Wenn nein, was braucht es noch?**

90 B2: Ja sehr. Beispielsweise gehst du darauf ein, dass es für gehörlose Kinder schwieriger ist
91 Regeln zu verstehen als für hörende Kinder. Sie verstehen zwar, dass etwas nicht gemacht
92 werden darf, weil Nein gesagt wird, aber nicht warum es diese Regel gibt oder warum sie
93 etwas nicht machen dürfen. Du gehst darauf ein, wie wichtig der Dialog zwischen Eltern und
94 Kind ist, das finde ich sehr gut.

95

96 **I: Gibt es Formulierungen, welche für die betroffenen Eltern unpassend oder Angriffig**
97 **sind (z.B. die imperativen Formulierungen)? Wenn ja, welche?**

98 B2: Nein. Du machst auf die möglichen Verzögerungen aufmerksam. Diese sind Tatsache und
99 auf diese sollen die Eltern aufmerksam gemacht werden. Auch dass du die Eltern direkt auf-
100 forderst, welche Unterstützungsmöglichkeiten sie machen könnten, finde ich gut.

101 ***I: Kann die Broschüre an alle Eltern des APD FF, auch an gehörlose oder fremdspra-***
102 ***chige Eltern, in Bezug auf Passung des Inhalts und Passung der Sprache abgegeben***
103 ***werden?***

104 B2: Grundsätzlich ja. Gehörlose Eltern werden wahrscheinlich nicht alles verstehen. Als Idee,
105 könnte man den Inhalt der Broschüre in einem Video zusammenfassen, so dass gehörlose
106 Eltern diesen besser verstehen. Für viele gehörlose Eltern ist es schwierig, Inhalte aus einem
107 Text zu verstehen. Ich denke, die Inhalte der Broschüre könnten für einige Eltern nicht fassbar
108 sein. Für sie ist es dann einfacher, die Inhalte visuell erklärt zu bekommen. Abläufe müssen
109 visuell dargestellt werden. Man könnte in der Broschüre einen Verweis machen: Wenn Sie
110 mehr wissen wollen, sehen Sie sich das Video auf der Homepage an. Das könnte ein gemein-
111 sames Projekt von uns sein. Da hätte ich sehr Freude daran.

112

113 ***I: Wie gefällt dir die Illustration auf Seite 12?***

114 B2: Gut. Es wird eine realistische Situation dargestellt. Der Junge ist wohl ziemlich wütend.
115 Sein Gesichtsausdruck ist ziemlich stark. Ich finde, der Mund des Jungen könnte etwas kleiner
116 gezeichnet sein. Vielleicht würden Tränen auch noch passen.

117

118 ***I: Was soll deiner Meinung nach auf weiteren Illustrationen abgebildet sein?***

119 B2: Es wäre sicher schön, wenn es zu verschiedenen dargestellten Situationen Bilder dazu
120 gäbe. Für gehörlose Eltern wären Bilder sicher unterstützend, um schnell verstehen zu kön-
121 nen, um was es inhaltlich geht.

122

123 ***I: Inwiefern ist die entwickelte Broschüre für den APD FF geeignet?***

124 B2: Die Broschüre ist sehr gut geeignet. Ich finde, sie soll bald gedruckt und gestreut werden.
125 Ich hätte auch grosses Interesse daran, die Broschüre hier in der Beratungsstelle auszulegen
126 und zu verteilen. Ich würde sie auch Kinderärzten oder im ORL abgeben. Vielleicht könnte
127 man die Broschüre sogar in den Sozialämtern verteilen, damit sie Einblick haben, was Eltern
128 mit einem betroffenen Kind alles leisten müssen. Sicherlich könnten auch Lehrer im Kinder-
129 garten oder in der 1. Klasse davon profitieren.

130

131 ***I: Welche Anpassungen müssten gemacht werden?***

132 B2: Für mich hast du an alles gedacht. Es müssen keine grundlegenden Anpassungen ge-
133 macht werden. Vielleicht könntest du am Schluss der Broschüre noch schreiben, dass die
134 Eltern sich keine Sorgen machen sollen und sich Hilfe bei uns holen können, wenn sie das
135 brauchen.

136

137 ***I: Wurde etwas nicht besprochen, was noch gesagt werden möchte?***

138 B2: Nein. Was ich noch sagen möchte: Ich freue mich auf diese Broschüre. Das Thema liegt
139 mir sehr am Herzen. Ich begrüße eine gute Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Stellen
140 und zwischen gehörlosen und hörenden Fachpersonen. Dies hat sich schon sehr verbessert,
141 im Gegensatz zu früher.

Anhang 7 Vorlage Interview Mütter

Alter des Kindes	
Geschlecht des Kindes	
Hörstatus des Kindes	
Hörhilfen Kind	
Diagnose seit	
Datum des Interviews	
Ort des Interviews	
Dauer des Interviews	

➤ **Einstieg**

- Begrüssung und Dank für die Bereitschaft zur Teilnahme am Interview
- Information über die Broschüre und Grund und Ziel der Befragung
- Hinweise zum Ablauf, Zeitrahmen

➤ **Hauptteil**

- Wie ist Ihr erster Eindruck zur Elternbroschüre?
- Was gefällt Ihnen besonders an der Broschüre?
- Was gefällt Ihnen weniger gut?
- Inwiefern ist Ihnen die Wichtigkeit der Thematik durch die Broschüre bewusster geworden?
- Was haben Sie Neues gelernt beim Durchlesen der Broschüre?
- Wie beurteilen Sie den Umfang an Informationen zu den einzelnen Bereichen der sozial-emotionalen Entwicklung?
- Wie gut können Sie die Ideen der Unterstützungsmöglichkeiten für Ihren Alltag brauchen?
- Welche Ideen würden Sie umsetzen?
- Welche Ideen sind im Alltag weniger gut umsetzbar?
- Wie gut ist die Broschüre sprachlich für Sie verständlich?
- Wie kommen die imperativen Formulierungen bei den Unterstützungsmöglichkeiten bei Ihnen an?
- Geht die Broschüre genügend auf die Bedürfnisse Ihres Kindes ein?
- Wie empfinden Sie das bewusste Weglassen von Altersangaben in der Broschüre?
- Wie gefällt Ihnen die Illustration auf Seite 12?
- Fänden Sie bei einer Publikation der Broschüre weitere Illustrationen wichtig?
- Haben Sie nach Durchlesen der Broschüre noch viele Fragen? Wenn ja, welche?
- Wurden Sie animiert, weiterführende Informationen bei der Audiopädagogin oder bei Irene Eckerli zu holen?
- Inwiefern ist die entwickelte Broschüre für den APD FF geeignet?

- Wären Sie rückblickend froh gewesen, gleich nach der Diagnose, z.B. in der Erstgesprächsmappe diese Broschüre zu erhalten?
- Wurde etwas nicht besprochen, was noch gesagt werden möchte?

➤ **Ausklang**

- Info über weiteres Vorgehen
- Dank für die Teilnahme am Interview, kleines Dankeschön Geschenk

Anhang 8 Interview Mutter 1 (B3)

Alter des Kindes	6;11 Jahre
Geschlecht des Kindes	männlich
Hörstatus des Kindes	an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit
Hörhilfen Kind	Cochlea Implantate beidseits
Diagnose seit	Kind 1 ½ Jahre alt ist (2012)
Datum des Interviews	11.10. 2018
Ort des Interviews	bei Familie zu Hause
Dauer des Interviews	30 Minuten

1 **Interviewerin (=I): Wie ist Ihr erster Eindruck zur Elternbroschüre?**

2 Befragungsperson 3 (=B3): Ich habe mich sehr gefreut. Ich finde die Thematik ganz wichtig,
3 egal ob ein Kind hört oder nicht. In der Schule geht es immer um die Schulfächer, das Soziale
4 ist aber genauso wichtig. Gehörlose und Schwerhörige haben in der Kommunikation eine zu-
5 sätzliche Hürde. Ich finde gut, dass man dies aufzeigt und Ideen zeigt, wie man als Eltern dies
6 anpacken kann.

7

8 **I: Was gefällt Ihnen besonders an der Broschüre?**

9 B3: Besonders gefallen mir die konkreten Tipps auf der rechten Seite. Diese sind für den Alltag
10 brauchbar. Da denkt man zwischendurch, ja das machen wir auch, oder das könnten wir noch
11 in unserem Alltag einbauen.

12

13 **I: Was gefällt Ihnen weniger gut?**

14 B3: Ich finde die Broschüre optisch noch nicht ganz ausgereift. Zum Beispiel ist die hellblaue
15 Farbe viel zu hell, man kann die weiße Schrift schlecht lesen. Man könnte für die Gestaltung
16 kontrastreichere Farben wählen.

17

18 **I: Inwiefern ist Ihnen die Wichtigkeit der Thematik durch die Broschüre bewusster
19 geworden?**

20 B3: Generell lese ich gerne über verschiedene Themen und reflektiere diese. Man kann sich
21 so klar überlegen, was wir in der Familie wann, wie, wo und warum machen. Ich mag es,
22 Themen auch aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und Ideen zu erhalten, wie man den
23 Familienalltag sonst noch gestalten könnte. Mir wurde beim Durchlesen bewusster, was bei
24 uns im Alltag funktioniert und aber auch, wie tiefgreifend die sozial-emotionale Entwicklung im
25 Alltag verankert ist.

26

27 **I: Was haben Sie Neues gelernt beim Durchlesen der Broschüre?**

28 B3: Ich habe in der Broschüre nichts gelesen, von dem ich gedacht habe, dass ich das noch
29 nie gehört habe. Aber das Wichtigste wird zusammengefasst. Die Ideen für den Alltag kann

30 man als Eltern bewusster anwenden. Also ich habe eigentlich alles bereits gewusst, aber nicht
31 bewusst angewendet. Ich kann mit der Broschüre die sozial-emotionale Entwicklung
32 bewusster beobachten und unterstützen.

33

34 ***I: Wie beurteilen Sie den Umfang an Informationen zu den einzelnen Bereichen der so-***
35 ***zial-emotionalen Entwicklung?***

36 B3: Der Umfang passt. Ich finde es gut, dass die Theorie auf der linken Seite knapp zusam-
37 mengefasst ist und rechts viele praktische Ideen zu finden sind.

38

39 ***I: Wie gut können Sie die Ideen der Unterstützungsmöglichkeiten für Ihren Alltag brau-***
40 ***chen?***

41 B3: Sehr gut.

42

43 ***I: Welche Ideen würden Sie umsetzen?***

44 B3: Es hat Ideen, welche ich bisher noch nie gemacht habe, beispielsweise mit Handpuppen
45 gewisse Situationen nachspielen. Ich bin nicht der Typ für solche Sachen, dies spielt aber
46 keine Rolle. Wir haben solche Puppen. Es ist eine gute Idee und ich möchte es ein nächstes
47 Mal, wenn bei meinem Kind ein sozial-emotionales Thema aktuell ist, ausprobieren.

48 Grundsätzlich wurde mir bewusst, wie wichtig W-Fragen sind.

49

50 ***I: Welche Ideen sind im Alltag weniger gut umsetzbar?***

51 B3: Mir ist nicht aufgefallen, dass eine Idee nicht brauchbar wäre.

52

53 ***I: Wie gut ist die Broschüre sprachlich für Sie verständlich?***

54 B3: Die ganze Broschüre ist sehr verständlich und logisch aufgebaut. Die Fachbegriffe werden
55 erklärt. Auf Seite 18 habe ich jedoch nicht verstanden, was mit innerpsychischer Befindlichkeit
56 gemeint ist. Diese Formulierung könnte man vielleicht noch genauer erklären.

57

58 ***I: Wie kommen die imperativen Formulierungen bei den Unterstützungsmöglichkeiten***
59 ***bei Ihnen an?***

60 B3: Diese stören mich nicht. Mir ist klar, dass es Ideen sind und ich das auswähle, was ich
61 gerade brauche. Man kann ja nicht alle Ideen sofort umsetzen. Vielleicht könnte die Audiopä-
62 dagogin, wenn sie die Broschüre einer Familie abgibt, dies auch so erklären.

63

64 ***I: Geht die Broschüre genügend auf die Bedürfnisse Ihres Kindes ein?***

65 B3: Ja, ich denke schon. Die Broschüre geht auf auditive und sprachliche Schwierigkeiten ein.
66 Gehörlose können im Zwischenmenschlichen nicht alles hören und verstehen. Dies wird in der
67 Broschüre klar aufgezeigt.

68

69 **I: Wie empfinden Sie das bewusste Weglassen von Altersangaben in der Broschüre?**

70 B3: Das finde ich gut. Eine Altersangabe stresst die Eltern nur. Mein Sohn hat mit zwei Jahren
71 seine CI bekommen, danach musste er erst einmal hören, verstehen und sprechen lernen.
72 Seine Sprache war verzögert, sie ist es immer noch. Mir ist der Zusammenhang von Sprache
73 und der sozial-emotionalen Entwicklung bewusst. Bei meinem Sohn zeigen sich wenig Verzö-
74 gerungen im sozial-emotionalen. Aber ich kann mir vorstellen, dass dies bei anderen Kindern
75 anders ist. Gehörlose und Schwerhörige Kinder haben einen anderen Rhythmus in der Spra-
76 che und im Sozialen. Es würde die Eltern nur stressen, wenn stehen würde, dass etwas bis
77 zu einem gewissen Alter erreicht werden muss. Nein, eine Altersangabe braucht es nicht.

78

79 **I: Wie gefällt Ihnen die Illustration auf Seite 12?**

80 B3: Grundsätzlich gefällt sie mir sehr gut. Der Ausdruck der ruhigen, hilfsbereiten Mutter
81 kommt sehr gut rüber. Auch dass der Junge sehr wütend ist, kommt gut rüber. Es ist sehr
82 schwierig, Gefühle zu zeichnen. Dies ist hier wirklich gelungen. Mir gefallen auch die Hinter-
83 grundfarben.

84

85 **I: Fänden Sie bei einer Publikation der Broschüre weitere Illustrationen wichtig?**

86 B3: Wenn genügend Platz ist, ja. Ich denke aber, es braucht nicht auf jeder Seite eine Illu-
87 stration. Ich weiss auch nicht, ob zu jeder Thematik etwas gemalt werden kann. Ich fände eine
88 Illustration, in welcher eine Unterstützungsmöglichkeit dargestellt wird, schön, zum Beispiel
89 eine Situation mit der Handpuppe.

90

91 **I: Haben Sie nach Durchlesen der Broschüre noch viele Fragen? Wenn ja, welche?**

92 B3: Nein, ich habe eigentlich keine Fragen.

93

94 **I: Wurden Sie animiert, weiterführende Informationen bei der Audiopädagogin oder bei**
95 **Irene Eckerli zu holen?**

96 B3: Ja, ich finde es eine gute Idee, wenn man die Möglichkeit hat, das Thema gemeinsam mit
97 einer Audiopädagogin zu vertiefen und auf die Situation zu Hause mit dem konkreten Kind
98 anzupassen. Es ist wichtig, Fragen zum Inhalt stellen zu dürfen, damit man alles versteht. Ich
99 glaube aber, die Audiopädagogin muss die Initiative ergreifen, so dass darüber gesprochen
100 werden kann. Frau Eckerli kann bestimmt auch helfen, wenn ein Kind zusätzlich Hilfe von einer
101 Kinderpsychologin braucht.

102 **I: Inwiefern ist die entwickelte Broschüre für den APD FF geeignet?**

103 B3: Gut geeignet, würde ich sagen. Ich finde die Broschüre gelungen und gut aufgegleist.

104

105 **I: Wären Sie rückblickend froh gewesen, gleich nach der Diagnose, z.B. in der Erstge-**
106 **sprächsmappe diese Broschüre zu erhalten?**

107 B3: Ja, es hätte sicher Vieles erklärt oder verdeutlicht. Dem Zusammenhang von Sprache und
108 der sozial-emotionalen Entwicklung wird im Alltag zu wenig Beachtung geschenkt. Es ging in
109 der Entwicklung meines Sohnes immer um das Hören und das Sprechen. Dass die Sprache
110 Auswirkungen auf die sozial-emotionale Entwicklung hat, wurde nie betont. Ich finde es wich-
111 tig, dass Mütter und Väter wissen, dass dies für ihr Kind ein Thema ist und was sie als Eltern
112 tun können.

113

114 **I: Wurde etwas nicht besprochen, was noch gesagt werden möchte?**

115 B3: Ich finde, bei gehörlosen oder schwerhörigen Kindern ist das Fühlen viel ausgeprägter als
116 bei hörenden Kindern. Mein Sohn spürt, wie es mir geht. Diese Thematik wurde in der Bro-
117 schüre nicht erwähnt. Vielleicht könnte man darauf hinweisen, dass es in der Broschüre nicht
118 direkt um die Thematik Fühlen geht.

Anhang 9 Interview Mutter 2 (B4)

Alter des Kindes	3;0
Geschlecht des Kindes	männlich
Hörstatus des Kindes	hochgradige Schwerhörigkeit beidseits
Hörhilfen Kind	Hörgeräte beidseits
Diagnose seit	Kind 2 ½ Jahre alt ist (2018)
Datum des Interviews	16.10.2018
Ort des Interviews	bei Familie zu Hause
Dauer des Interviews	25 Minuten

1 **Interviewerin (=I): Wie ist Ihr erster Eindruck zur Elternbroschüre?**

2 Befragungsperson 4 (=B4): Mein erster Eindruck war gut. Ich las über Themen, mit denen ich
3 mich bisher nicht so beschäftigt habe. Beim Durchlesen hat es oft Klick gemacht, aber selbst
4 bewusst darüber nachgedacht, habe ich nicht. Wir sind gerade nur mit der Sprache von unse-
5 rem Sohn beschäftigt und dass er diese lernt, da sind andere Themen schon irgendwo in den
6 Hintergrund geraten. Es war für mich so, dass ich da nicht so darüber nachgedacht habe.

7

8 **I: Was gefällt Ihnen besonders an der Broschüre?**

9 B4: Mir gefällt der Aufbau. Mir hat gefallen, dass zuerst die normale Entwicklung, also normal
10 meint, wenn die Kinder hören, erklärt wird. Und dann wie es läuft, wenn Kinder schwerhörig
11 sind und wo sie Probleme haben. Und dann gefallen mir die Tipps. Ich finde es gut, dass
12 jeweils eine ganze Seite voller Tipps gegeben wird. Weil manche Sachen treffen bei meinem
13 Sohn noch nicht zu, weil er noch nicht gut redet. Trotzdem habe ich auf jeder Seite Tipps
14 gefunden, die ich ausprobieren könnte. Weil es so viele Tipps sind, kann man diese auswäh-
15 len, die gerade aktuell sind. Ich fand auch die Buchtipps hinten gut.

16

17 **I: Was gefällt Ihnen weniger gut?**

18 B4: Ich fand es ein bisschen viel Text. Ich habe das Gefühl, man kann die Broschüre nicht in
19 einem Mal lesen. Es gibt immer wieder ähnliche Begriffe und zwischendurch gibt es kompli-
20 zierte Abschnitte, da braucht man schon etwas Zeit zum Durchlesen.

21

22 **I: Inwiefern ist Ihnen die Wichtigkeit der Thematik durch die Broschüre bewusster ge-
23 worden?**

24 B4: Ich glaube schon extrem. Einmal habe ich gelesen, dass hörende Kinder Regeln so ne-
25 benbei mitkriegen. Darüber habe ich nicht nachgedacht, dass mein Sohn laufende Gespräche
26 wohl gar nicht mitbekommt oder wahrnimmt. Ich habe nie wirklich verstanden, wie ich ihm
27 dabei helfen kann. Oft ist er in seiner eigenen Welt. Es hilft dann zu wissen, dass ich mir mehr
28 Mühe geben soll, ihm mehr zu erklären. Ich nehme viele Tipps für den Alltag mit.

29

30 ***I: Was haben Sie Neues gelernt beim Durchlesen der Broschüre?***

31 B4: Mir wurde bewusst, dass es bei meinem Sohn genau so ist, dass er auch durch diese
32 Phasen gehen sollte und gehen wird. Teils tut er es ja auch schon, aktuell probiert er gerne
33 Grenzen aus.

34

35 ***I: Wie beurteilen Sie den Umfang an Informationen zu den einzelnen Bereichen der so-***
36 ***zial-emotionalen Entwicklung?***

37 B4: Ich finde, das reicht. Ich habe alles gut verstanden.

38

39 ***I: Wie gut können Sie die Ideen der Unterstützungsmöglichkeiten für Ihren Alltag brau-***
40 ***chen?***

41 B4: Gut, eigentlich. Im Moment ist bei meinem Sohn die Sprache noch nicht da, darum gibt es
42 viele Tipps, die ich noch nicht gebrauchen kann. Die Tipps haben ja schon viel mit Sprache zu
43 tun. Das ist ja logisch, man kann nicht viel ohne Sprache erreichen, ob jetzt mit Lautsprache
44 oder mit Gebärden.

45

46 ***I: Welche Ideen würden Sie umsetzen?***

47 B4: Allgemein möchte ich versuchen, die Handlungen im Alltag besser zu erklären. Ich möchte
48 ihn auch besser auf Situationen vorbereiten, beispielsweise sagen, dass wir auf den Bus war-
49 ten. Ich finde es gut, dass verschiedene Methoden aufgezeigt werden und man auswählen
50 kann, welche gerade aktuell ausprobiert werden können.

51

52 ***I: Welche Ideen sind im Alltag weniger gut umsetzbar?***

53 B4: Ich würde gerne alle Idee ausprobieren. Es gab keinen Punkt, bei welchem ich dachte, oh
54 Gott, das würde ich niemals machen. Wir laden eigentlich nie andere Kinder nach Hause ein,
55 das ist noch nicht wirklich Thema bei uns. Aber das kommt schon noch später.

56

57 ***I: Wie gut ist die Broschüre sprachlich für Sie verständlich?***

58 B4: Sehr gut. Den Begriff Theory of Mind kannte ich nicht, aber dies wurde ja auch gleich
59 erklärt. Ich fand sonst eigentlich alles verständlich.

60

61 ***I: Wie kommen die imperativen Formulierungen bei den Unterstützungsmöglichkeiten***
62 ***bei Ihnen an?***

63 B4: Gut. Es kommt unkomplizierter an, als wenn man sagen würde, man könnte dieses oder
64 jenes ausprobieren, wenn man möchte. Man weiss genau, was umgesetzt werden soll. Und
65 trotzdem gibt es mir nicht das Gefühl, dass ich jeden Punkt machen muss, sondern das, was
66 gerade passt.

67 **I: Geht die Broschüre genügend auf die Bedürfnisse Ihres Kindes ein?**

68 B4: Ja. Aber in der Broschüre wird angenommen, dass die Sprache beim Kind schon da ist.
69 Die Tipps sind einfacher anzuwenden, wenn Sprache da ist. Ich weiss nicht, wie es bei ande-
70 ren Kindern ist, aber bei uns ist Sprache immer noch ein riesen Problem. Ich kann zwar einige
71 Tipps anwenden, aber nicht besonders viele. Ich weiss auch gar nicht, ob es überhaupt mög-
72 lich ist diesen Bereich zu unterstützen ohne Sprache. Ich möchte trotzdem versuchen, ihm
73 vieles zu erklären, auch wenn ich manchmal nicht weiss, was er alles schon versteht. Am
74 Anfang dachte ich die Broschüre sei für Kinder, die schon reden. Mein Sohn ist da ja noch
75 nicht so weit. Aber dann habe ich gemerkt, dass wir ein paar Sachen auch schon anwenden
76 können. Vielleicht könnte man am Anfang der Broschüre aber einen Absatz einbauen, in wel-
77 chem steht, was man machen kann, wenn die Sprache fehlt. Es wäre gut, wenn man ermutigt
78 wird, diese Themen trotzdem auszuprobieren, auch wenn das Kind noch keine Sprache hat.
79 Ich glaube, das würde helfen.

80

81 **I: Wie empfinden Sie das bewusste Weglassen von Altersangaben in der Broschüre?**

82 B4: Oh, das ist mir nicht aufgefallen. Aber ich finde das gut. Ich habe beim Durchlesen nicht
83 gedacht, dass unser Sohn zu jung sei für diese Themen. Mir würde es komische Bauch-
84 schmerzen bereiten, wenn ich lesen würde, was mein Sohn in seinem Alter schon alles können
85 müsste. Dieses Gefühl hatte ich jetzt nicht bei dieser Broschüre.

86

87 **I: Wie gefällt Ihnen die Illustration auf Seite 12?**

88 B4: Ich weiss nicht. Ich denke, das Bild könnte schöner sein, ehrlich gesagt. Die Gesichtsaus-
89 drücke gefallen mir nicht so. Aber das ist einfach mein persönlicher Geschmack. Der Junge
90 sieht halt einfach so richtig böse aus. Das ist aber wahrscheinlich auch die Realität. Das Kind-
91 liche ist ein bisschen verloren gegangen, finde ich. Vielleicht könnte zum Bild ja auch noch
92 etwas stehen.

93

94 **I: Fänden Sie bei einer Publikation der Broschüre weitere Illustrationen wichtig?**

95 B4: Ja, Bilder sollten da auf jeden Fall rein.

96

97 **I: Haben Sie nach Durchlesen der Broschüre noch viele Fragen? Wenn ja, welche?**

98 B4: Nein, also ich habe sie zwei Mal durchgelesen, und dann war eigentlich alles klar. Nur mit
99 einem Mal lesen, wäre das nicht so easy gewesen.

100

101 **I: Wurden Sie animiert, weiterführende Informationen bei der Audiopädagogin oder bei**
102 **Irene Eckerli zu holen?**

103 B4: Ja, auf jeden Fall. Man bekommt das Gefühl, man könnte sich melden, wenn man irgend-
104 wie Fragen hätte.

105

106 **I: Inwiefern ist die entwickelte Broschüre für den APD FF geeignet?**

107 B4: Gut geeignet, auf jeden Fall. Es hätte mir schon geholfen, wenn ich das schon am Anfang
108 bekommen hätte.

109

110 **I: Wären Sie rückblickend froh gewesen, gleich nach der Diagnose, z.B. in der Erstge-
111 sprächsmappe diese Broschüre zu erhalten?**

112 B4: Ich glaube, ich hätte sie nicht gleich am Anfang gelesen, ehrlich gesagt. Auch nicht, wenn
113 sie schon in der Mappe gewesen wäre. Ich brauchte Zeit mich zu organisieren. Das Timing
114 von der Abgabe der Broschüre an mich war jetzt eigentlich super. Davor war ich eh überfordert
115 mit der ganzen Situation. Jetzt konnte ich mich ein bisschen dran gewöhnen und bin auch eher
116 bereit, mich mehr zu informieren.

117

118 **I: Wurde etwas nicht besprochen, was noch gesagt werden möchte?**

119 B4: Nein. Eigentlich nicht.

Anhang 10 Begründung Kategoriensystem

Die Kategorien wurden vorwiegend anhand der entwickelten Interview-Leitfäden deduktiv abgeleitet. Im Hinterkopf waren die Fragestellungen sowie die Ziele des Produktes zentral.

Kat.	Definition	Begründung	Ankerbeispiele
K1	Beinhaltet Aussagen zu Layout, Textumfang, übersichtliche Darstellung der Informationen	Von Interesse ist, ob die Informationen übersichtlich dargestellt werden.	„Ich finde, es ist relativ viel Text zum Lesen.“ „Es ist alles klar, man findet sich gut in der Broschüre zurecht. Mir gefallen die Symbole.“
K2	Beinhaltet Aussagen zur sprachlichen Verständlichkeit, zu Erklärung von Fachbegriffen und zu allgemeinen Formulierungen.	Von Interesse ist, ob die Broschüre im Hinblick auf die Erreichung aller Eltern des APD FF sprachlich verständlich ist.	„Mir fallen einige gehörlose Familien ein, für welche die Inhalte vielleicht zu schwierig wären.“ „Die ganze Broschüre ist verständlich und logisch aufgebaut“.
K3	Beinhaltet Aussagen zur Auswahl und Einschätzung der Bereiche	Von Interesse ist, wie die Auswahl der Bereiche beurteilt wird, ob genügend Informationen gegeben werden und ob Bereiche vergessen wurden.	„Ich finde diese Bereiche gut.“ „Gut, emotionale und soziale Themen werden erklärt.“
K4	Beinhaltet Aussagen zu den Ideen der Unterstützungsmöglichkeiten	Von Interesse ist, wie die Ideen zu Unterstützungsmöglichkeiten ankommen und ob diese an betroffene Kinder angepasst sind.	„Ich finde sie alltagsnah.“ „Und dann gefallen mir die Tipps. Ich finde es gut, dass jeweils eine ganze Seite voller Tipps gegeben wird.“
K5	Beinhaltet Aussagen zum Verzicht der Altersangaben oder dem Einsetzen der Altersangaben bei den Bilderbüchern	Von Interesse ist, wie der bewusste Verzicht von Altersangaben sowie die Altersangabe bei den Bilderbüchern ankommt.	„Das finde ich gut, das macht nur Druck.“ „Ich finde bei den Büchern die Altersangaben gut.“
K6	Beinhaltet Aussagen zu weiterführenden Informationen	Von Interesse ist, wie weiterführende Informationen beurteilt werden und ob Informationen vergessen wurden.	„Auch, dass hinten noch der Hinweis für weitere Informationen gegeben wird, finde ich super.“ „Bei den Links fehlt für mich der Verein Dima“.
K7	Beinhaltet Aussagen zu gehörlosen oder schwerhörigen Kindern	Von Interesse ist, ob genügend auf gehörlose und schwerhörige Kinder und deren Bedürfnisse eingegangen wird.	„Ja. Es ist ganz klar eine Broschüre für diese Kinder.“ „Und dann wie es läuft, wenn Kinder schwerhörig sind und wo sie Probleme haben.“

K8	Beinhaltet Aussagen zur Beispielsillustration und Meinung zu weiteren Illustrationen	Von Interesse ist, wie die Beispielsillustration ankommt und ob weitere Illustrationen gewünscht sind.	„Super. Ich finde es schön, dass der Hintergrund zwei verschiedene Farben hat. Die Emotionen sind sehr ausdrucksstark und kommen extrem zur Geltung.“ „Ich denke, das Bild könnte schöner sein, ehrlich gesagt.“
K9	Beinhaltet Aussagen zum Nutzen der Broschüre für den APD FF	Von Interesse ist, ob die Broschüre für den APD FF geeignet und nützlich ist und welche Anpassungen gemacht werden müssen, sodass die Broschüre publiziert werden kann.	„Diese Broschüre gibt es bei uns noch nicht, dieses Thema ist noch nicht abgedeckt bei uns im Dienst.“ „Gut geeignet, würde ich sagen. Ich finde die Broschüre gelungen und gut aufgegleist.“

Anhang 11 Kodierte Textpassagen

K1 Übersichtlichkeit (Layout, Textumfang)	
Interview/ Zeile	Wörtliche Textpassage
B1/ 3-6	Total schön finde ich die zwei unterschiedlichen Symbole, einerseits zu Information und andererseits zu Unterstützungsmöglichkeiten, mit Kopf Hand und Herz. Von der Gestaltung her, gefällt mir der Balken oben an jeder Seite mit dem jeweiligen Überbegriff sehr gut.
B1/ 11-14	Mir gefällt auch die gewählte Farbe für die Broschüre, sie erinnert mich an die Farbgestaltung des ZGSZ. Dies ist ein guter Wiedererkennungswert. Mir gefällt die Unterscheidung von linker und rechter Seite, eine Seite mit Theorie, eine mit Vorschlägen für Unterstützungsmöglichkeiten.
B1/ 20	Ich finde, es ist relativ viel Text zum Lesen. Es dürfte eine Spur komprimierter sein.
B1/ 52-53	Gut, es wird genügend informiert. Es gab aber einige Wiederholungen, vielleicht könnte man den Text noch etwas komprimieren. Die Sätze sind kurz, das ist hilfreich.
B1/ 99-101	Finde ich sehr gut, durch den Balken oben, weiss man immer gleich in welchem Kapitel man ist. Man sieht gleich, dass links die Informationen sind und rechts die Unterstützungsmöglichkeiten. Für mich dürfte, wie bereits gesagt, der Text komprimierter sein.
B2/ 43	Für mich geht es vom Text her. Ich finde es genau richtig.
B2/ 81-82	Es ist alles klar, man findet sich gut in der Broschüre zurecht. Mir gefallen die Symbole. Und übrigens auch die Farbe mint.
B3/ 14-16	Ich finde die Broschüre optisch noch nicht ganz ausgereift. Zum Beispiel ist die hellblaue Farbe viel zu hell, man kann die weisse Schrift schlecht lesen. Man könnte für die Gestaltung kontrastreichere Farben wählen.
B3/ 36-37	Der Umfang passt. Ich finde es gut, dass die Theorie auf der linken Seite knapp zusammengefasst ist und rechts viele praktische Ideen zu finden sind.
B4/ 9-12	Mir gefällt der Aufbau. Mir hat gefallen, dass zuerst die normale Entwicklung, also normal meint, wenn die Kinder hören, erklärt wird. Und dann wie es läuft, wenn Kinder schwerhörig sind und wo sie Probleme haben. Und dann gefallen mir die Tipps. Ich finde es gut, dass jeweils eine ganze Seite voller Tipps gegeben wird.
K2 Verständlichkeit der Sprache	
Interview/ Zeile	Wörtliche Textpassage
B1/ 53-59	Was mir aufgefallen ist, dass es bei einzelnen Seiten Fremdwörter oder eher schwierige Wörter drin hat, bei welchen du dir überlegen musst, ob du diese drin lassen oder noch umschreiben möchtest. Also zum Beispiel, was bedeutet eine <u>warme</u> Beziehung, oder was ist gemeint mit <u>Um-</u>

	<p>feld, da könnten ja Grosseltern, Götti oder aber auch andere Kinder gemeint sein. Oder auch das Wort <u>produzieren</u> oder <u>ausdifferenzieren</u>. Für uns ist das ja verständlich, aber vielleicht nicht für alle Eltern.</p>
B1/ 116-118	<p>Ich finde die Formulierungen aktiv, das finde ich gut. Ich schätze das sehr, dies hilft für eine klare Sprache. Das ist besser, als wenn stehen würde: <u>Sie können</u>... Wenn es nach dem imperativen Satz ein Ausrufezeichen hätte, dann fände ich es unpassend. Aber so passt es.</p>
B1/ 123-125	<p>Vielleicht könnte man dies etwas abschwächen, beispielsweise auf Seite 15 könnte man schreiben <u>zusätzlich versteht es oft</u> anstatt <u>zusätzlich versteht es nicht</u>. Du schreibst allgemein die Sätze so, dass die Eltern ermutigt werden, das finde ich gut.</p>
B1/ 130-135	<p>Wenn man den Text noch etwas komprimiert, dann sowieso. Für die fremdsprachigen Eltern wären die Unterstützungsmöglichkeiten sicherlich geeignet und verständlich. Bei den theoretischen Informationen weiss ich nicht, ob sie viel verstehen würden. Diese sind schon noch anspruchsvoll. Aber die Audiopädagogin könnte dies mit den Eltern auch noch genauer anschauen. Die Broschüre könnte vielleicht in andere Sprachen übersetzt werden, aber da bräuchten wir Sponsoren.</p>
B2/ 85-86	<p>Es ist aber eher geeignet für hörende Eltern. Mir fallen einige gehörlose Familien ein, für welche die Inhalte vielleicht zu schwierig wären.</p>
B2/ 98-100	<p>Du machst auf die möglichen Verzögerungen aufmerksam. Diese sind Tatsache und auf diese sollen die Eltern aufmerksam gemacht werden. Auch dass du die Eltern direkt aufforderst, welche Unterstützungsmöglichkeiten sie machen könnten, finde ich gut.</p>
B2/ 104-109	<p>Gehörlose Eltern werden wahrscheinlich nicht alles verstehen. Als Idee, könnte man den Inhalt der Broschüre in einem Video zusammenfassen, so dass gehörlose Eltern diesen besser verstehen. Für viele gehörlose Eltern ist es schwierig, Inhalte aus einem Text zu verstehen. Ich denke, die Inhalte der Broschüre könnten für einige Eltern nicht fassbar sein. Für sie ist es dann einfacher, die Inhalte visuell erklärt zu bekommen. Abläufe müssen visuell dargestellt werden.</p>
B3/ 54-56	<p>Die ganze Broschüre ist sehr verständlich und logisch aufgebaut. Die Fachbegriffe werden erklärt. Auf Seite 18 habe ich jedoch nicht verstanden, was mit innerpsychischer Befindlichkeit gemeint ist. Diese Formulierung könnte man vielleicht noch genauer erklären.</p>
B3/ 60-62	<p>Diese stören mich nicht. Mir ist klar, dass es Ideen sind und ich das auswähle, was ich gerade brauche. Man kann ja nicht alle Ideen sofort umsetzen. Vielleicht könnte die Audiopädagogin, wenn sie die Broschüre einer Familie abgibt, dies auch so erklären.</p>
B3/ 92	<p>Nein, ich habe eigentlich keine Fragen.</p>
B4/ 58-59	<p>Sehr gut. Den Begriff Theory of Mind kannte ich nicht, aber dies wurde ja auch gleich erklärt. Ich fand sonst eigentlich alles verständlich.</p>
B4/ 63-66	<p>Es kommt unkomplizierter an, als wenn man sagen würde, man könnte dieses oder jenes ausprobieren, wenn man möchte. Man weiss genau,</p>

B4/ 98-99	<p>was umgesetzt werden soll. Und trotzdem gibt es mir nicht das Gefühl, dass ich jeden Punkt machen muss, sondern das, was gerade passt.</p> <p>Nein, also ich habe sie zwei Mal durchgelesen, und dann war eigentlich alles klar. Nur mit einem Mal lesen, wäre das nicht so easy gewesen.</p>
K3 Bereiche	
Interview/ Zeile	Wörtliche Textpassage
B1/ 24-33	<p>Ich finde diese Bereiche gut. Man kann sich oben in den Balken immer gleich orientieren, in welchem Bereich man gerade ist. Für mich müsste aber in der Einleitung noch genauer stehen, dass Emotionsausdruck, Emotionsverständnis und Emotionsregulation zu den emotionalen Kompetenzen gehören, also Unterbereiche der emotionalen Kompetenz sind. Es muss klarer sein, welche Bereiche zusammengehören und welche wo zuzuordnen sind. Man kann sich das schon selber zusammenreimen, aber für die Übersicht wäre es besser, wenn dies am Anfang kurz erklärt wird. Ich finde gut, dass du Kooperation und Konflikte als Thema erwähnst. Regelverständnis finde ich auch gut, da habe ich mich aber gefragt, auf was es sich bezieht, auf soziale Regeln, Umgangsregeln oder Familienregeln. Das müsste noch ergänzt werden, beispielsweise oben im Balken. Prosoziales Verhalten finde ich auch sehr gut als Schlagwort.</p>
B1/ 36-46	<p>Ein Bereich, welcher mir etwas fehlt und ich beim Hintermair einmal gelesen habe, ist, dass die Eltern so wichtig sind für die psychosoziale Entwicklung vom Kind. Je besser es den Eltern geht, desto besser geht es dem Kind. Für mich geht es um das Stichwort Kohärenzgefühl, also wie man als Eltern mit Widrigkeiten oder Herausforderungen vom Leben umgehen kann und ob man diesen positiv gegenübersteht oder nicht. Aber ich kann auch verstehen, wenn man dieses Thema weglässt, da es eventuell heikel sein könnte für die Eltern. Aber es ist doch ein Bereich, bei welchem ich mich gefragt habe, ob dieser in der Broschüre stehen müsste. Du hast noch in einem oder zwei Sätze geschrieben, ob Gebärden- oder Lautsprache verwendet werden soll, das finde ich super. Für mich persönlich, darf dies noch mehr Gewicht bekommen. Man könnte deutlich schreiben, dass das Wichtigste ist, dass das Kind im Minimum eine funktionierende Sprache hat, unabhängig von der Modalität</p>
B1/ 96	<p>Mir ist nichts aufgefallen, was falsch sein könnte.</p>
B1/ 101-102	<p>Auch dass du zitierst, finde ich wichtig. So merkt man, dass du die Informationen von Fachpersonen hast.</p>
B2/ 28-34	<p>Gut, emotionale und soziale Themen werden erklärt. Was mir fehlt ist, welche Folgen es gibt, wenn die Sprache nicht kommt und wie dann vorgegangen werden kann. Ein Kind, welches mit drei Jahren noch keine Sprache hat, zeigt dann automatisch Verzögerungen in verschiedenen Bereichen, das ist gravierend. Du hast dies zwar schon in der Broschüre thematisiert, aber ich denke da müsste noch mehr dazu geschrieben werden. Es müsste stehen, was gemacht werden kann, wenn die Sprache nicht kommt. Erst wenn die Sprache da ist, kann ja an weiteren Themen gearbeitet werden.</p>
B2/ 37	<p>Grundsätzlich werden alle wichtigen Themen beschrieben.</p>

B2/ 78	Mir ist nicht aufgefallen, dass etwas falsch wäre.
K4 Unterstützungsmöglichkeiten	
Interview/ Zeile	Wörtliche Textpassage
B1/ 69-71	Ich finde gut, sind diese mit Punkten gekennzeichnet. Mir gefallen die kursiven Beispielsätze. Alle Ideen in Klammern würde ich nicht in Klammern lassen, sondern direkt im Text einbauen, so dass sie mehr Gewicht bekommen.
B1/ 78-81	Ich finde sie alltagsnah. Du schreibst von Plüschtieren, Puppen, Bilderbüchern, Spielen Alltagssituationen. Du sprichst auch davon, dass es erlaubt ist, Fehler zu machen. Du erwähnst, wie wichtig soziale Kontakte sind, wie man als Erwachsener mit Streitsituationen umgehen kann. Ja, das ist sehr brauchbar.
B1/ 165-168	Generell finde ich, dass man bei allen Unterstützungsmöglichkeiten nochmals kontrollieren muss, ob nicht nur steht, was man machen könnte, sondern auch wie. Überall müsste stehen, wie eine Idee umgesetzt werden kann. Also was können wir als Eltern machen und wie können wir es machen.
B2/ 55-60	Mir gefallen die Ideen. Mir fällt auf, dass es vor allem in der Gebärdensprache differenziertere Gebärden und viel Mimik braucht. Beispielsweise wird die Gebärde böse auch für wütend verwendet. Das Kind meint dann, die Mutter sei böse wenn sie sauer ist. Es braucht dann die Erklärung, warum sie wütend ist. Die Kinder brauchen die passende Gebärde und die passende Mimik zu einem Gefühl. Es braucht eine Unterscheidung der Wörter. Der Wortschatz muss unbedingt differenziert und erweitert werden.
B2/ 66	Sehr alltagsnah. Die Eltern können eigentlich alles anwenden.
B3/ 9-10	Besonders gefallen mir die konkreten Tipps auf der rechten Seite. Diese sind für den Alltag brauchbar.
B3/ 44-48	Es hat Ideen, welche ich bisher noch nie gemacht habe, beispielsweise mit Handpuppen gewisse Situationen nachspielen. Ich bin nicht der Typ für solche Sachen, dies spielt aber keine Rolle. Wir haben solche Puppen. Es ist eine gute Idee und ich möchte es ein nächstes Mal, wenn bei meinem Kind ein sozial-emotionales Thema aktuell ist, ausprobieren. Grundsätzlich wurde mir bewusst, wie wichtig W-Fragen sind.
B3/ 51	Mir ist nicht aufgefallen, dass eine Idee nicht brauchbar wäre.
B4/ 11-15	Und dann gefallen mir die Tipps. Ich finde es gut, dass jeweils eine ganze Seite voller Tipps gegeben wird. Weil manche Sachen treffen bei meinem Sohn noch nicht zu, weil er noch nicht gut redet. Trotzdem habe ich auf jeder Seite Tipps gefunden, die ich ausprobieren könnte. Weil es so viele Tipps sind, kann man diese auswählen, die gerade aktuell sind.
B4/ 28	Ich nehme viele Tipps für den Alltag mit.
B4/ 41-44	Im Moment ist bei meinem Sohn die Sprache noch nicht da, darum gibt es viele Tipps, die ich noch nicht gebrauchen kann. Die Tipps haben ja

B4/ 47-50	<p>schon viel mit Sprache zu tun. Das ist ja logisch, man kann nicht viel ohne Sprache erreichen, ob jetzt mit Lautsprache oder mit Gebärden.</p> <p>Allgemein möchte ich versuchen, die Handlungen im Alltag besser zu erklären. Ich möchte ihn auch besser auf Situationen vorbereiten, beispielsweise sagen, dass wir auf den Bus warten. Ich finde es gut, dass verschiedene Methoden aufgezeigt werden und man auswählen kann, welche gerade aktuell ausprobiert werden können.</p>
B4/ 53-55	<p>Ich würde gerne alle Idee ausprobieren. Es gab keinen Punkt, bei welchem ich dachte, oh Gott, das würde ich niemals machen. Wir laden eigentlich nie andere Kinder nach Hause ein, das ist noch nicht wirklich Thema bei uns. Aber das kommt schon noch später.</p>
B4/ 69-76	<p>Die Tipps sind einfacher anzuwenden, wenn Sprache da ist. Ich weiss nicht, wie es bei anderen Kindern ist, aber bei uns ist Sprache immer noch ein riesen Problem. Ich kann zwar einige Tipps anwenden, aber nicht besonders viele. Ich weiss auch gar nicht, ob es überhaupt möglich ist diesen Bereich zu unterstützen ohne Sprache. Ich möchte trotzdem versuchen, ihm vieles zu erklären, auch wenn ich manchmal nicht weiss, was er alles schon versteht. Am Anfang dachte ich die Broschüre sei für Kinder, die schon reden. Mein Sohn ist da ja noch nicht so weit. Aber dann habe ich gemerkt, dass wir ein paar Sachen auch schon anwenden können.</p>
K5 Altersangaben	
Interview/ Zeile	Wörtliche Textpassage
B1/ 63-66	<p>Das finde ich gut, das macht nur Druck. Und wenn man sagt, diese Kinder haben in der sozial-emotionalen Entwicklung sowieso Schwierigkeiten, dann wären die Altersangaben normentsprechend. Da würde das schwerhörige oder gehörlose Kind wieder nicht der Norm entsprechen.</p>
B1/ 91	<p>Bei den Büchern finde ich gut, dass du eine Altersangabe gegeben hast.</p>
B2/ 47-51	<p>Das hätte ich auch so gemacht. Das finde ich gut. Eine Altersangabe würde die Eltern nur stressen. Man muss in jeder Familie das Kind individuell betrachten und schauen wo es steht. Die Kinder entwickeln sich ja so unterschiedlich. Ein Kind kann die Trotzphase beispielsweise auch erst mit vier Jahren haben. Wenn die Eltern Fragen zu Altersangaben stellen würden, kann man dies dann auf das Kind bezogen besprechen.</p>
B2/ 72	<p>Ich finde bei den Büchern die Altersangaben gut.</p>
B3/ 70-77	<p>Das finde ich gut. Eine Altersangabe stresst die Eltern nur. Mein Sohn hat mit zwei Jahren seine CI bekommen, danach musste er erst einmal hören, verstehen und sprechen lernen. Seine Sprache war verzögert, sie ist es immer noch. Mir ist der Zusammenhang von Sprache und der sozial-emotionalen Entwicklung bewusst. Bei meinem Sohn zeigen sich wenig Verzögerungen im sozial-emotionalen. Aber ich kann mir vorstellen, dass dies bei anderen Kindern anders ist. Gehörlose und Schwerhörige Kinder haben einen anderen Rhythmus in der Sprache und im Sozialen. Es würde die Eltern nur stressen, wenn stehen würde, dass etwas bis zu einem gewissen Alter erreicht werden muss. Nein, eine Altersangabe braucht es nicht.</p>

B4/ 82-85	Aber ich finde das gut. Ich habe beim Durchlesen nicht gedacht, dass unser Sohn zu jung sei für diese Themen. Mir würde es komische Bauchschmerzen bereiten, wenn ich lesen würde, was mein Sohn in seinem Alter schon alles können müsste. Dieses Gefühl hatte ich jetzt nicht bei dieser Broschüre.
K6 Weiterführende Informationen (Bücher, Spiele, Links, Fachpersonen)	
Interview/ Zeile	Wörtliche Textpassage
B1/ 16-17	Auch, dass hinten noch der Hinweis für weitere Informationen gegeben wird, finde ich super.
B1/ 85-90	Beim Begriff <u>Partner- und Gruppenspiele</u> müsste es für mich noch mehr Beispiele haben. Dieser Begriff ist zu Allgemein und sagt einigen Eltern wahrscheinlich nichts. Vielleicht könnte man konkret Spiele aufzählen, bei welchen Kinder miteinander eine Aufgabe lösen müssen und das gleiche Ziel verfolgen sollen, zum Beispiel beim Spiel Obstgarten müssen die Kinder zusammen gegen den Raben spielen. Solche ähnlichen Spiele, also kooperative Spiele, würde ich noch erwähnen. Ich meine, im Buch von Batliner gibt es eine gute Spielesammlung.
B1/ 91-93	Bei den Links fehlen: Fingershop, Kinder bis 4, Marie Meierhofer Institut, Stark durch Erziehung und allgemeine kantonale Seiten. Diese könnte ich mir noch vorstellen.
B1/ 156-157	Bei den Bilderbüchern finde ich, müsste noch die jeweilige Jahreszahl oder ISB Nummer drin sein, sodass man die Bücher auch wirklich findet.
B1/ 159-162	Bei den weiterführenden Informationen müsste beim Audiopädagogischen Dienst eventuell auch eine Adresse stehen. Irene Eckerli ist auf dieser Seite die einzige, die beim Namen genannt wird. Da müssen wir uns noch überlegen, wie wir dies handhaben möchten.
B2/ 23-25	Was mir sonst noch fehlt, ist eine gehörlose Fachperson auf Seite 23. Ich denke, nur diese kann genau erklären, warum es die Gebärdensprache als Wurzel bei einem Kind braucht. Die Wirkung wäre sicherlich anders, als wenn dies eine hörende Person sagen würde.
B2/ 72-75	Vorerst hast du genug aufgelistet. Ich finde bei den Büchern die Altersangaben gut. Klar, es werden immer wieder neue Bücher und Spiele herauskommen. Bei den Links fehlt für mich der Verein Dima. Ich habe noch daran gedacht, dass man auch Ratgeber für Eltern auflisten könnte. Aber vielleicht wäre das auch zu viel.
B3/ 96-101	Ja, ich finde es eine gute Idee, wenn man die Möglichkeit hat, das Thema gemeinsam mit einer Audiopädagogin zu vertiefen und auf die Situation zu Hause mit dem konkreten Kind anzupassen. Es ist wichtig, Fragen zum Inhalt stellen zu dürfen, damit man alles versteht. Ich glaube aber, die Audiopädagogin muss die Initiative ergreifen, so dass darüber gesprochen werden kann. Frau Eckerli kann bestimmt auch helfen, wenn ein Kind zusätzlich Hilfe von einer Kinderpsychologin braucht.
B4/ 15	Ich fand auch die Buchtipps hinten gut.
B4/ 103-104	Ja, auf jeden Fall. Man bekommt das Gefühl, man könnte sich melden, wenn man irgendwie Fragen hätte.

K7 Fokus gehörlose und schwerhörige Kinder

Interview/ Zeile	Wörtliche Textpassage
B1/ 43-46	Du hast noch in einem oder zwei Sätze geschrieben, ob Gebärden- oder Lautsprache verwendet werden soll, das finde ich super. Für mich persönlich, darf dies noch mehr Gewicht bekommen. Man könnte deutlich schreiben, dass das Wichtigste ist, dass das Kind im Minimum eine funktionierende Sprache hat, unabhängig von der Modalität.
B1/ 111-112	Ja. Es ist ganz klar eine Broschüre für diese Kinder. Du verweist in der ganzen Broschüre immer wieder auf die Schwerhörigkeit und die vorhandenen Schwierigkeiten.
B1/ 121-123	Ich finde auch, dass du klar aufzeigst, welche Verzögerungen es bei den betroffenen Kindern geben könnte. Diese muss man benennen und kann sie nicht schönreden.
B2/ 7-15	Mir gefällt, dass die Thematik aufgegriffen wird, wie Eltern mit ihrem Kind kommunizieren können und dass gezeigt wird, dass ein Nein der Eltern auch umgesetzt werden soll. Es wird beschrieben, dass man dem Kind viel erklären soll, sich anschauen soll und sich Zeit nehmen soll. Bei vielen Familien, die ich besuche, ist dies ein Schwerpunkt. Viele Eltern können ein Nein nicht konsequent durchsetzen, wenn zum Beispiel ihr Kind einen Wutausbruch hat. Oft wird auch dem Kind die Schuld gegeben, dass es aggressiv ist, dabei liegt es an den Eltern und der nicht vorhandenen Kommunikation zwischen Eltern und Kind. Es braucht Eltern, die mit ihrem ganzen Herzen ihr Kind akzeptieren, so wie es ist, die bereit sind, einen gemeinsam Weg zu finden und die wissen, welche besonderen Bedürfnisse das Kind hat.
B2/ 18-23	Auf Seite 6 würde ich beim Thema Familiensprache beim Nebensatz <u>sei dies in Lautsprache und/oder Gebärdensprache</u> das <u>oder</u> weglassen, weil dies bei den meisten hörenden Eltern wahrscheinlich auslöst, dass sie die Gebärdensprache vernachlässigen würden. Erfahrungsgemäss bevorzugen hörende Eltern die Lautsprache. Es ist aber so wichtig, dass ein gehörloses und schwerhöriges Kind mit beiden Sprachen aufwachsen darf.
B2/ 90-94	Ja sehr. Beispielsweise gehst du darauf ein, dass es für gehörlose Kinder schwieriger ist Regeln zu verstehen als für hörende Kinder. Sie verstehen zwar, dass etwas nicht gemacht werden darf, weil Nein gesagt wird, aber nicht warum es diese Regel gibt oder warum sie etwas nicht machen dürfen. Du gehst darauf ein, wie wichtig der Dialog zwischen Eltern und Kind ist, das finde ich sehr gut.
B3/ 4-6	Gehörlose und Schwerhörige haben in der Kommunikation eine zusätzliche Hürde. Ich finde gut, dass man dies aufzeigt und Ideen zeigt, wie man als Eltern dies anpacken kann.
B3/ 65-67	Ja, ich denke schon. Die Broschüre geht auf auditive und sprachliche Schwierigkeiten ein. Gehörlose können im Zwischenmenschlichen nicht alles hören und verstehen. Dies wird in der Broschüre klar aufgezeigt.
B4/ 10-11	Und dann wie es läuft, wenn Kinder schwerhörig sind und wo sie Probleme haben.

B4/ 24-28	Einmal habe ich gelesen, dass hörende Kinder Regeln so nebenbei mitkriegen. Darüber habe ich nicht nachgedacht, dass mein Sohn laufende Gespräche wohl gar nicht mitbekommt oder wahrnimmt. Ich habe nie wirklich verstanden, wie ich ihm dabei helfen kann. Oft ist er in seiner eigenen Welt. Es hilft dann zu wissen, dass ich mir mehr Mühe geben soll, ihm mehr zu erklären.
B4/ 31-32	Mir wurde bewusst, dass es bei meinem Sohn genau so ist, dass er auch durch diese Phasen gehen sollte und gehen wird.
B4/ 68	Ja. Aber in der Broschüre wird angenommen, dass die Sprache beim Kind schon da ist.
B4/ 76-79	Vielleicht könnte man am Anfang der Broschüre aber einen Absatz einbauen, in welchem steht, was man machen kann, wenn die Sprache fehlt. Es wäre gut, wenn man ermutigt wird, diese Themen trotzdem auszuprobieren, auch wenn das Kind noch keine Sprache hat. Ich glaube, das würde helfen.
K8 Illustration	
Interview/ Zeile	Wörtliche Textpassage
B1/ 6-7	Und dann natürlich die Illustration. Schön, dass schon ein erstes Bild drin ist. Es sollen noch mehr dazu kommen.
B1/ 103	Ich finde speziell die Seite 12 mit der Illustration gelungen, Text und Bild zusammen.
B1/ 138-139	Super. Ich finde es schön, dass der Hintergrund zwei verschiedene Farben hat. Die Emotionen sind sehr ausdrucksstark und kommen extrem zur Geltung.
B1/ 142-148	Für mich müssten die verschiedenen Oberbegriffe der Bereiche abgebildet sein. Beim Thema Kooperation gäbe es beispielsweise ein schönes Bild, zwei Kinder, die zusammenspielen. Allgemein wäre es am schönsten, wenn man aus den Unterstützungsmöglichkeiten eine Lösungssituation abbilden könnte. Beim Emotionsverständnis stelle ich mir ein Kind vor, welches eine andere Person genau anschaut. Bei Emotionsausdruck stelle ich mir verschiedene Gesichtsausdrücke vor. Man könnte zu jedem Bereich ein passendes Bild finden. Ein Bild auf der Titelseite wäre auch schön.
B2/ 114-116	Gut. Es wird eine realistische Situation dargestellt. Der Junge ist wohl ziemlich wütend. Sein Gesichtsausdruck ist ziemlich stark. Ich finde, der Mund des Jungen könnte etwas kleiner gezeichnet sein. Vielleicht würden Tränen auch noch passen.
B2/ 119-121	Es wäre sicher schön, wenn es zu verschiedenen dargestellten Situationen Bilder dazu gäbe. Für gehörlose Eltern wären Bilder sicher unterstützend, um schnell verstehen zu können, um was es inhaltlich geht.
B3/ 80-83	Grundsätzlich gefällt sie mir sehr gut. Der Ausdruck der ruhigen, hilfsbereiten Mutter kommt sehr gut rüber. Auch dass der Junge sehr wütend ist, kommt gut rüber. Es ist sehr schwierig, Gefühle zu zeichnen. Dies ist hier wirklich gelungen. Mir gefallen auch die Hintergrundfarben.

B3/ 86-89	Wenn genügend Platz ist, ja. Ich denke aber, es braucht nicht auf jeder Seite eine Illustration. Ich weiss auch nicht, ob zu jeder Thematik etwas gemalt werden kann. Ich fände eine Illustration, in welcher eine Unterstützungsmöglichkeit dargestellt wird, schön, zum Beispiel eine Situation mit der Handpuppe.
B4/ 88-92	Ich denke, das Bild könnte schöner sein, ehrlich gesagt. Die Gesichtsausdrücke gefallen mir nicht so. Aber das ist einfach mein persönlicher Geschmack. Der Junge sieht halt einfach so richtig böse aus. Das ist aber wahrscheinlich auch die Realität. Das Kindliche ist ein bisschen verloren gegangen, finde ich. Vielleicht könnte zum Bild ja auch noch etwas stehen.
B4/ 95	Ja, Bilder sollten da auf jeden Fall rein.
K9 Nutzen Broschüre	
Interview/ Zeile	Wörtliche Textpassage
B1/ 105-107	Sehr relevant. Wenn ich versuche, mich in die Situation einer betroffenen Mutter hineinzusetzen, beispielsweise gleich nach der Diagnose, würde ich mich freuen, so etwas in die Hände zu bekommen.
B1/ 151-153	Diese Broschüre gibt es bei uns noch nicht, dieses Thema ist noch nicht abgedeckt bei uns im Dienst. Mit dem aktuellen Stand der Broschüre könnte ich mir gut vorstellen, diese öffentlich zu machen. Es müssten aber noch Anpassungen gemacht werden.
B2/ 32-34	Es müsste stehen, was gemacht werden kann, wenn die Sprache nicht kommt. Erst wenn die Sprache da ist, kann ja an weiteren Themen gearbeitet werden.
B2/ 85-86	Sehr relevant. Es ist aber eher geeignet für hörende Eltern. Mir fallen einige gehörlose Familien ein, für welche die Inhalte vielleicht zu schwierig wären.
B2/ 124	Die Broschüre ist sehr gut geeignet. Ich finde, sie soll bald gedruckt und gestreut werden.
B2/ 132-133	Für mich hast du an alles gedacht. Es müssen keine grundlegenden Anpassungen gemacht werden.
B3/ 21-25	Ich mag es, Themen auch aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und Ideen zu erhalten, wie man den Familienalltag sonst noch gestalten könnte. Mir wurde beim Durchlesen bewusster, was bei uns im Alltag funktioniert und aber auch, wie tiefgreifend die sozial-emotionale Entwicklung im Alltag verankert ist.
B3/ 29-32	Aber das Wichtigste wird zusammengefasst. Die Ideen für den Alltag kann man als Eltern bewusster anwenden. Also ich habe eigentlich alles bereits gewusst, aber nicht bewusst angewendet. Ich kann mit der Broschüre die sozial-emotionale Entwicklung bewusster beobachten und unterstützen.
B3/ 103	Gut geeignet, würde ich sagen. Ich finde die Broschüre gelungen und gut aufgeleitet.

B3/ 107-112	Dem Zusammenhang von Sprache und der sozial-emotionalen Entwicklung wird im Alltag zu wenig Beachtung geschenkt. Es ging in der Entwicklung meines Sohnes immer um das Hören und das Sprechen. Dass die Sprache Auswirkungen auf die sozial-emotionale Entwicklung hat, wurde nie betont. Ich finde es wichtig, dass Mütter und Väter wissen, dass dies für ihr Kind ein Thema ist und was sie als Eltern tun können.
B4/ 2-6	Ich las über Themen, mit denen ich mich bisher nicht so beschäftigt habe. Beim Durchlesen hat es oft Klick gemacht, aber selbst bewusst darüber nachgedacht, habe ich nicht. Wir sind gerade nur mit der Sprache von unserem Sohn beschäftigt und dass er diese lernt, da sind andere Themen schon irgendwo in den Hintergrund geraten. Es war für mich so, dass ich da nicht so darüber nachgedacht habe.
B4/ 76-79	Vielleicht könnte man am Anfang der Broschüre aber einen Absatz einbauen, in welchem steht, was man machen kann, wenn die Sprache fehlt. Es wäre gut, wenn man ermutigt wird, diese Themen trotzdem auszuprobieren, auch wenn das Kind noch keine Sprache hat. Ich glaube, das würde helfen.
B4/ 107-108	Gut geeignet, auf jeden Fall. Es hätte mir schon geholfen, wenn ich das schon am Anfang bekommen hätte.
B4/ 112-116	Ich glaube, ich hätte sie nicht gleich am Anfang gelesen, ehrlich gesagt. Auch nicht, wenn sie schon in der Mappe gewesen wäre. Ich brauchte Zeit mich zu organisieren. Das Timing von der Abgabe der Broschüre an mich war jetzt eigentlich super. Davor war ich eh überfordert mit der ganzen Situation. Jetzt konnte ich mich ein bisschen dran gewöhnen und bin auch eher bereit, mich mehr zu informieren.

Anhang 12 Elternbroschüre

separate Beilage

KLEINE KINDER, GROSSE GEFÜHLE

**UNTERSTÜTZUNG DER SOZIAL-EMOTIONALEN
ENTWICKLUNG GEHÖRLOSER UND SCHWERHÖRIGER
KINDER**

EINE BROSCHÜRE FÜR ELTERN

INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
Vorwort	3 - 4
Sozial-emotionale Entwicklung	5 - 6
Emotionsausdruck	7 - 8
Emotionsverständnis	9 - 10
Emotionsregulation	11 - 12
Kooperation & Konflikte	13 - 14
Regelverständnis	15 - 16
Empathie & Perspektivenübernahme	17 - 18
Prosoziales Verhalten	19- 20
Bilderbücher	21
Spiele	22
Weiterführende Informationen	23
Literaturverzeichnis	24
Impressum	25

Liebe Eltern

Der Erwerb der sozial-emotionalen Kompetenzen gehört zu einer der wichtigsten Entwicklungsaufgaben eines Kindes. Im sozialen Miteinander mit den eigenen positiven sowie negativen Gefühlen und den Gefühlen anderer Menschen umzugehen, ist eine alltägliche Herausforderung.

Bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern steht die Förderung der Hör- und Sprachentwicklung oft an erster Stelle. Dabei wird gerne vergessen, dass die Förderung anderer Bereiche, wie die sozial-emotionale Entwicklung, genauso wichtig ist. Denn bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern besteht ein erhöhtes Risiko, Verzögerungen oder Schwierigkeiten in der sozial-emotionalen Entwicklung aufzuweisen. Die sozial-emotionale Entwicklung hängt hierbei stark von der Entwicklung der Sprache ab. Auch wenn die sozial-emotionale Entwicklung bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern mehr Zeit braucht, sollen sie alle Gefühle und alle Entwicklungsschritte zeigen und erleben dürfen.

Für die sozial-emotionale Entwicklung Ihres Kindes, sind Sie als Eltern besonders wichtig. Sie sind die wichtigsten Vorbilder, denn Ihr Kind orientiert sich daran, wie Sie mit Gefühlen umgehen und Beziehungen gestalten.

Um die sozial-emotionale Entwicklung Ihres gehörlosen oder schwerhörigen Kindes schon früh in Alltagssituationen unterstützen zu können, braucht es nebst einer gemeinsamen Familiensprache viel Zeit, Ausdauer und eine grosse Portion Vertrauen in die eigene Kompetenz.

Diese Broschüre soll Ihnen als Eltern, Informationen zu einzelnen Bereichen der sozial-emotionalen Entwicklung geben sowie aufzeigen, wie Sie die sozial-emotionale Entwicklung Ihres Kindes im Alltag unterstützen können. Wichtig ist zu wissen, dass diese einzelnen Bereiche aufeinander aufbauen und sich gegenseitig beeinflussen.

Im Alltag gibt es unzählige Situationen, welche Sie als Gelegenheit nutzen können, um mit Ihrem Kind über Gefühle sprechen zu können und ein Übungsfeld für die sozial-emotionale Entwicklung anzubieten.

Auch wenn Ihr Kind einen Entwicklungsschritt noch nicht erreicht hat, die Zeit wird kommen, in welcher es diesen Schritt machen wird.

Haben Sie Geduld, trauen Sie sich etwas zu, bleiben Sie dran und freuen Sie sich über jeden der kleinen Schritte, die Ihr Kind macht.

Diese Broschüre ist für Eltern von Kindern im Alter zwischen 0 und 6 Jahren geeignet.

Erklärung der Symbole

= Informationen

= Unterstützungsmöglichkeiten

Sozial-emotionale Entwicklung

Soziale und emotionale Kompetenzen sind eng miteinander verbunden. Die Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenzen findet besonders im Kleinkind- und Vorschulalter statt, bleibt jedoch ein lebenslanger Prozess. Emotionale Kompetenzen sind eine Voraussetzung für die Entwicklung von sozialen Kompetenzen. Wer mit den eigenen Gefühlen sowie mit Gefühlen anderer Menschen umgehen kann, hat eine gute Grundlage, um soziale Beziehungen aufbauen und gestalten zu können (Pfeffer, 2012). Für den Erwerb von sozial-emotionalen Kompetenzen braucht es verschiedene Interaktionspartner und Vorbilder, um sich in einer Vielzahl von unterschiedlichen Situationen Fähigkeiten aneignen zu können (Kasten, 2009).

Emotionale Kompetenz

Emotionale Kompetenz ist die Fähigkeit Gefühle zu unterscheiden, seine eigenen Gefühle nonverbal und verbal auszudrücken und zu regulieren und Gefühle der Mitmenschen zu erkennen und zu verstehen (Pfeffer, 2012).

Soziale Kompetenz

Zur sozialen Kompetenz gehört die Steuerung eigener Verhaltensweisen, die Bildung positiver Beziehungen zu Gleichaltrigen und Bezugspersonen, die Anpassung an das Umfeld und seine Regeln, das Einfühlen in andere Menschen, prosoziales Verhalten, die Fähigkeit Freundschaften zu schliessen und zu behalten (Jungmann et al. 2015).

Eltern-Kind-Beziehung

Ein Kind entwickelt bereits im ersten Lebensjahr eine emotionale Beziehung, auch Bindung genannt, zu seinen Eltern. Die Bindung zwischen Kind und Eltern wirkt sich auf die ganze Entwicklung des Kindes aus. Eine gute Eltern-Kind-Beziehung und eine sichere Bindung führt beim Kind zu Sicherheit und Selbstvertrauen, einem Gefühl des Angenommenseins, Neugier und Explorationsverhalten und zu einer guten Bildung (Sächsisches Staatsministerium für Kultus, 2013). Eine warme und gute Eltern-Kind-Beziehung und erlebnisreiche Eltern-Kind-Interaktionen wirken sich zudem positiv auf die sozial-emotionale Entwicklung aus: weitere Beziehungen im Umfeld können aufgebaut werden und Interaktionen können stattfinden. Der Umgang mit anderen Menschen wird positiv beeinflusst sowie Emotionen allgemein positiver erlebt (Mayer et al., 2012).

Familiensprache

Die Sprachentwicklung hat einen grossen Einfluss auf die sozial-emotionale Entwicklung. Häufige Gespräche über positive sowie negative Emotionen haben eine besondere Wirkung. Für die Kommunikation mit einem gehörlosen oder schwerhörigen Kind ist es von grosser Bedeutung, dass das Kind einen frühen Zugang zu einem funktionierendem Sprachsystem erhält, sei dies in Lautsprache und/oder Gebärdensprache. Zudem ist für die Kommunikation und Interaktion der Blickkontakt grundlegend. Als weitere Kommunikationsunterstützung dient der Einsatz von realen Gegenständen, Mimik, Gesten, Bildern, Fotos oder Piktogrammen.

Eine gemeinsame Familiensprache, in welcher sich das Kind und die Eltern gegenseitig verstehen, ist der Schlüssel für eine gute Eltern-Kind-Beziehung und das Lernen aller weiteren Entwicklungsschritte.

Bereits Babies können verschiedene Gesichtsausdrücke produzieren. Der eigene mimische und gestische Emotionsausdruck, so dass er von anderen verstanden wird, sowie das Erkennen des mimischen Emotionsausdrucks anderer Personen im Umfeld muss gelernt werden.

Es wird zwischen primären und sekundären Emotionen unterschieden.

Zuerst entwickeln sich die primären Emotionen, auch Basisemotionen genannt: Freude, Ärger, Traurigkeit, Angst, Überraschung und Interesse.

Darauf aufbauend entwickeln sich die sekundären Emotionen, auch soziale Emotionen genannt: Stolz, Scham, Neid, Verlegenheit und Empathie.

Die sekundären Emotionen werden durch Reaktionen im Umfeld, welches Verhaltensregeln vorgibt, beeinflusst. Je älter ein Kind wird, desto eher kann es seine Emotionen differenzierter ausdrücken (Petermann & Wiedebusch, 2016).

Eltern haben einen Einfluss auf den Emotionsausdruck ihres Kindes. Wenn Eltern positive sowie negative Emotionen akzeptieren, spürt das Kind, dass es immer zeigen kann, wie es sich gerade fühlt.

Mit der Sprachentwicklung lernen Kinder Emotionen oder Gesichtsausdrücke zu benennen und ihre Bedürfnisse sprachlich mitzuteilen. Emotionswörter werden differenzierter und Gespräche über Emotionen können stattfinden.

Für gehörlose und schwerhörige Kinder kann es, aufgrund einer vorhandenen Sprachverzögerung, schwierig sein, Gefühle zu benennen.

- Nehmen Sie die Bedürfnisse, Signale und Gefühle Ihres Kindes wahr und reagieren Sie sensibel und mit Wärme und positiver Zuwendung auf diese.
- Drücken Sie Ihre eigenen Emotionen offen aus. Zeigen Sie mit Ihrem Gesichtsausdruck, wie sie sich fühlen und benennen Sie Ihre eigenen Gefühle. Verwenden Sie dabei auch schwierige Emotionswörter.
- Manchmal kann das Kind seine Gefühle nicht in Worte fassen. Das Kind muss Wörter für die eigenen Gefühle also erst lernen. Spiegeln Sie im Alltag den Emotionsausdruck des Kindes wider und teilen Sie mit was Sie beobachten. Nehmen Sie dies als Anlass, um über Gefühle zu sprechen. Achten Sie darauf, dass der Blickkontakt vorhanden ist, bevor Sie mit Ihrem Kind sprechen.
- Respektieren und akzeptieren Sie alle Gefühle Ihres Kindes und nehmen Sie sie ernst. Ihr Kind soll spüren, dass seine Gefühle wichtig sind und der Ausdruck von positiven sowie negativen Gefühlen erlaubt ist.
- Machen Sie das Kind auf einen Emotionsausdruck einer anderen Person aufmerksam und benennen Sie diesen.
- Nehmen Sie einen Spiegel und stellen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind verschiedene Gesichtsausdrücke dar.
- Bilderbücher eignen sich gut, um auf Gesichtsausdrücke der im Buch vorkommenden Figuren aufmerksam zu machen und darüber zu sprechen.
- Verschiedene Spiele (z.B. Gefühlswürfel, Memory mit Gesichter) eignen sich, um das Thema spielerisch zu üben. Dabei kann darüber gesprochen werden , in welcher Situation, welches Gefühl erlebt wird. Verschiedene Situationen aus dem Alltag können zudem mit Handpuppen oder Figuren spielerisch dargestellt und besprochen werden.

Das Emotionsverständnis beinhaltet das Erkennen und Benennen von positiven und negativen Emotionen bei sich selbst und dem näheren Umfeld sowie das Wissen über Emotionen. Ein Kind entwickelt die Fähigkeit zu verstehen, was die Ursachen und Folgen von Emotionen sind (Petermann & Wiedebusch, 2016). Auch lernt ein Kind über seine eigenen Gefühle und die Gefühle anderer Menschen zu sprechen. Es lernt zu unterscheiden, dass ein anderer Mensch in der gleichen Situation anders fühlen kann. Hinzu kommt, dass das Kind zu verstehen lernt, dass erlebte Gefühle mit einem anderen Gesichtsausdruck vorgetäuscht werden können (Hintermair & Sarimski, 2016).

Emotionen werden über Sprache, Mimik und Gestik und mit dem ganzen Körper zum Ausdruck gebracht und vom Gegenüber über die Augen und das Gehör wahrgenommen. Gehörlose oder schwerhörige Kinder können Mühe haben Emotionen zu verstehen, da sie diese vor allem visuell wahrnehmen. Sie können nicht oder nur ungenügend auf die auditive Wahrnehmung zurückgreifen und bekommen so weniger erklärende Informationen, beispielsweise wie sich die Stimme verändert, wenn jemand wütend ist (Hintermair & Sarimski, 2016).

Das Erkennen und Verstehen von Emotionen wird durch Gespräche mit den Eltern über Emotionen unterstützt. Wenn aber Schwierigkeiten in der Sprachentwicklung vorhanden sind, kann es für gehörlose und schwerhörige Kinder schwierig sein, Emotionen zu verstehen.

- Ihr Kind braucht für die Ausdifferenzierung des Emotionsverständnisses Sie als Eltern und den Kontakt zu anderen Kindern, um sich sprachlich und kommunikativ über Gefühle austauschen zu können. Dies hilft dem Kind, Gefühle wahrzunehmen, zu unterscheiden und zu verarbeiten.
- Es braucht häufige und offene Familiengespräche über Emotionen und emotionale Ereignisse. Sprechen Sie über Ursachen und Folgen von eigenen Gefühlen und von Gefühlen des Kindes. Stellen Sie dabei viele Fragen: *"Warum bist du glücklich? Weisst du, warum ich traurig bin? Erinnerst du dich, als du wütend warst? Warum warst du wütend? Wie hast du das in deinem Körper gespürt?"*.
- Emotionale Erlebnisse in realen sozialen Situationen dienen als Übungsfeld Gefühle handlungsbegleitend zu verstehen und diese zu reflektieren. Weisen Sie auf Gefühle anderer Menschen hin, machen Sie auf das visuelle und auditive Ausdrucksverhalten aufmerksam und sprechen Sie darüber.
- Hören Sie Ihrem Kind zu und zeigen Sie Ihr eigenes Verständnis gegenüber den Emotionen Ihres Kindes: *"Ich sehe, du bist wütend, du würdest jetzt lieber noch länger auf dem Spielplatz bleiben, ich verstehe das. Wir müssen jetzt aber nach Hause gehen"*.
- Anhand von Bilderbüchern können Sie den Kontext einer Geschichte und die Gefühle der Figuren besprechen und passende Fragen stellen.
- Visualisieren Sie eine Auswahl von Gefühlen mit Bildern (z.B. Gefühlsuhr, Gefühlsbarometer) und fordern Sie Ihr Kind jeden Tag auf, sein aktuelles Gefühl zu zeigen. Es bietet sich wunderbar an, darüber zu sprechen, warum sich das Kind so fühlt.

Eine grosse Herausforderung für ein Kind ist es, seine Emotionen zu regulieren und Strategien zu finden, mit diesen umzugehen. Ein Kind braucht anfangs noch stark seine Eltern, welche unmittelbar und feinfühlig auf seine Gefühlsäusserungen und Signale eingehen und die Emotionen des Kindes regulieren (Pfeffer, 2012). Beispielsweise braucht ein Kind Eltern, welche es beruhigen, wenn es traurig oder wütend ist. Dabei spielt es eine grosse Rolle, dass Eltern nicht nur positive, sondern auch negative Emotionen akzeptieren. Auch braucht ein Kind Eltern, welche modellhaft durch ihre eigenen Reaktionen in emotionalen Situationen zeigen, wie Emotionen reguliert werden können (Petermann & Wiedebusch, 2016). Immer mehr lernt ein Kind dann seine Emotionen selber zu kontrollieren, indem es sich beispielsweise selber beruhigt oder sich ablenkt. Das Kind braucht aber weiterhin die Unterstützung von Erwachsenen.

Erst im Kindergartenalter, kann ein Kind immer mehr seine Emotionen ohne Hilfe eines Erwachsenen selbstgesteuert regulieren (Frank, 2008).

Die Steuerung der eigenen Emotionen und des eigenen Verhaltens beeinflusst die Entwicklung von sozialen Kompetenzen.

Gehörlose und schwerhörige Kinder können aufgrund einer Sprachverzögerung oder einer Beeinträchtigung der kommunikativen Kompetenzen nicht immer ausdrücken, was sie fühlen. Sie haben Schwierigkeiten ihre eigenen Gefühle und diejenigen anderer Menschen wahrzunehmen und zu benennen und folglich diese zu regulieren. Dies beeinflusst das Verhalten, die Emotionsregulation, die Frustrationstoleranz und die Kontrolle eigener Impulse (Hintermair & Sarimski, 2016).

- Sehen Sie jede Situation mit heftigen Emotionen als Möglichkeit, Ihrem Kind Nähe anzubieten, es im Umgang mit diesen zu unterstützen und über Gefühle zu sprechen.
- Tolerieren Sie wertschätzend den Ausdruck von positiven und negativen Gefühlen gleichermassen und reagieren Sie feinfühlig auf diese.
- Lassen Sie Ihrem Kind Zeit und Raum, seine Emotionen auszuleben. Setzen Sie jedoch Regeln und Grenzen. Zeigen Sie Ihrem Kind beispielsweise, dass seine Wut akzeptiert wird und Sie Ihr Kind trotzdem lieb haben, jedoch nicht jedes Verhalten (z.B. anderes Kind schlagen) in Ordnung ist.
- Besprechen und zeigen Sie Ihrem Kind Strategien, um mit seinen Gefühlen umzugehen (z.B. ins Kissen schlagen bei Wut). Fördern Sie aber auch die Eigenständigkeit des Kindes selber zu überlegen und auszuprobieren, wie es seine Gefühle ohne die Hilfe eines Erwachsenen regulieren kann.
- Geben Sie Ihrem Kind die Möglichkeit nach intensiven Gefühlen eine Pause einzulegen (z.B. sich zurückziehen). Erst wenn sich das Kind beruhigt hat, kann es wieder mit Ihnen Blickkontakt aufnehmen, sich auf ein Gespräch einlassen und so die Situation mit Ihnen gemeinsam reflektieren.

Kinder zeigen grosses Interesse an Beziehungen zu Erwachsenen und Kindern. Kooperative Interaktionen zu anderen Kindern bauen sich im Laufe der ersten Lebensjahre aus. Ein Kind entwickelt Kooperationsverhalten, mit welchem es beim Spiel eigene Ideen und Bedürfnisse ausdrücken und durchsetzen kann, aber auch Kompromisse eingehen kann, wenn das Gegenüber eine andere Idee oder ein anderes Bedürfnis hat. Anfangs spielen Kinder eher nebeneinander als miteinander. Später entwickelt sich das Interesse, gemeinsam etwas zu spielen und Freundschaften aufzubauen.

Aber auch Konflikte bieten Kindern positive Entwicklungsprozesse. Im sozialen Miteinander erfährt ein Kind, dass sein Gegenüber andere Interessen und Bedürfnisse hat. Es muss lernen, auszuhandeln, eine Lösung zu finden, mit intensiven Gefühlen umzugehen, diese zu regulieren und sein Verhalten zu steuern. Hierfür braucht das Kind kommunikative Fähigkeiten. Kinder können schon früh Konflikte selbstständig lösen, brauchen aber die Gewissheit, dass erwachsene Personen sie begleiten und ihnen helfen (Frank, 2008).

Für gehörlose und schwerhörige Kinder ist es aufgrund ihrer sprachlichen und kommunikativen Kompetenzen herausfordernd, sich in laufende soziale Interaktionen einzubringen, Kontextinformationen und die anderen Kinder zu verstehen, dies auch mit Hörhilfen. Freundschaften aufrecht zu erhalten, ist eine grosse Herausforderung. Betroffene Kinder bevorzugen Spielsituationen zu zweit und jüngere Kinder. Dies gibt ihnen Sicherheit, die Inhalte besser zu verstehen und auf dem gleichen Stand der Sprach- und Spielentwicklung zu sein (Hintermair & Sarimski, 2016).

- Nehmen Sie sich täglich Zeit für Ihr Kind, um gemeinsam etwas zu spielen, anzuschauen oder zu besprechen. Auf diese Weise lernt Ihr Kind mit Ihnen zu kooperieren oder Konflikte auszuhandeln.
- Ermöglichen Sie Ihrem Kind, den regelmässigen Kontakt mit gleichaltrigen und/oder gleichbetroffenen Kindern im Wohnumfeld. Achten Sie darauf, dass die Gruppe nicht zu gross ist. Auf diese Weise hat Ihr Kind eine grössere Chance, laufende Gespräche zu verstehen. Das Kind lernt dabei, sich für andere Kinder zu interessieren und sich auf andere Ideen einzulassen.
- Unterstützen Sie Ihr Kind dabei, Freunde zu finden und zu behalten, indem Sie Kinder zu sich nach Hause einladen oder etwas mit ihnen unternehmen.
- Vermitteln Sie zwischen Ihrem und einem anderen Kind, bevor ein Konflikt entstehen kann. Geben Sie Ihrem Kind Sätze vor, welche es sagen könnte.
- Versuchen Sie bei einem Streit jedoch nicht den Konflikt für Ihr Kind zu lösen, sondern lassen Sie es selber ausprobieren. Sie können es dabei unterstützen, indem Sie Regeln und Rituale für Konfliktlösungen vorzeigen (z.B. einen ruhigen Ort finden, einander zuhören und aussprechen lassen, Gefühle verbalisieren, sich versöhnen und entschuldigen), Lösungsvorschläge machen oder Fragen zur Perspektivenübernahme, wie z.B. "*Wie fühlt sich wohl das andere Kind?*", stellen. Die Regeln können zusätzlich visualisiert werden (Fotos, Bilder, Zeichnungen).
- Zeigen Sie Ihrem Kind zudem in realen Situationen, welches Verhalten angemessen ist und welches nicht.

Ein Kind zeigt soziale Kompetenzen, wenn es sich an die Umwelt und seine sozialen Bedingungen anpassen kann. Kinder erfahren im Alltag und in sozialen Situationen immer wieder, dass es Normen, Werte und Regeln gibt. Diese müssen gelernt, verinnerlicht und eingehalten werden (Frank, 2008). Kinder treffen immer wieder auf soziale Gruppen oder Situationen, in denen wieder neue Regeln gelten: Regeln in der Familie, Regeln in der Spielgruppe oder im Kindergarten, Regeln in öffentlichen Verkehrsmitteln, Regeln in einem Restaurant, usw. Eltern haben einen grossen Einfluss darauf, wie und ob sich ein Kind an diese hält.

Hörende Kinder lernen Regeln oftmals implizit, das heisst nebenbei und ohne grossen Erklärungsbedarf. Ein hörendes Kind lernt beiläufig die implizite Regel, dass man beispielsweise "Guten Tag" sagen soll. Für gehörlose und schwerhörige Kinder, welche Mühe haben können, laufende Gespräche zu hören und zu verstehen, gestaltet sich das beiläufige Lernen schwieriger. Zusätzlich versteht es nicht, was von ihm erwartet wird. Darum müssen Regeln explizit, das heisst deutlich, erklärt werden. Dies setzt voraus, dass das Kind über eine Sprache verfügt und in einer Kommunikation und Interaktion das Gesagte versteht.

- Sie als Eltern können Regeln, die Ihnen wichtig sind, modellhaft vorleben.
- Regeln werden im sozialen Miteinander gelernt. Das Kind muss darauf aufmerksam gemacht werden, wenn es eine neue Regel zu befolgen gibt. Erklären Sie alle Regeln explizit und wiederholen Sie sie immer wieder in realen Situationen. Das Kind muss die Regeln verstehen, so dass es sich auch angepasst an diese halten kann.
- Bereiten Sie Ihr Kind auf jede neue soziale Situation vor und erklären Sie, was auf das Kind zukommt, welche Regeln zu beachten sind und wie es sich in dieser Situation verhalten kann.
- Unterstützen Sie Ihre sprachlichen Erklärungen mit Visualisierungen. Hängen Sie Bilder oder Piktogramme (z.B. die wichtigsten Familienregeln) an einem passenden Ort in Ihrem Zuhause auf, so dass Ihr Kind die Möglichkeit hat, die Regeln immer wieder visuell wahrzunehmen.
- Fordern Sie vom Kind ein, sich an abgemachte Regeln zu halten. Ihr Kind muss spüren, dass Regeln ohne Ausnahmen gelten. Setzen Sie klare Grenzen und seien Sie konsequent und geduldig, auch in Trotzsituationen Ihres Kindes.
- Rituale und Wiederholungen geben Ihrem Kind Sicherheit und Struktur, um sich besser an Regeln halten zu können.
- Spielerisch und humorvoll können Regeln mit Handpuppen und Figuren oder während Rollenspielen vorgezeigt werden. Es hat meist eine grosse Wirkung, wenn mit der Handpuppe geschimpft wird, weil es sich nicht an eine Regel gehalten hat.

Mit Perspektivenübernahme ist gemeint, dass man sich in die Lage eines anderen versetzen kann. Empathie setzt in einem weiteren Schritt die Fähigkeit voraus, sich in einen anderen Menschen hineinzusetzen, seine Gefühle und die daraus entstehenden Handlungen zu erkennen und zu verstehen. Kleine Kinder können schon früh Perspektivenübernahme und Einfühlungsvermögen zeigen und unterscheiden, ob es sich um ein eigenes Gefühl oder desjenigen einer anderen Person handelt. Mit zunehmendem Alter können Kinder darüber nachdenken, was sie an Stelle einer anderen Personen fühlen würden (Kasten, 2013).

In einem weiteren Schritt entwickeln Kinder Fähigkeiten zur "Theory of Mind". Sie übernehmen die Perspektive eines anderen und verstehen, dass andere Menschen Vorstellungen, Überzeugungen, Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle haben, welche nicht immer mit den eigenen übereinstimmen (Jungmann et al. 2015).

Gehörlose und schwerhörige Kinder mit unzureichenden sprachlichen Kompetenzen können Probleme in der Empathie, Perspektivenübernahme und Theory of Mind haben. Sie können diese Kompetenzen sehr wohl entwickeln, jedoch mit einer zeitlichen Verzögerung (Hintermair & Sarimski, 2016). Oft erkennen die Kinder, welches Gefühl sein Gegenüber zeigt, aber verstehen sprachlich nicht, warum es dieses Gefühl zeigt. Betroffene Kinder nehmen lange an, dass andere Menschen gleich fühlen und denken wie sie selber. Dies kann dazu führen, dass diese Kinder Schwierigkeiten haben im sozialen Umgang mit anderen Kindern und Erwachsenen.

- Machen Sie auf die Gefühle anderer Menschen aufmerksam, verbalisieren und erklären Sie emphatisch, was diese fühlen und denken könnten und besprechen Sie, was diesen Menschen helfen würde.
- Helfen Sie Ihrem Kind, sich in das emotionale Erleben anderer Menschen hineinzusetzen und fordern Sie es auf, Perspektiven anderer zu übernehmen: *"Was glaubst du, wie fühlt sich dein Bruder wohl?"*.
- Der Austausch mit Geschwistern und Gleichaltrigen im Alltag ermöglicht das emphatische Einfühlungsvermögen.
- Sprechen Sie mit Ihrem Kind über innerpsychische Befindlichkeiten, Wünsche, Gedanken und Überzeugungen.
- Stellen Sie während Alltagssituationen, beim gemeinsamen Spielen oder Betrachten eines Bilderbuches Fragen zu Gefühlen und Gedanken anderer Menschen: *"Wie sieht das Mädchen aus? Was denkst du, wie könnte sich dieses Mädchen fühlen? Was würde sich dieses Mädchen wünschen? Wie könntest du diesem Mädchen helfen?"*.
- Bilderbücher mit einem offenen Ende bieten die Möglichkeit, Vermutungen aufzustellen und sich gemeinsam einen Schluss der Geschichte auszumalen, z.B. *"Ich glaube, dass..."* oder *"Stell dir vor, dass..."*.
- Mit Hilfe von Plüschtieren und Puppen kann gemeinsam mit dem Kind besprochen werden, welche Gefühle diese haben und welche Bedürfnisse gestillt werden müssen (z.B. der Bär ist traurig und möchte gestreichelt werden).
- Mit verschiedenen Spielen kann geübt werden, etwas aus der Sicht eines anderen zu sehen, z.B: *"Ich sehe etwas, was du nicht siehst, und das ist ..."*.

Schon früh können Kinder erkennen, wenn es einem Menschen nicht gut geht oder dieser Hilfe benötigt. Mit zunehmender Sprachentwicklung, Empathie und Perspektivenübernahme entwickeln Kinder prosoziales Verhalten.

Zu prosozialen Verhaltensweisen gehören folgende Fähigkeiten: einander unterstützen und helfen, jemanden mitspielen lassen, sich anpassen, jemanden trösten, jemanden in Schutz nehmen oder verteidigen, etwas teilen. Ein Kind verfeinert in den ersten Lebensjahren diese Fähigkeiten laufend. Kinder mit empathischem Einfühlungsvermögen zeigen sensibleres prosoziales Verhalten (Kasten, 2009).

Gehörlose und schwerhörige Kinder können genauso empathisch sein wie hörende Kinder. Es gibt aber Situationen, in denen sie weniger gut erkennen können, was Bedürfnisse anderer Menschen sind. Somit können sie auch weniger gut prosoziales Verhalten zeigen. Dies deshalb, weil sie sprachlich nicht verstanden haben, was ein anderer Mensch braucht, sie Mühe haben, sich kommunikativ auszudrücken und laufende Gespräche vollständig mitzubekommen oder die Perspektive eines anderen zu übernehmen (Hintermair & Sarimski, 2016).

- Sie als Eltern sind Vorbilder, zeigen Sie Ihrem Kind modellhaft, wie man sich in verschiedenen Situationen prosozial verhält.
- Binden Sie Ihr Kind altersentsprechend im Haushalt ein. So lernt es zu helfen und Verantwortung zu übernehmen.
- Verstärken Sie prosoziales Verhalten, welches Ihr Kind zeigt, indem Sie dieses kommentieren und das Kind loben.
- Ihr Kind ist es sich vielleicht gewohnt, dass ihm viel geholfen wird. Fördern Sie deshalb die Selbstständigkeit Ihres Kindes, so dass es sich nicht nur helfen lässt, sondern auch lernt, mit Selbstvertrauen eigenständig etwas zu erreichen und anderen zu helfen.
- Machen Sie Ihr Kind in sozialen Situationen auf jemanden aufmerksam, welcher Hilfe oder Trost benötigt, z.B. *"Oh schau mal, deine Schwester weint. Was hat sie wohl? Warum weint sie? Wie könnten wir ihr helfen?"*. Fordern Sie Ihr Kind auf, dieser Person zu helfen oder diese zu trösten. Sie können Ihrem Kind dabei Satzstrukturen vorgeben, was es in einer solchen Situation sagen könnte.
- Fehler zu machen ist erlaubt, ermutigen Sie Ihr Kind etwas nochmals auszuprobieren.
- Fragen Sie bei Geschichten in Bilderbüchern Ihr Kind, welche Bedürfnisse eine Figur wohl hat, die beispielsweise ängstlich ist. Fragen Sie nach, ob es Ideen hat, wie es helfen könnte.
- Stellen Sie mit Handpuppen oder Figuren Situationen spielerisch dar und zeigen Sie, welches prosoziale Verhalten in welcher Situation passend ist.

Das gemeinsame Betrachten eines Bilderbuches unterstützt die Sprachentwicklung und die sozial-emotionale Entwicklung, da es viele Gesprächsanlässe bietet und Sie so mit Ihrem Kind in einen Dialog kommen können. Jedes altersentsprechende Bilderbuch kann als Grundlage dienen, um mit Ihrem Kind soziale und emotionale Themen zu besprechen. Es gibt aber auch eine grosse Vielfalt an Bilderbüchern, die einzelne oder mehrere Bereiche der sozial-emotionalen Entwicklung aufgreifen, von denen hier nur eine kleine Auswahl aufgelistet wird.

Bilderbücher für Kinder von 0 - 3 Jahren:

- Kleiner Bär wie geht es dir? (Sabine Cuno, Anna Weller)
- Wenn kleine Tiere wütend sind (Regina Schwarz)
- Der stinke saure Braunbär (Martina Badstuber)
- Ängstlich, wütend, fröhlich sein (Doris Rüber)
- Gesichter machen (Nicola Smee)
- Die kleine Maus sucht einen Freund (Eric Carle)
- Der kleine Käfer sucht einen Freund (Daniela Presse)
- Erste Gebärden - Gefühlsleben (fingershop.ch)

Bilderbücher für Kinder von 3 - 6 Jahren:

- Das Farbenmonster (Anna Llenas)
- Heute bin ich (Mies van Hout)
- Ein Dino zeigt Gefühle (Christa Manske, Heike Löffel)
- Wenn Lisa wütend ist (Heinz Janisch, Manuela Olten)
- Robbi regt sich auf (Mireille d`Alliance)
- Der Dachs hat heute schlechte Laune (Moritz Petz)
- Heule Eule (Paul Friester)
- Wenn Anna Angst hat (Heinz Janisch, Barbara Jung)
- Donnerwetter! Ohne dich ist alles grau (Kristina Damm-Volk)
- Lea Wirbelwind und der Streit im Kindergarten (Christine Merz)
- Ich mit dir, du mit mir (Lorenz Pauli)
- Drei Freunde, gemeinsam sind sie stark (Nicholas Oldland)
- So war das! Nein, so! Nein, so! (Kathrin Schärer)
- Teilen macht Spass (Brigitte Weniger)
- Blöde Ziege, dumme Gans (Isabel Abedi)

Gemeinsames Spielen unterstützt die Entwicklung Ihres Kindes in vielerlei Hinsicht. Das Kind lernt sich an Regeln zu halten, zu warten, bis es an der Reihe ist, abzuwechseln, mit Emotionen umzugehen, wenn es verliert und Vieles mehr. Es gibt verschiedene Spiele, anhand welchen die sozial-emotionale Entwicklung gefördert werden kann.

Spiele zum Thema:

- Fun Feelings Monster (Fisher-Price), ab 6 Monate
- Gefühlswürfel, Gefühlsuhr, Gefühlsbarometer selber basteln, ab 2 Jahre
- Ratz-Fatz - Ich und Du (Haba), ab 3 Jahre
- Gefühle-Quartett (Mebes & Noack), ab 3 Jahre
- Der Gefühleflip (Mebes & Noack), ab 4 Jahre
- Fröhlich oder traurig ... wie zeigst du Gefühle? (Kosmos), ab 4 Jahre
- Bilderbox: Miteinander (Schubi), ab 4 Jahre
- Bilderbox: Achtsam sein (Schubi), ab 4 Jahre
- Bildkarten Gefühle (Betzold), ab 4 Jahre
- Bilderbox: Blickwinkel (Schubi), ab 6 Jahre

Allgemeine Spiele und Handlungen, in welche das Thema eingebaut werden kann:

- Regelspiele
- Theater mit Plüschtieren, Handpuppen, Fingerpuppen, Figuren
- Rollenspiele
- Partner- und Gruppenspiele
- Lieder
- Basteln und kreatives Gestalten

Haben Sie Fragen?

Bei Fragen oder Erklärungsbedarf zum Thema oder zur Umsetzung der Unterstützungsmöglichkeiten, können Sie sich gerne an uns wenden:

Audiopädagogischer Dienst Frühförderung

Fragen Sie die für Ihr Kind zuständige Audiopädagogin nach mehr Informationen und persönlicher Beratung für Ihren Alltag.

Psychologische Fachstelle

Unsere Kinderpsychologin kann Sie in Erziehungsfragen beraten und Ihnen bei Interaktions- und Kommunikationsproblemen mit Ihrem Kind weiterhelfen.

Tel. +41 77 444 87 92

irene.eckerli@zgsz.ch

Nützliche Links

www.zgsz.ch

www.audiopädagogik.ch

www.hoerbehindert.ch

www.sgb-fss.ch

www.bfsug.ch

www.svehk.ch

www.wireltern.ch

- Frank, A. (2008). *wissen kompakt/spezial: Kinder in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung fördern*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Sächsisches Staatsministerium für Kultus (2013). *Gemeinsam fühlen – Handreichung für pädagogische Fachkräfte zur sozial-emotionalen Entwicklung von Kindern in Tagesbetreuung*. Zugriff am 13.10.2018 unter <https://www.kita-bildungsserver.de/downloads/download-starten/?did=1061>
- Hintermair, M. & Sarimski, K. (2016). *Entwicklung hörgeschädigter Kinder im Vorschulalter. Stand der Forschung, empirische Analysen und pädagogische Empfehlungen*. Heidelberg: Median-Verlag von Killisch-Horn GmbH.
- Jungmann, T., Koch, K. & Schulz, A. (2015). *Überall stecken Gefühle drin – Alltagsintegrierte Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen für 3- bis 6-jährige Kinder*. München: Ernst Reinhardt.
- Kasten, H. (2009). *4-6 Jahre – Entwicklungspsychologische Grundlagen*. Berlin: Cornelsen.
- Kasten, H. (2013). *0-3 Jahre – Entwicklungspsychologische Grundlagen*. Berlin: Cornelsen.
- Mayer, H., Heim, P. & Scheithauer, H. (2012). *Papilio: Theorie und Grundlagen*. Augsburg: Papilio.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern*. Göttingen: Hogrefe.
- Pfeffer, S. (2012). *Sozial-emotionale Entwicklung fördern - Wie Kinder in Gemeinschaft stark werden*. Freiburg: Herder GmbH.

IMPRESSUM

Herausgeber

Audiopädagogischer Dienst Frühförderung Zürich

Projektleitung

Nadja Cicala

Autorin

Nadja Cicala

Fachliches Gutachten

Irene Eckerli, Brigitte Suter, Doris Hermann, Daniela Nussbaumer

Illustration

Domenica Egli

Grafik

Nadja Cicala

Dezember 2018

ZENTRUM FÜR GEHÖR UND SPRACHE

Audiopädagogischer Dienst Frühförderung

Frohalpstrasse 78

8038 Zürich

Tel. +41 43 399 89 21

+41 43 399 89 39

apd.fruehfoerderung@zgsz.ch

www.zgsz.ch

Diese Broschüre ist im Rahmen einer Masterarbeit im Studiengang Sonderpädagogik an der HfH entstanden.

HfH Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Postfach 5850

8050 Zürich

Tel: +41 44 317 11 11

www.hfh.ch